

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement 2, Studiengang Psychomotoriktherapie 1015

Wissenschaftliche Arbeit: Bachelorarbeit

Rituale und Begleitung bei Übergängen in der Psychomotoriktherapie

Ein Leitfaden für die Praxis

Eingereicht von: Alma Rigassi

Begleitung: Dr. Irene Kranz

12.6.2015

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit, welche als empirische Arbeit gilt, beschäftigt sich mit dem Thema des Rituals in der Psychomotoriktherapie. Es wird erforscht, weshalb ein Ritual als therapeutisches Mittel eingesetzt werden kann und wie man überhaupt Übergänge in der Therapiestunde erleichtern kann. Dafür stützt ich mich im ersten Teil der Arbeit auf theoretische Erkenntnisse der Ethnologie, der Psychologie und der Pädagogik. Im zweiten Teil werden vier teil-strukturierte Interviews mit erfahrenen Psychomotoriktherapeutinnen zum Bereich Anfang und Abschluss einer Therapiestunde durchgeführt. Dank einer inhaltlich strukturierenden, qualitative Analyse, die mittels einer geeigneten Software durchgeführt wurde, stellt sich heraus, dass Anfangs- und Abschlussrituale in der Praxis eingesetzt werden können, um dem Kind den Übergang in die Therapiestunde und aus derselben zu erleichtern. Im beigefügten Leitfaden fließen schlussendlich die wichtigsten Erkenntnisse über Rituale in der Psychomotoriktherapie aus der Theorie und der Praxis zusammen und auch weitere Massnahmen zur Unterstützung des Übergangs werden aufgezeigt.

Dankeswort

Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei meiner Betreuerin Irene Kranz, die mir ganz konkret das wissenschaftliche Arbeiten erläutert hat. Sie konnte mit grosser Kompetenz und Klarheit meine Fragen beantworten und mir Freude beim Arbeiten mitgeben.

Mein Dank geht ausserdem an Mireille Audeoud für die Methodenberatung und für die wertvolle Begleitung beim Erstellen des Interviewleitfadens.

Einen speziellen Dank richte ich zudem an Psychomotoriktherapeutin A, B, D und an Psychomotoriktherapeut C für die Zeit, die sie sich für das Interview genommen haben und das Engagement, mit dem sie die Fragen beantwortet haben. Dank Ihnen hat sich das Gespräch als sehr spannend und angenehm erwiesen, was die vorliegende Bachelorarbeit inhaltlich bereichert hat.

Bedanken möchte ich mich auch beim Sekretariat des Verbandes „Psychomotorik Schweiz“, das meine Interviewanfrage an die deutschsprachigen Aktivmitglieder verschickt hat

Ich bedanke mich ebenfalls bei Herrn Graber, der meine Bachelorarbeit korrigiert hat.

Zuletzt geht ein besonderes Dankeschön an meine Familie, meine Freunde und meinen Freund, die mich auf diesem langen Weg geduldig ertragen und mich bei Stolpersteinen unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
1.1 Einführung und Begründung der Themenwahl.....	1
1.2 Zielsetzung und Fragestellung.....	1
1.3 Aufbau der Arbeit	2
2 Ritual	3
2.1 Ethnologie: Übergangsritual nach Van Gennep	3
2.1.1 Kategorisierung und Ziele von Riten	3
2.1.2 Dreiphasenstruktur des Übergangsrituals.....	4
2.2 Entwicklungspsychologie: Übergänge.....	5
2.2.1 Krisenbewältigung als Übergang im psychosozialen Stufenmodell nach Erikson	6
2.2.2 Übergang im ökosystemischen Ansatz nach Bronfenbrenner	6
2.3 Einsatz von Ritualen aus therapeutischer Perspektive	7
2.3.1 Psychologische Sichtweise der Ritualtheorie	8
2.3.2 Individualisierung des therapeutischen Rituals.....	9
2.3.3 Hauptkomponenten und Definition des psychotherapeutischen Rituals	10
2.3.4 Funktion des Rituals in der Psychotherapie	13
2.4 Pädagogische Sichtweise: Kinder brauchen Rituale.....	16
2.4.1 Rituale sind für Kinder besonders geeignet	17
2.4.2 Inhaltliche, organisatorische Rituale und Übergangsobjekte bei kindlichen Ritualen	18
2.4.3 Ganzheitliche Förderung von Ritualen in der kindlichen Entwicklung	19
2.4.4 Entwicklungsfördernde Rituale vs. hemmende Rituale bei Kindern	21
2.5 Genaue Betrachtung der ersten Phase des Übergangsrituals: die Trennung	21
2.5.1 Trennungsängste im Übergang	22
2.5.2 Konstruktiver Umgang mit Trennung und Trennungsängsten	23
2.6 Transfer auf die Einstiegs- und Abschlussphase in der Psychomotoriktherapie.....	25
2.6.1 Stundenaufbau und Übergänge in der Psychomotoriktherapie	26
2.6.2 Stundeneinstieg und -abschluss als Übergang	28
3 Methodisches Vorgehen	34
3.1 Auswahl der Stichprobe	34
3.2 Erhebungsmethode.....	35
3.3 Interviewdurchführung	36
3.4 Datenaufbereitung.....	36

3.5 Auswertungsmethode.....	36
4 Ergebnisse	39
4.1 Einsatz des Rituals in der Psychomotoriktherapie	39
4.1.1 Gestaltung des Anfangsrituals.....	39
4.1.2 Haltung der Psychomotoriktherapeutin beim Einsatz von Ritualen	41
4.1.3 Gestaltung des Abschlussrituals.....	42
4.1.4 Wirkung des Anfangs- und des Abschlussrituals und allgemeine Eigenschaften des Rituals in der Praxis	44
4.2 Erleichterung der Übergänge in der Psychomotoriktherapiestunde	47
4.2.1 Unterstützung beim Übergang in die Psychomotoriktherapiestunde	47
4.2.2 Unterstützung beim Übergang aus der Psychomotoriktherapiestunde	49
5 Diskussion	53
5.1 Zusammenfassung und Interpretation der wichtigsten Ergebnisse	53
5.1.1 Ritual als Übergangshilfe.....	53
5.1.2 Anpassung des Rituals und Veränderungsfreiheit	54
5.1.3 Angstbewältigung bei Übergängen	55
5.2 Konsequenzen für die Praxis.....	56
5.3 Kritische Auseinandersetzung mit der Arbeit	57
5.4 Ausblick.....	58
6 Literaturverzeichnis	60
7 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	63
8 Anhang	64
Anhang I: Leitfaden für die Praxis	64
Anhang II: Erste Email: Interviewanfrage	76
Anhang III: Zweite Email: Eingrenzung Kandidaten.....	77
Anhang IV: Einverständniserklärung Interview	78
Anhang V: Interviewleitfaden der Interviews A, B, C und D.....	79
Anhang VI: Transkript Interview A, Psychomotoriktherapeutin A	81
Anhang VII: Codesystem der Interviews	90

1 Einleitung

„Ein Ritual ist etwas, das häufig dem Kind ganz fest... eine Sicherheit gibt denke ich, so einen Halt, einen Rahmen, etwas, das sich wiederholt, etwas, das mit der Zeit zu etwas Bekanntem wird, zu etwas Eigenem wird“

Psychomotoriktherapeutin A

1.1 Einführung und Begründung der Themenwahl

In der praktischen Arbeit mit Kindern werden heutzutage vermehrt Rituale eingesetzt. Durch Rituale erhalten Kinder Orientierung und Sicherheit, was eine Grundvoraussetzung für die ganzheitliche Entwicklung jedes Kindes ist. Nach Baslé und Maar (1999) sind Kinder, die sich wohl und geborgen fühlen, neugieriger und somit eher bereit, Neues zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Dies ist ein sehr relevantes Thema für die Psychomotoriktherapie, weil hier das Wohlbefinden des Kindes und seine Entwicklung im Zentrum stehen. Es ist daher wichtig zu verstehen, wie man Rituale gezielt in der Psychomotoriktherapie einsetzt.

Im Kindergarten setzt man zum Beispiel Rituale ein, um den Kindern den Übergang zwischen verschiedenen Tätigkeiten zu erleichtern. Auch beim Besuch der Psychomotoriktherapie sind die Kinder durch den Einstieg in die Stunde und ihre Rückkehr in die Schulsituation mit Übergangsmomenten konfrontiert. Diese können bei den Kindern Ängste auslösen, da sie sich auf etwas Neues, Ungewohntes oder Unangenehmes einstellen müssen (vgl. Kaufmann-Huber, 2001). Interessant und relevant für die Praxis der Psychomotoriktherapie wäre es, herauszufinden, wie man den Kindern in der Therapie helfen kann, diese Übergangsmomente reibungslos zu bewältigen. Es stellt sich die Frage, ob Rituale eine hilfreiche Intervention in der Psychomotoriktherapie sein können und ob man dadurch das Kind in seinem Umgang mit Übergangssituationen unterstützen kann.

1.2 Zielsetzung und Fragestellung

Diese Arbeit hat das Ziel, anhand theoretischer Modelle die Anwendungen von Ritualen in der Psychomotoriktherapie zu untersuchen und zu begründen.

Ausserdem soll erforscht werden, wie die Psychomotoriktherapeutinnen mit Übergangssituationen in der Therapie umgehen und ob sie zur Unterstützung Rituale einsetzen.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Relevanz von Ritualen im Allgemeinen und was diese im Speziellen für die Psychomotoriktherapie bedeuten können. Folgende Fragestellungen sollen beantwortet werden:

1. *Welche Funktionen können Rituale in der Psychomotoriktherapie haben?*
2. *Wie kann man Rituale in der Psychomotoriktherapie gezielt einsetzen? Wie kann man eine Übergangssituation in der Psychomotoriktherapie konkret unterstützen?*

1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit besteht aus zwei Teilen: Im ersten Teil werden theoretische Modelle von Ritualen behandelt, die aus der Ethnologie und der Psychotherapie stammen. Dazu wird der Übergang aus der Sicht der Entwicklungspsychologie thematisiert. Die Definition, die Hauptkomponenten und die Funktionen von Ritualen werden dargestellt. Die pädagogische Perspektive des Rituals zeigt in dieser Arbeit, wie Kinder auf Rituale ansprechen und wie man diese bei Kindern einsetzt. Am Ende des Theorieteils werden aus psychologischer Sicht die Themen Trennung und Wiederangliederung betrachtet, welche zentral im Übergangsritual sind. Dadurch wird die erste Fragestellung beantwortet. Bezogen auf die zweite Fragestellung wird im Theorieteil eine Verbindung hergestellt zwischen Ritualen und den Übergangsphasen (Einstiegs- und Abschlussphase) in der Psychomotoriktherapie. Die Theorie bildet dazu die Grundlage für die künftigen Interviews sowie für die Entstehung des beigefügten Leitfadens für die Praxis. Der zweite Teil der Arbeit ist hingegen praxisorientiert. Der Schwerpunkt liegt hier auf vier Interviews mit Psychomotoriktherapeutinnen um zu erfahren, wie Rituale in der Psychomotoriktherapie aussehen und wie man diese bei einer Übergangssituation einsetzen kann. Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Theorie und der Praxis werden in Form eines Leitfadens durchmischt und stichwortartig zusammengefasst und für die psychomotorische Praxis zu Verfügung gestellt.

Da in der Psychomotoriktherapie vor allem Frauen tätig sind, wird in der vorliegenden Arbeit die weibliche Form „Psychomotoriktherapeutin“ benutzt, die alle Psychomotoriktherapeuten mit einschliesst.

2 Ritual

Der Begriff „Ritual“ wird in den Wissenschaften kontrovers diskutiert. Viele wissenschaftliche Disziplinen wie die Theologie, die Religionswissenschaften, die Kulturanthropologie, die Soziologie, die Psychologie, die Geschichts-, die Kunst-, die Rechts- und die Politikwissenschaft beschäftigen sich heute mit dem Phänomen „Ritual“ und betrachten es aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten (vgl. Stollberg-Rilinger, 2013). In den Ritualtheorien besteht daher keine einheitliche Begriffsbestimmung.

Für die vorliegende Arbeit wurde die ethnologische Sichtweise gewählt, da das Werk des Ethnologen Arnold Van Gennep als einer der wichtigen Grundlagentexte in der Ritualforschung gilt (vgl. Schomburg-Scherff, 2005). Ausserdem sind die psychologische und die pädagogische Perspektive auf das Ritual sehr relevant für die praktische Arbeit in der Psychomotoriktherapie, daher werden diese ebenfalls miteinbezogen.

2.1 Ethnologie: Übergangsritual nach Van Gennep

Der Ethnologe Van Gennep versuchte im Jahr 1909 Riten und magisch-religiöse Handlungen verschiedener Gesellschaften zu klassifizieren. Seiner Meinung nach können alle Riten als Übergangsriten bezeichnet werden. In seinem Werk „les rites de passage“, entwickelt und verfasst er ein Schema der Übergangsriten, welches noch heute nach Schomburg-Scherff (2005) als ein aktuelles Modell zur Erklärung und Einordnung ritueller Handlungen dient.

2.1.1 Kategorisierung und Ziele von Riten

Van Gennep (1986) sieht die Gesellschaft als eine Zusammensetzung unterschiedlicher, getrennter sozialer Gruppen, wo jede Person zu einer spezifischen Alters-, Berufs-, Religions- oder Familiengruppe gehört. Im Laufe seines Lebens hat jedes Individuum verschiedene Etappen zu meistern. Beispiele solcher normativen Ereignisse sind: Geburt, soziale Pubertät, Elternschaft, Aufstieg in eine höhere Klasse und Tätigkeitsspezialisierung. Man wechselt so mit der Zeit, die Zugehörigkeitsgruppe und unter Umständen auch den Aufenthaltsort. Van Gennep vertritt die Meinung, dass diese zeitlichen, sozialen und räumlichen Zustandswechsel eine Bedrohung für die Ordnung des sozialen und individuellen Lebens darstellen und zu gesellschaftlichen Veränderungen führen. Diese sind aber Teil des sozialen Lebens und Van Gennep fokussiert dabei auf deren Übergangscharakter. Durch den Vergleich mehrerer Riten unterschiedlicher Gesellschaften stellt er fest, dass alle diese Veränderungsprozesse, also Übergänge, tatsächlich von Riten begleitet sind. Herlyn (2002), der sich auf Van Genneps Theorie bezieht, ist der Meinung,

dass besondere symbolische Handlungen, also Riten, nötig sind, um Übergänge zu bewältigen. „Derartige Riten, die räumliche, soziale oder zeitliche Übergänge sowohl begleiten als auch gewährleisten und kontrollieren, bezeichnet Van Gennep als Übergangsriten“ (Schomburg-Scherff, 2005, S.239). Zur Kategorie der Übergangsriten gehören:

1. individuelle und gesellschaftliche Übergänge im Lebenslauf: Geburts-, Hochzeits-, Initiations- und Bestattungsrituale.
2. räumliche Übergänge: Riten bei Landes-, Dorf-, Stadt-, Tempel- oder Hausgrenzen (Wechsel von Ort zu Ort).
3. zeitliche Übergänge: Riten bei Jahres-, Jahreszeiten-, Monatswechseln und beim Wechsel von Tag und Nacht.

Alle diese Riten weisen auf ein gemeinsames Ziel hin, das Van Gennep (1986) zusammengefasst in Folgendem sieht: Riten sollen die soziale und individuelle Ordnung bei Grenzüberschreitungen gewährleisten, indem sie die Veränderungsprozesse, also die Übergänge, steuern. Anders gesagt, kontrollieren Riten die Dynamik des sozialen Lebens und helfen dabei, ein Individuum aus einer Situation in eine andere hinüberzuführen. Die Ausführung eines Ritus unterstützt somit die Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt.

Zusätzlich zu diesem grundsätzlichen Ziel verfolgen Übergangsriten andere spezifische Ziele. Hochzeitsriten können zum Beispiel als Fruchtbarkeitsriten angesehen werden, räumliche Grenzüberschreitungsriten als Eingangs- oder Ausgangsriten und Jahresendesriten können als Abschieds- und Begrüßungsriten gelten. (vgl. Van Gennep, 1986).

Im folgenden Abschnitt wird anhand von Tabelle 1 die Übereinstimmung der Form aller Riten gezeigt.

2.1.2 Dreiphasenstruktur des Übergangsrituals

Van Gennep (1986) fasst die Komplexität der rituellen Handlungen in einem Schema zusammen. Aus seinen Forschungen ergibt sich, dass alle Riten eine grundlegende Anordnung besitzen und zumindest theoretisch jeweils in drei Schritten erfolgen:

Tabelle 1: Dreiphasenstruktur der Übergansriten nach Van Gennep (vgl. Van Gennep, 1986).

Dreiphasenstruktur	Aufgaben	Symbolisch, analog zum Sterben und zur Geburt
Trennungsphase	Man löst sich vom früheren Ort bzw. Zustand.	Sterben in der alten Welt
Schwellen- bzw. Umwandlungsphase	Man befindet sich zwischen zwei Welten, zwischen dem, was war und dem, was sein wird.	Wechsel des Seins, man gehört nicht mehr zum Alten und noch nicht zum Neuen.
Angliederungsphase	Man wird in den neuen Ort bzw. Zustand integriert.	Neugeburt in der neuen Welt

Jeder Ritus besteht aus drei Phasen: Der Trennungs-, der Umwandlungs- und der Angliederungsphase. Er hat einen deutlichen Anfang und ein definiertes Ende, während die mittlere Phase eher unstrukturiert, ambigue und paradox ist. In der mittleren Phase entfernt sich das Individuum vom Alten und kommt dem gewünschten Zustand näher. Hier erfolgt die Transformation (vgl. Schomburg-Scherff, 2005). Im Übergansritual als solchem kann eine Phase in bestimmten Riten jeweils stärker und elaborierter sein-als eine andere. Van Gennep (1986) schlägt vor, „... Riten, die die Trennung von der alten Welt gewährleisten, ... als *Trennungsriten* zu bezeichnen, Riten, die während der Schwellenphase vollzogen werden, *Schwellen- bzw. Umwandlungsriten* zu nennen, und für Riten, die an die neue Welt angliedern, die Bezeichnung *Angliederungsriten* zu gebrauchen“ (S.19). Dass Übergansriten auch als Trennungs-, Umwandlungs- und Angliederungsriten bezeichnet werden, weist auf die spezifischen Ziele jedes Ritus hin (vgl. 2.1.1).

Aufgrund Van Genneps Ritenmodell (1986), wird in der vorliegenden Arbeit jedes Ritual als Übergansritual betrachtet, welches weiterhin seine spezifischen Ziele beibehält.

2.2 Entwicklungspsychologie: Übergänge

In der Entwicklungspsychologie beschäftigen sich Erikson (1995) und Bronfenbrenner (1993) mit dem Thema des Übergangs im Leben eines Menschen und verbinden es mit seiner Entwicklung. Nachfolgend wird die entwicklungspsychologische Sicht des Übergangs näher betrachtet und in Bezug zu Van Genneps Ritenmodell (1986) gesetzt.

2.2.1 Krisenbewältigung als Übergang im psychosozialen Stufenmodell nach Erikson

Im Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung von Erikson (1995) ist jeder Mensch während seines Lebens mit acht Entwicklungsstufen konfrontiert. Jede Stufe stellt eine Krise dar, die bewältigt werden muss, um sich weiterentwickeln zu können. Grundthemen, mit denen jeder seit der Kindheit konfrontiert ist, sind: Urvertrauen, Autonomie, Initiative, Werksinn, Intimität, Identität, Generativität und Ich-Integrität (vgl. Flammer, 2002). Dies erinnert stark an Van Genneps Modell, wo jedes Individuum von der Geburt bis zum Tode Übergangssituationen zu meistern hat (vgl. 2.1.1). Am Ende jeder bewältigten Phase folgt eine Krise. Wenn diese gut gemeistert worden ist, entwickelt sich das Individuum und es erreicht eine neue Phase (vgl. Flammer, 2002). Anhand Van Genneps Modell ist offensichtlich, dass das Individuum am Ende jeder Phase in einen Schwellenzustand gerät, wo die alte Identität noch nicht zur neuen passt. Vor diesem Hintergrund kann gesagt werden, dass Übergänge in Krisensituationen zu finden sind. Ebenfalls wird deutlich, dass die Bewältigung von Übergängen entwicklungsfördernd ist. Diese Meinung vertreten auch Griebel und Niesel (2011), die Übergänge vor allem im Bildungsbereich analysieren. Sie sehen die Übergänge als Entwicklungsaufgaben und als Schlüsselsituationen, die das Wohlbefinden und die Lernlust des Kindes beeinflussen. Übergangsriten können also dank ihrer Funktion (vgl. 2.1.1) bei der Bewältigung von Lebenskrisen helfen und die Entwicklung des Individuums unterstützen.

2.2.2 Übergang im ökosystemischen Ansatz nach Bronfenbrenner

In seinem ökosystemischen Ansatz weist Bronfenbrenner (1993) auf die Wichtigkeit des Übergangs für die Entwicklung hin. Um den *ökologischen Übergang* zu verstehen, muss man wissen, dass Bronfenbrenner die Entwicklung des Kindes nur in der Interaktion mit dessen Umwelt versteht. Diese ist durch Mikro-, Meso-, Exo-, Makro- und Chronosysteme beschreibbar, welche direkt oder indirekt Einfluss auf die Entwicklung des Kindes haben (vgl. Flammer, 2002). Das Individuum wird nach seiner Geburt Teil eines Mikrosystems, also Mitglied seiner Familie. Im Laufe seines Lebens wird es neuen Mikrosystemen begegnen, wie beispielsweise dem Kindergarten, der Schule, dem Sportverein, später dem Arbeitskontext u. a. Wenn ein Kind ein neues Mikrosystem zur seiner Umwelt hinzufügt, dann geschieht, was Bronfenbrenner als ökologischen Übergang definiert, weil dem Kind im Wechselspiel mit der Gesellschaft eine neue Rolle zugeschrieben wird. Gleichermassen geschieht ein Übergang, wenn sich ein Mikrosystem der sich entwickelnden Person verändert, zum Beispiel durch die Geburt eines Geschwisters oder den Wechsel einer Lehrperson (vgl. Ranieri, 2002). Solche Veränderungen des Mikrosystems können in jeder Lebensphase und in jedem Kontext geschehen. In der Tat bezeichnet Bronfenbrenner nicht nur normative Ereignisse als

Übergänge wie Erikson (1995), die jedes Individuum in seinem Leben erwartet, sondern auch unvorhersehbare Ereignisse wie Krankheiten, Unfälle, Scheidungen, Arbeitsverlust usw. (vgl. Flammer, 2002). Zusammengefasst sind ökologische Übergänge Ursache und Folge einer Veränderung im Umweltsystem und/oder in der Rolle und Interaktion des Individuums mit seiner Umwelt (ebd.). Bronfenbrenner (1993) definiert selber den Übergang als „... Veränderung der Rolle oder des Lebensbereiches ...“ (S.22). Das hat für ihn einen grossen Einfluss auf das Benehmen, Denken und Fühlen und deshalb auch auf die gesamte Entwicklung des Individuums (vgl. Bronfenbrenner, 1993). Durch neue Lebensbereiche und neue Beziehungen erwirbt man soziale, kognitive und emotionale Kompetenzen, die wiederum zur Entwicklung beitragen. Im Zentrum dieser Entwicklungsprozesse steht also immer der ökologische Übergang (vgl. Flammer, 2002). Um diese entwicklungsfördernden Übergänge zu begünstigen, spricht Bronfenbrenner nicht wie Van Gennep von Ritualen, welche bei der Bewältigung von Übergängen unterstützend wirken können (vgl. 2.1), sondern er stellt andere Hypothesen auf, wie der Übergang unterstützt werden kann. Seiner Meinung nach ist eine Verbindung zwischen den alten und neuen Mikrosystemen wesentlich. Das Individuum soll den ersten Übergang in einen neuen Lebensbereich nicht alleine vollziehen, sondern begleitet von jemandem aus einem früheren Lebensbereich, zum Beispiel der Mutter. Ausserdem ist es wichtig, schon im Vorfeld über Informationen bezüglich des neuen Lebensbereichs zu verfügen (vgl. Flammer, 2002).

Basierend auf Bronfenbrenners Entwicklungstheorie kann man den Beginn einer Therapie als ein aussergewöhnliches Ereignis und einen Übergang betrachten. Wenn eine Person eine Therapie neu anfängt, fügt sie in der Tat einen neuen Lebensbereich zu ihrer Umwelt hinzu, was wie oben erklärt einen Übergang bedeutet und eine Entwicklung zur Folge hat.

Aus Eriksons und Bronfenbrenners Erkenntnissen (vgl. Bronfenbrenner, 1993; Erikson, 1995; Flammer, 2002; Ranieri, 2002) folgt, dass Kinder in ihrer Entwicklung Übergänge durchmachen und bewältigen müssen. Dies ist für die vorliegende Arbeit bedeutsam, da Psychomotoriktherapeutinnen hauptsächlich mit Kindern arbeiten, welche eben mit Übergangssituationen konfrontiert sind.

2.3 Einsatz von Ritualen aus therapeutischer Perspektive

Im folgenden Kapitel werden die Bedeutung und der Einsatz von Ritualen in der Psychologie thematisiert. Es ist für die vorliegende Arbeit relevant, hier auf die Komponenten und die Funktionen des Rituals einzugehen.

2.3.1 Psychologische Sichtweise der Ritualtheorie

In den 70er-Jahren begannen Psychotherapeuten weltweit, sich mit Ritualen und den bestehenden Ritualforschungen zu befassen (vgl. Weber, 2001). Schon früh zeigten Psychoanalytiker Interesse für primitive Kulturen, Riten und Religionen. Sie erforschen seither, was diese der Psychologie und dem Individuum Nützliches beitragen und auch, wie Rituale erfolgreich in die moderne Gesellschaft integriert werden können. Rituale werden von Schamanen eingesetzt, um psychotherapeutische Probleme wie Angstzustände, Depressionen, Drogenmissbrauch und familiäre Dysfunktionen zu behandeln, was dazu führt, dass immer mehr Therapeuten dieses mächtige therapeutische Werkzeug für ihre eigene Arbeit zurückgewinnen wollen (vgl. Wyrostok, 1995). In der Psychologie verlässt man die religiöse Konnotation des Rituals und verfolgt ein anderes Ziel, als dies traditionelle Rituale tun. Psychotherapeuten setzen sich mit der Frage der Nützlichkeit auseinander und erforschen, ob Rituale auch wirksam und brauchbar in der therapeutischen Arbeit sind (vgl. Vandermeersch, 1990). Familientherapeuten entdeckten, dass therapeutische Rituale bei ganz unterschiedlichen Problemen im Familienlebenszyklus und bei Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion anwendbar sind (vgl. Imber-Black, 2001).

Verschiedenen Autoren wie Herlyn (2002), Imber-Black, Roberts und Whiting (2001) und Welter-Ederlin und Hildenbrand (2011) sind sich über diese unterstützende Rolle des Rituals in der Psychotherapie einig. Für Herlyn (2002) sind die Ergebnisse von Imber-Black et al. (2001) sogar repräsentativ für die allgemeine Anwendung von Ritualen im therapeutischen Bereich. Die genannten Autoren, sehen das Ritual als eine symbolische Lösungsmöglichkeit verschiedenartigster Probleme (vgl. Herlyn, 2002) in erschwerten Lebenssituationen (vgl. Welter-Ederlin & Hildenbrand, 2011). Diese Verallgemeinerung wurde von Marlovits (2003) so begründet, dass alle Menschen mit dem gleichen Grundproblem konfrontiert sind: der Dauerveränderung von Wirklichkeit. Im Laufe des Lebens müssen alle Menschen mit Stabilität und Wandel umgehen. Das Ritual ist dafür eine wirkungsvolle Methode, die auch in der Therapie eingesetzt werden kann und bietet einen Anhaltspunkt bei grossen und kleinen Übergängen (vgl. Marlovits, 2003). Welter-Ederlin (2011) bestätigt, dass Rituale in „... einer Welt, die sich täglich ändert und kaum Orientierung für kritische Lebensübergänge, für Abschied, Tod oder Weiterleben vermittelt ...“ (S.237) einen festen Platz in der therapeutischen Arbeit belegen. Jedoch ist es nicht normiert wie man therapeutische Rituale verwenden soll (vgl. Welter-Ederlin, 2011).

In der Ritualforschung nehmen Psychotherapeuten stark Bezug auf Van Genneps Modell des Übergangsritus (vgl. 2.1; Herlyn, 2002). Man fragt sich in der Psychotherapie, ob diese Therapie nicht eine bestimmte Ritualform sei, die in der heutigen westlichen Gesellschaft, die voller Krisen

ist, den Menschen bei besonderen Bedürfnissen unterstützen kann (vgl. Vandermeersch, 1990). Welter-Ederlin und Hildenbrand (2011) sehen in der Struktur des Übergangsrituals eine Analogie zur Aufgabe des Therapeuten, „... denn mit genau diesen Phänomenen haben sie ständig zu tun ...“ (S.20). Die Therapeutin und das Ritual sollen den nicht funktionalen Alltag zerlegen, um neue gesunde Gewohnheiten zu ermöglichen (vgl. Welter-Ederlin & Hildenbrand, 2011). In der Kurzzeittherapie wird die Therapie selbst als ein Übergangsritual wahrgenommen, wo die „... Klienten von einem unerwünschten, krankhaften, als störend empfundenen Ordnungszustand in eine neue, erwünschte, gesunde, als störungsfrei empfundene Ordnungsphase übergehen ...“ (Vogt & Dreesen, 2008, S11). Auch Kobak und Waters sind dieser Meinung und beschreiben den ganzen Therapieprozess, als wäre er ein Übergangsritual: Die Therapie beginnt mit einer physischen Trennung, da die ganze Behandlung an einem neuen Ort stattfindet. Der Klient löst sich vom Alltagsleben und stellt eine Beziehung mit der Therapeutin her (vgl. Roberts, 2001). „Die Schwellen- oder Übergangsstufe des Ritualprozesses besteht im Experimentieren, im Erproben neuer Identitäten und in der Verarbeitung neuer Informationen“ (Roberts, 2001, S.67). In dieser zweiten Stufen findet die Veränderung statt. In der Reintegrationsphase nähert sich die Therapie ihrem Ende, wo der Klient nun mit neuen Ressourcen in seinen Alltag reintegriert wird. Die gesamte Therapie und dadurch auch das Ritual sind somit beendet (vgl. Roberts, 2001). Roberts (2001) sieht das therapeutische Ritual aus drei Übergangsphasen zusammengesetzt: „Das Ritual besteht nicht nur aus der Zeremonie oder der tatsächlichen Durchführung, sondern aus dem Prozess der Vorbereitung, der Erfahrung des Rituals und der Reintegration in das tägliche Leben“ (S.23). Das Ritual fängt also schon mit seiner Vorbereitung an, welche als Anfangsphase der Therapie zu sehen ist, und endet, wenn der Klient im Alltag neu integriert ist. Interessant ist ausserdem, dass zusätzlich zur Sichtweise des Therapieprozesses als Ritual auch konkrete Rituale innerhalb der Therapie eingesetzt werden können (vgl. Roberts, 2001). Kaufmann-Huber (2011) und Marlovits (2003) sehen in jeder einzelnen Psychotherapiestunde ein Ritual, welches sich jede Woche regelmässig wiederholt. Nach Marlovits (2003) bieten sowohl Rituale wie auch die Therapie einen „... Veränderungsfreiraum in einem haltgebenden, schützenden Rahmen“ (S. 37), was die Parallele zwischen Ritual und Therapie pointiert hervorhebt.

2.3.2 Individualisierung des therapeutischen Rituals

In der systemischen Familientherapie beschäftigen sich Imber-Black et al. (2001) damit, wie man Rituale im therapeutischen Kontext nutzen kann und wie man diese sinnvoll gestaltet. Sie sind der Meinung, dass Rituale, anders als veraltete traditionelle Rituale, individualisiert sein und einen

konkreten Sinn für die Klienten haben sollen. Es ist wichtig, dass der Ritualteilnehmer nicht einfach dem Ritual unterworfen wird, sondern handelndes Subjekt ist. Rituale sind eine kreative und aktive Form, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen (vgl. Herlyn, 2002). Auch Herlyn (2002) und Vandermeersch (1990) teilen diese Sichtweise. In der Psychotherapie stehen die individuellen Schwierigkeiten der Menschen im Vordergrund, wo „... die Gestaltung von Ritualen als konkrete Hilfe bei verschiedenen individuellen Problemen vorgeschlagen ...“ (Herlyn, 2002, S.12) wird. Damit das Ritual auch wirksam ist, ist ein richtiger Umgang mit demselben gefragt (vgl. Herlyn, 2002). Nach Vandermeersch (1990) soll ein bestimmtes Ritual für einen bestimmten Klienten ausgearbeitet werden. Deswegen verändern Therapeuten veraltete Rituale und passen sie der spezifischen Situation des Klienten an (vgl. Vandermeersch, 1990). Dadurch geben sie dem sinnentleerten Ritual eine neue Bedeutung, welche für den einmaligen Klienten stimmen und auf seine Situation zugeschnitten sein soll (vgl. Herlyn, 2002). Wie Rituale in der Therapie eingesetzt werden, hängt vom Individuum und seinen Sinnstrukturen ab (vgl. Welter-Ederlin, 2011). Die Therapeutin soll also genau verstehen, welche Bedeutung das Ritual für den Klienten hat, um entsprechende Anpassungen vornehmen zu können, wenn der Klient das Ritual als oberflächlich oder sinnlos empfindet (vgl. Wyrostok, 1995). Bedeutsam ist, dass ein Ritual für mehrere Themen konzipiert sein und mehrere Handlungen einbeziehen kann (vgl. Whiting, 2001). Vandermeersch (1990) und Wyrostok (1995) warnen ausserdem vor einem falschen Gebrauch des Rituals, wo der Klient nicht ganzheitlich mit seinen Bedürfnissen erfasst wird. Was zeichnet aber ein therapeutisches Ritual überhaupt aus?

2.3.3 Hauptkomponenten und Definition des psychotherapeutischen Rituals

Wie gerade erklärt (vgl. 2.3.2), wird das Ritual in der therapeutischen Arbeit für den Klienten konstruiert (vgl. Imber-Black et al., 2001). „Der Ort des Rituals, die beteiligten Personen und die involvierten Symbole sollen bewusst eingesetzt werden, um sinnvolle und sinnstiftende Rituale zu schaffen“ (Herlyn, 2002, S.87). Folgende sind die Komponenten, die ein therapeutisches Ritual ausmachen.

Symbole: Dem Symbol wird eine grosse Macht zugeschrieben: „Symbole besitzen eine Bedeutungsdichte die Wörter allein nicht haben können“ (Roberts, 2001, S.41). Dazu können sie unterschiedliche Bedeutungen haben. Auch Turner und Van der Hart schreiben dem Symbol eine grosse Bedeutung zu. Turner definiert das Symbol als die kleinste Einheit eines Rituals und Van der Hart unterscheidet das Ritual von einer Gewohnheit wegen dem bewussten Einsatz von Symbolen und symbolischen Handlungen (vgl. Roberts, 2001). Nach Gilligan haben Symbole die besondere

Eigenschaft, die unbewussten Bedeutungen von Problemen aufzugreifen (vgl. Wyrstok, 1995). Tatsächlich kann das Symbol auf Beziehungen zwischen Menschen, deren Überzeugungen und die Bedeutung von Ereignissen einwirken und sie verändern. Dadurch ermöglicht es Entwicklungen (vgl. Whiting, 2001). Whiting (2001) macht darauf aufmerksam, dass Symbole entscheidend für die Auswirkung des Rituals sind. Deshalb ist es sehr wichtig, dass sie zum Klient und seinem Thema passen. Ausserdem sollen „... die im Ritual benutzten Symbole zu den Fragestellungen, der Sprache, Kultur, Religion, den Werten und der Weltanschauung der Menschen, mit denen gearbeitet wird“ (Whiting, 2001, S.124) übereinstimmen. Um die passenden Symbole zu wählen, kann man einerseits auf die Sprache der Klienten zurückgreifen, also konkrete Symbole aus dem Gesagten benutzen (vgl. Whiting, 2001). Andererseits kann die Therapeutin Symbole für einen Klienten vorbereiten oder den Klienten dazu ermutigen, seine eigenen Symbole zu erzeugen, die seine Traumas, seine Verluste, seine Orte der Sicherheit, seine neue Identität, seine Zukunft usw. darstellen (vgl. Wyrstok, 1995). Whiting (2001) ist auch dieser Meinung und fügt noch an, dass die gemeinsame Vorbereitung eines Rituals, welche die Auswahl des passenden Symbols einbezieht, eine therapeutische Wirkung hat. Symbole können Worte, Gegenstände oder Handlungen sein (vgl. Whiting, 2001).

Raum: Mit „Raum“ bezeichnet man den Ort, wo das Ritual ausgeführt wird. Im therapeutischen Bereich kann ein Ritual im Therapieraum oder ausserhalb erfolgen. In der Familientherapie wendet man oft sitzungsexterne Rituale an, die parallel zum Therapieprozess stattfinden. Diese Rituale haben den Vorteil, dass sie mehrmals in der Woche wiederholt werden und andere Menschen, die an den Problemen des Klienten beteiligt sind aber nicht zur Therapie kommen, in das Ritual einbeziehen. Sitzungsinterne Rituale werden eingesetzt, wenn es wichtig ist, dass jemand das Geschehen als Zeuge bestätigt, wenn die Therapie eine Veränderung nötig hat, oder wenn die Durchführung des Rituals in der Therapie einfacher durchführbar ist als zu Hause. Der Therapieraum bietet in der Tat einen sichereren und kontrollierteren Ort für starke Emotionen (vgl. Whiting, 2001).

Zeit: Das Ritual hat gemäss Whiting (2001) einen zeitlichen Rahmen. Die „Zeit“ definiert die Dauer des Rituals und wann es durchzuführen ist. Zu wissen, dass das Ritual in einer gewissen Zeitspanne endet, ermöglicht es, sich besser auf das Ritual einzustellen und die hier gemachten Erfahrungen von den alltäglichen abzugrenzen (vgl. Whiting, 2001). Auch Reeves und Boersma erwähnen die zeitlimitierte Struktur des Rituals (vgl. Wyrstok, 1995). Es muss aber daran erinnert werden, dass die Intervention des Rituals nur temporär und deswegen zeitlich begrenzt ist. Das

therapeutische Ritual soll mit der Zeit eine Veränderung bewirken. So Whiting (2001): „In den meisten Fällen liefert das Ritual den Beteiligten und der Therapeutin neue Informationen, die dazu beitragen, die ursprüngliche Ritualkonzeption zu modifizieren, während es im Bereich des präsentierten Problems zu Änderungen, Interaktionen und neuen Erfahrungen kommt“ (S.128). Das Ritual sollte sich somit mit der Zeit verändern. O'Connor und Hoorwitz (2001) vertreten die Ansicht, dass Rituale im Leben eines Individuums, einer Familie oder einer sozialen Gruppe Veränderungen kennzeichnen oder fördern.

Offene und geschlossene Aspekte: Ein Ritual soll offene Anteile haben, die dem Klienten Freiraum geben und dessen Spontaneität zulassen, wie auch geschlossene Teile, wo die Therapeutin anleitet. Diese entscheidet selber, ob ein Ritual vermehrt offene oder geschlossene Anteile hat, je nach Eigenschaften des Klienten und wie er an den therapeutischen Prozess herangeht (vgl. Whiting, 2001). Ob ein Ritual eher aus offenen oder geschlossenen Teilen besteht, beeinflusst nach Whiting (2001) stark den therapeutischen Prozess. Schon Van der Hart diskutierte die Wichtigkeit von offenen und geschlossenen Teilen. Gemäss ihm sind geschlossene Teile eher strukturierend und geben Sicherheit für den Umgang mit starken Emotionen, während offene Teile die Kreativität des Klienten erfordern (vgl. Roberts, 2001). Raum und Zeit sind auf diese zwei Aspekte angewiesen: „Die Betonung von Zeit und Raum hängt davon ab, in welchem Gleichgewicht sich die offenen und geschlossenen Bestandteile befinden“ (Whiting, 2001, S.128). Bei geschlossenen Ritualen wissen die Beteiligten, wann und wo sich diese abspielen, wie auch, in welcher Abfolge was zu tun ist. Bei offenen Ritualen ist der Zeitpunkt und der Ort möglicherweise nicht bestimmt (vgl. Whiting, 2001). Vandermeersch (1990) erinnert daran, dass therapeutische Rituale, trotz eines genau definierten Ortes und eines festgelegten Zeitpunktes, offen sein sollen für Veränderungen. Das hängt wahrscheinlich mit dem Zweck des Rituals zusammen, der sich im therapeutischen Prozess verändert. Diese Notwendigkeit, das Ritual zu verändern, wurde von Whiting (2001) oben im Abschnitt „Zeit“ erklärt. Auch Marlovits (2003) ist der Meinung, dass Veränderungen im Ritual nötig sind: „Rituale schaffen ... nicht nur Ordnung, Halt und in extremer Zuspitzung eine begrenzende Enge, sondern ermöglichen zugleich Freiraum für Neues und Veränderung“ (S.36).

Wiederholung: Nach Whiting (2001) ist die Wiederholung im therapeutischen Ritual eigentlich nicht zwingend. Die Mehrheit der therapeutischen Rituale wird aber wiederholt. O'Connor und Hoorwitz (2001) vertreten auch die Ansicht, dass Rituale in der Therapie oft wiederholt werden. Wiederholungen können in der Handlung selbst oder im Inhalt vorkommen (vgl. Whiting, 2001),

aber auch in der Form, wie Roberts (2001) erwähnt: „Der Behandlungsprozess selbst kann ... ritualisiert werden insbesondere was Zeit, Ort und Inhalt angeht“ (S.67). Wenn man die Therapie als ein Ritual ansieht, dann sind Raum und Zeit festgelegt. Der Therapieort, die Dauer der Therapie, die Zeitspannen zwischen den Sitzungen wiederholen sich (vgl. Roberts. 2001). Kaufmann-Huber (2001) nennt deswegen diese äusseren Bedingungen der Psychotherapie Rahmenritual.

Ein Ritual besteht also aus Symbol, Zeit, Raum, offenen oder geschlossenen Anteilen und Wiederholungen. Aus der Familientherapie, die sich vermehrt mit dem Begriff Ritual beschäftigt, entsteht eine Arbeitsdefinition des Rituals, die sich hauptsächlich auf die aufgezählten Komponenten bezieht:

Rituale sind gemeinsam entwickelte symbolische Handlungen, die nicht nur die zeremoniellen Aspekte der eigentlichen Präsentation des Rituals beinhalten, sondern auch dessen Vorbereitungsprozess. Ein Ritual kann Worte enthalten oder auch nicht, hat aber sowohl offene als auch geschlossene Anteile Wiederholung kann entweder durch den Inhalt, die Form oder den Anlass Bestandteil von Ritualen sein. Therapeutische Rituale sollten den verschiedenen Familienmitgliedern und Therapeuten ausreichend Freiraum lassen. (Roberts, 2001, S. 23)

In der vorliegenden Arbeit wird diese Definition des Begriffs Ritual weiterhin verwendet. Unter Familienmitglied wird in obigem Zitat allgemein der Klient der Therapie verstanden.

2.3.4 Funktion des Rituals in der Psychotherapie

Rituale haben viele Funktionen, die in unterschiedlichen wissenschaftlichen Gebieten erforscht wurden. Im Folgenden werden die Funktionen erläutert, welche die Psychotherapie als nützlich für die therapeutische Arbeit erachtet.

Wie bereits angedeutet, ist in der Psychotherapie das Ritual hilfreich, um ein bestimmtes und individuelles Problem im Leben zu bewältigen (vgl. Herlyn, 2002). Rituale passen sich optimal den individuellen und kulturellen Lebensbedingungen an und lösen dadurch Probleme (vgl. Marlovits, 2003). Rituale helfen, verunsichernde Situationen und innere Instabilität zu meistern. Dies, weil sie Handlungen und Symbole anbieten, die wiederholt werden und vorhersehbar sind (vgl. Vogt & Dreesen, 2008), und auch, weil die Therapeutin als Unterstützung präsent ist (vgl. Roberts, 2001). Marlovits (2003) betont ebenfalls die entlastende und beruhigende Wirkung von Ritualen, da sie etwas darstellen, worauf man sich verlassen kann bei ständiger Veränderung der Wirklichkeit. Das

Ritual mit seiner klaren Ordnung (Anfang, Verlauf und Ende) und seiner bekannten Form bietet dem Klienten einen Anhaltspunkt (vgl. Marlovits, 2003). Damit diese Sicherheit und Vorhersehbarkeit gewährleistet ist, weist Vandermeersch (1990) auf die Wichtigkeit der Strukturierung des Rituals in einem klaren Kontext und in einer bestimmten Zeit hin. Das Ritual hat nach Marlovits (2003) ausserdem die Funktion, Widersprüche in unsicheren Situationen zu beseitigen und zu versöhnen. Auch Roberts (2001) schreibt diese Funktion den psychotherapeutischen Ritualen zu: „Ein Ritual kann beide Seiten von Widersprüchen miteinschliessen, so dass sie gleichzeitig bewältigt werden können“ (S.351). Widersprüche, zum Beispiel Wandel und Stabilität, sind typisch bei Übergangssituationen, wo man etwas hinter sich lässt und etwas Neues erreichen möchte (vgl. 2.1; Marlovits, 2003). In der Tat helfen Rituale, nach Vogt & Dreesen (2008), „... soziale und psychische Übergangsprozesse zu strukturieren ...“ (S.9). Gilligan, der sich auf Eriksons Stufenmodell bezieht (vgl. 2.2.1), setzt Rituale ein, um Lebensübergänge zu erleichtern. Er schreibt dem Ritual die Funktion zu, jemanden mit einer neuen Identität auszurüsten, was schliesslich zu einem neuen Ichgefühl führt. Diese innere Veränderung ermöglicht es, konstruktiv mit der problematischen Situation umzugehen, was eine bedeutende Wirkung hat. Dadurch verändern sich ebenso die Interaktion mit anderen Menschen und die Dynamik in Beziehungen (vgl. Wyrostok, 1995). Den Einfluss des Einzelnen auf seine Lebensbereiche erkannte schon Bronfenbrenner (vgl. 2.2.2). Gilligan benutzt schliesslich Rituale in der Familientherapie mit dem Ziel, die familiäre Ordnung herzustellen und starke Bindungen zu schaffen (vgl. Wyrostok, 1995). Auch für Roberts (2001) übt das Ritual diese Funktion aus und ermöglicht es, interpersonelle Bindungen durch eine persönliche Veränderung herzustellen. Wyrostok (1995) erwähnt selber das Thema der Veränderung und zwar insofern, dass die psychotherapeutische Anwendung des Rituals mittels einer durch die Zeit begrenzten Intervention, also der Therapie, das Wachstum einer Person erleichtert. Diese transformierende Kraft ritueller Gesten ist ebenfalls für Vandermeersch (1990) deutlich: „Das therapeutische Ritual ... zielt darauf, eine Person durch rituelle Handlungen in eine andere Person zu transformieren, die von ihrer Perspektive aus als befriedigender empfunden wird“ (S. 444). Dem Ritual wird also eine grosse Wirkung zugeschrieben, welche das innere Leben eines Menschen verändern kann. Auch Van Genep (1986) vertritt die stabilisierende und transformierende Funktion des Übergangsritus, da das Ritual eine Veränderung begleitet und eine schwankende Situation neu stabilisiert (vgl. 2.1). Mehrere Autoren, darunter Vogt und Dreesen (2008), verbinden das therapeutische Ritual mit der Funktion des Übergangsrituals: „Rituale haben seit Menschengedenken den Zweck, Kontinuität und Übergänge zu gestalten“ (S.9).

Rituale helfen aber nicht nur, kleine und grosse Übergänge im Leben zu gestalten, instabile Krisensituationen zu meistern und das Individuum und seine Interaktionen zu verändern. Therapeutische Rituale ermöglichen ebenfalls, schädigende Rituale zu durchbrechen (vgl. Vogt & Dreesen, 2008). Roberts (2001) spricht diesbezüglich von symptomatischen Verhaltensweisen, die in sich ritualisierte Aspekte haben. Dieses ritualisierte Verhalten hat aber keine positive Auswirkung auf das Individuum und dessen Umwelt, sondern schädigende Folgen. Es führt zu starr ritualisierten Interaktionen des Klienten mit den Menschen, die schwer zu durchbrechen sind. Da Rituale viele Bedeutungen haben, sollte man im Therapieprozess dem ritualisierten Symptom eine neue Bedeutung zuschreiben. Dadurch ermöglicht man eine neue, positive Interaktion, was zu einem Wandel führt. Rituale können so ebenfalls symptomatische Verhaltensweisen und starre Interaktionen verändern (vgl. Roberts, 2001).

Eine weitere Funktion des therapeutischen Rituals ist die Regulierung von Emotionen. Für Vandermeersch (1990) ist es sehr wichtig, dass Emotionen im Ritual Platz haben. Rituale ermöglichen den Ausdruck von Emotionen und beeinflussen diese somit. Sie können Gefühle verstärken, kanalisieren oder sogar schwächen (vgl. Vandermeersch, 1990). „Sie helfen Menschen, wie z.B. im Fall des Todes einer geliebten Person, den Trauerprozess zu bewältigen, da sie Gefühle von Trauer, Angst und Aggressivität Ausdruck zu verleihen vermögen“ (Vandermeersch, 1990, S.438). Sich mit den eigenen Emotionen auseinanderzusetzen hilft dem Übergangsprozess und hat dabei eine therapeutische Wirkung (vgl. Vandermeersch, 1990). Auch Ciompi (2011) sieht ein Zusammenhang zwischen Ritualen und Gefühlen: Rituelle Handlungen helfen, überbordende Gefühle zu verstehen, zu verändern und ermöglichen es, konstruktiv mit diesen umzugehen. Gestützt auf seine Theorie der Affektlogik erläutert er diese Grundfunktion des Rituals folgendermassen: In jedem Moment fühlt der Mensch etwas. Seine Stimmung kann positiv oder negativ sein und in der Intensität, der Dauer und dem Bewusstsein unterschiedlich auftreten. Die aktuellen Affekte beeinflussen das Denken und das Verhalten eines Menschen. Es ist gefährlich, extreme, chaotische Gefühle zu empfinden, während es fruchtbar ist, diese zu kontrollieren (vgl. Ciompi, 2011). „Riten sind seit Urzeiten ein probates Mittel, um potenziell gefährliche Gefühlsentladungen durch kontrollierte Wiederholung im Wortsinn sowohl zu entschärfen wie auch zu kanalisieren“ (Ciompi, 2011, S.62). Durch das Ritual verlieren also, wie Ciompi (2011) sie nennt, überbordende Affekte ihre destruktiven Wirkungen und verändern sich: Angst wird dank dem Ritual zuerst Vorsicht und dann Vertrauen, Wut wird Entspannung und das Trauergefühl verändert sich und wird zum Trostgefühl. Durch Rituale und Symbole können intensive Emotionen entschärft und kanalisiert wie auch transformiert werden. In der Therapie kann man diese

spezifische Funktion des Rituals einsetzen, um eine chaotische, explosive emotionale Situation zu bewältigen (vgl. Ciompi, 2011). Dazu noch Vandermeersch (1990): „Indem das Ritual Emotionen Ausdruck verleiht, hat es also zugleich eine stabilisierende und tröstende Funktion“ (S.438). Auch Roberts (2001) ist sich dieser Funktion bewusst und fügt an, dass das Ritual ein sicherer Rahmen ist, wo man starke Emotionen zulassen und erleben kann.

Zusammengefasst besteht die Kraft der Rituale darin „... Übergänge zu vollziehen und zu markieren bzw. unsere Identität und unserer Selbstverständnis tatsächlich zu verändern ...“ (Herlyn, 2002, S.80). Rituale ändern die menschliche Interaktion und verbinden. Schlussendlich sind Rituale sozial verträgliche und akzeptierte Formen, die dank ihrer speziellen Struktur und Form extreme Emotionen kanalisieren und die Bewältigung von Übergängen im Leben unterstützen (vgl. Marlovits, 2003). Das stimmt mit Van Genneps Grundeinstellung zu Ritualen überein, wo alle Rituale individuelle, soziale, räumliche und zeitliche Veränderungen steuern und dank ihrer Eigenschaften begünstigen und ermöglichen (vgl. 2.1). Die hier genannten Funktionen des Rituals sind allgemeingültig.

2.4 Pädagogische Sichtweise: Kinder brauchen Rituale

Was im vorigen Kapitel gesagt wurde, gilt auch für Kinder, denn „Rituale sind wesentlicher Bestandteil der menschlichen und kulturellen Entwicklung“ (Marlovits, 2002, S.34). In jedem Lebensalter, von der Geburt an bis zum Tode, begleiten Übergangsriten menschliche Veränderungen (vgl. 2.1). Es ist also verständlich, dass Kinder seit Ewigkeiten mit Ritualen konfrontiert sind. Kinder begegnen während ihrer Entwicklung im Alltag unterschiedlichen verunsichernden Situationen, die sie mit Hilfe ritueller Handlungen bewältigen können (vgl. O'Connor & Hoorwitz, 2011). Im kindlichen Alltag hat es tatsächlich unzählige versteckte Rituale, die sich schon bei Kleinkindern spontan immer wieder bilden. Denken wir nur an das Spiel von Kindern, welches durch gewisse Regeln und Riten strukturiert ist (vgl. Ciompi, 2011). Auch Biermann (2002) bemerkt, dass Kinder ganz von alleine viele alltägliche Handlungen nach einem immer wiederkehrenden Ablauf machen und somit eine Regelmässigkeit entwickeln. Kinder sind nach O'Connor und Hoorwitz (2011) ausserdem besonders aufnahmebereit für Rituale, sie benötigen und erfinden sie. Weshalb Kinder besonders empfänglich für Rituale sind, wie man Rituale bei Kindern einsetzen kann und welche Wirkung Rituale auf die kindliche Entwicklung haben, wird nachfolgend erklärt.

2.4.1 Rituale sind für Kinder besonders geeignet

In der therapeutischen Arbeit mit Kindern haben O'Connor und Hoorwitz (2011) den Einsatz von Ritualen untersucht. Sie haben festgestellt, dass Rituale für Kinder besonders geeignet sind, da sie eine andere Logik als Erwachsene haben. Dafür stützen sie sich auf die Theorien der kognitiven Entwicklung von Piaget und Inhelder, wo gezeigt wird, dass Kinder nur ab der Pubertät eine erwachsenentsprechende Logik benutzen. Die spezielle kognitive Denkweise von Kindern, vor allem in einem Alter zwischen zwei und sieben Jahren, ist charakterisiert durch animistisches, synkretisches und magisches Denken: Kinder haben in diesem Alter einen magischen Zugang zu den Ereignissen und der Welt. Sie geben den Gegenständen Leben und dem eigenen Denken eine magische, für Erwachsene unrealistische Wirkung. Dazu verbinden sie Ereignisse miteinander, die objektiv gesehen keinen Zusammenhang miteinander haben. Kinder leben noch in einer magischen Welt, wo es nicht selbstverständlich ist, dass eine Ursache eine bestimmte Folge hat. Interessant für die vorliegende Arbeit ist, da man in der Psychomotoriktherapie auch ältere Kinder hat, dass auch grössere Kinder und Erwachsene in stressigen Zeiten oder bei starken Gefühlen vorübergehend diese Denkweise einnehmen können (vgl. O'Connor & Hoorwitz, 2001). O'Connor und Hoorwitz (2011) erläutern, dass Kinder in der voroperativen Denkphase (zwei- sieben Jahre) am häufigsten eine Vorliebe für Rituale zeigen. Sie akzeptieren Rituale und neigen weniger dazu, den Zusammenhang des Rituals mit seiner Folge kritisch zu untersuchen. Auch später, zwischen sieben und zwölf Jahren, wenn die Kinder grössere kognitive Fähigkeiten entwickeln, sind Rituale geeignet. Die Kinder bilden von sich aus sich wiederholende Gedanken- oder Handlungssequenzen, also Rituale, um das Gefürchtete wieder rückgängig zu machen und mit der Welt zurechtkommen. Hier sieht man, wie Rituale allgemein für Kinder angemessen sind da sie selber ähnliche Mechanismen benutzen, um ihre Ängste zu unterdrücken und den Alltag zu bewältigen (vgl. O'Connor & Hoorwitz, 2001). Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Kinder ihre Probleme selbstständig im Laufe der Entwicklung lösen können. Sie benutzen Rituale, um Alltagsprobleme zu überwinden und entwickeln sich ständig weiter. Nach Kaufmann-Huber (2001) haben Kinder die Fähigkeit, Rituale zu kreieren, weil sie weniger gehemmt sind als Erwachsene und sich so spontan von ihren Gefühlen und ihrem Unbewussten leiten lassen. Neben der Anwendung von Ritualen bei Kindern in der Kindertherapie (vgl. O'Connor & Hoorwitz (2001) wird ersichtlich, dass Rituale auch im Alltag und im schulischen Kontext verwendet werden. Baslé und Maar (1999), Diekemper und Reinmann-Höhn (2000), und Kaufmann-Huber (2001) sehen den Einsatz von Ritualen als sehr nützlich in alltäglichen Situationen an, die für Eltern und Kinder als problematisch und schwierig empfunden werden. Rituale wirken unterstützend bei

Trennungsängsten, Abschiedsschmerz, Krankheit, Arztbesuch, Konflikten mit anderen Kindern, Ängsten bezüglich der Schule, vor bestimmten Fächern oder Lehrern, vor Tieren oder bestimmten Situationen, Bewegungsunlust oder Hyperaktivität, Essproblemen oder Einschlafschwierigkeiten, Eifersucht und Liebeskummer (vgl. Diekemper & Reinmann-Höhn, 2000). Diese alltäglichen Schwierigkeiten können mehrere Lebensbereiche berühren und sind deshalb auch ein Thema im Kindergarten und in der Schule. Auch in der Psychomotoriktherapie kann man einige dieser Situationen antreffen, welche aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse durch Rituale gelöst werden könnten. Im schulischen Kontext wird das Ritual zusätzlich noch als pädagogisches Mittel benutzt und präventiv eingesetzt. Man integriert rituelle Sequenzen im Alltag des Kindergartens und der Grundschule, um die Orientierung im Tagesgeschehen zu unterstützen und Übergänge innerhalb des Tagesablaufs zu erleichtern (vgl. Biermann, 2002; Groth, 2009; Jackel, 1999). Schlussendlich kann gesagt werden, dass jeder, der mit Kindern zu tun hat, deshalb auch Psychomotoriktherapeutinnen, die Kraft von Ritualen in seiner Arbeit benutzen kann. Erwachsene oder die Kinder selbst können Rituale entwickeln und vorgeben (vgl. Groth, 2009).

2.4.2 Inhaltliche, organisatorische Rituale und Übergangsobjekte bei kindlichen Ritualen

Im Kindergarten und in der Schule werden Gruppenrituale eingesetzt. Diese gleichbleibenden Aktivitäten haben eine rituelle Wirkung. Man unterscheidet zwischen inhaltlichen und organisatorischen Ritualen. Beim inhaltlichen Ritual laufen die Handlungen immer gleich ab, wie zum Beispiel ein Gruppenspiel mit einem immer gleich bleibenden Verlauf oder psychomotorische Rhythmikspiele. Organisatorische Rituale bleiben hingegen nur in ihrer äusseren Form gleich, also werden in der Schule immer im selben Moment durchgeführt, wie zum Beispiel Morgen- und Abschiedskreis, aktive Bewegungspausen, Essritual usw. Der Inhalt muss nicht unbedingt derselbe bleiben. (vgl. Jackel, 1999). Nach Biermann (2002) ist es wichtig, dass Rituale bei Kindern eine spielerische Form haben und Spass machen.

In der Arbeit mit Kindern können Ritualgegenstände eingesetzt werden, die von Kinder sehr geschätzt werden (vgl. O'Connor & Hoorwitz, 2001). Ein Gegenstand kann dem Kind helfen, mit seiner Angst in gewissen Situationen umzugehen. Alleine dessen Anwesenheit gibt dem Kind Kraft und Sicherheit im Umgang mit schwierigen Situationen (vgl. Diekemper & Reinmann-Höhn, 2000). Übergangsobjekte folgen nach O'Connor und Hoorwitz (2001) dem Prinzip der imitierenden und ansteckenden Zauberei. Bei der ansteckenden Zauberei überträgt das Kind ein Problem oder ein Symptom von sich auf einen Gegenstand seiner Wahl. Dadurch wird das Problem auf etwas ausserhalb seiner selbst projiziert, wodurch das Kind sich davon befreit fühlt. Die imitative Kraft

hingegen wirkt, wenn das Kind eine Handlung imitiert, welche eine Metapher für die gewünschte Wirkung ist. Beispielsweise lässt das Kind einen Stein fallen, was das Loslassen seiner Angst darstellt. Anders kann man eine gewünschte Eigenschaft einer Person auf einen Gegenstand übertragen. Diese Eigenschaft wird danach durch das Objekt auf sich selbst übertragen (vgl. O'Connor & Hoorwitz, 2001). Diekemper und Reinmann-Höhn (2000) erinnern, dass der gewählte Ritualgegenstand nicht für andere Zwecke als zum Spielen benutzt werden soll. Das Übergangsobjekt ist ein Hilfsmittel bei Krisensituationen und wirkt nur in der bestimmten Situation (vgl. Diekemper & Reinmann-Höhn, 2000).

2.4.3 Ganzheitliche Förderung von Ritualen in der kindlichen Entwicklung

Kinder begegnen im Laufe ihres Lebens unterschiedlichen Entwicklungs- und Krisensituationen. Sie übernehmen neue Lebensbereiche in ihre Umwelt und sind mit Veränderungen konfrontiert (vgl. 2.2.2). In der heutigen Zeit brauchen Kinder immer mehr Strukturierungs- und Orientierungshilfen, um ihren Alltag bewältigen zu können. Kinder brauchen Rituale wegen deren verlässlichen und beruhigenden Abläufe. Dadurch können sie den modernen Anforderungen und beängstigenden Situationen die Stirn bieten (vgl. Jackel, 1999). Nach Groth (2009) und Jackel (1999) unterstützen Rituale die persönliche Entwicklung jedes Kindes. Rituale sind für Kinder besonders beim Eintritt eines ungewohnten Ereignisses eine wertvolle Hilfe, da sie eine Verbindung zwischen Altem und Neuem ermöglichen. Dies vermindert die Angst und gibt dem Kind Mut und Vertrauen. Mit dieser Einstellung kann das Kind Unbekanntes explorieren, Neues ausprobieren und so die eigene Persönlichkeit entwickeln (vgl. Jackel, 1999). So O'Connor und Hoorwitz (2001): „Die Entwicklung von Ritualen... hilft Kindern, sich wohler zu fühlen, gibt ihnen mehr Kontrolle, lässt sie aktiv statt passiv sein und Handlungen vollbringen, die ihre Hilflosigkeit und Machtlosigkeit verringern“ (S. 189). Kinder werden durch Rituale selbstständiger und bekommen mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Sie haben den Eindruck, ihre Angst und Krisensituation selber bewältigen zu können, was eine positive Auswirkung auf ihr Selbstbewusstsein und ihre Identität hat (vgl. Kunze & Salamander 2009). Zudem fügt Biermann (2002) hinzu, dass Rituale dabei helfen, die Sozialkompetenz bei Kindern zu entwickeln und ihnen neue Werte zu vermitteln. Auch Kaufmann-Huber (2001) sieht diese ganzheitliche, entwicklungsfördernde Funktion des Rituals bei Kindern. Hier eine Liste mit den wichtigsten Aufgaben des Rituals von der frühen Kindheit bis zu den Grundschuljahren:

- Stärkung der Ausdauer und Arbeitshaltung,
- Wahrnehmung und Strukturierung des Tages,

- schrittweise Ablösung von der engsten Bezugsperson,
- Stärkung des Selbstvertrauens und der Autonomie,
- Grenzen anerkennen und neuen Bezugspersonen akzeptieren,
- Entwicklung eines für die Schule nötigen Realitätsbewusstseins,
- Emotionen wie Angst und Wut in geschütztem Rahmen ausdrücken und bewältigen,
- Einführung in eine Gruppe und Kontakt zu Gleichaltrigen,
- sich auf eine neue Situation einlassen und orientieren (vgl. Kaufman-Huber, 2001).

Man sieht wie vielfältig die Funktion des Rituals in der kindlichen Entwicklung ist. Das stimmt mit Groths (2009) Meinung überein, wo Rituale einen Einfluss auf unterschiedliche Bereiche der Entwicklung haben: „Mit Hilfe von rituellen Handlungssequenzen können nämlich unterschiedliche Fähigkeiten bei Kindern sensibilisiert und ausgebaut werden“ (S.7). Das sieht auch Jackel (1999), die dem pädagogischen Ritual eine ganzheitliche Wirkung zuschreibt. Rituale können tatsächlich verschiedene Bereiche der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen: sprachliche, emotionale, kognitive, soziale und/oder sensomotorische. Da das Ritual nach bestimmten Regeln und in gewissen Regelmässigkeiten verläuft, können Kinder sich auf die feststehenden Handlungen verlassen und sich darauf freuen. Hier sieht man die emotionale Wirkung des Rituals, wo das Kind Sicherheit empfindet und sich wohl fühlt. Rituelle Handlungen helfen bei der Strukturierung des Tagesablaufes, was eine kognitive Entlastung mit sich bringt. Man weiss im Voraus, was kommen wird und kann sich darauf einstellen. Rituale können zur überschaubaren Einteilung des Alltags dienen und die Kinder vor Überforderung schützen. Im schulischen Kontext achtet man darauf, Symbole zu benutzen, die alle verstehen. Dadurch sind pädagogische Rituale für alle Kinder verständlich und von allen akzeptiert, was ebenfalls eine soziale Wirkung hat. Jedes Kind ist integriert und fühlt sich zugehörig. In der Interaktion mit anderen erwirbt es sich ausserdem eine soziale Kompetenz. Schlussendlich können inhaltliche Rituale, die nach immer gleichen sprachlichen und/oder motorischen Handlungen ablaufen, die motorischen und sprachlichen Fähigkeiten des Kindes fördern (vgl. Jackel, 1999).

Im folgenden Abschnitt wird ersichtlich, dass Kinder in ihrer Entwicklung stark von Ritualen profitieren können: „Sie helfen Widersprüche zu lösen, mit Ängsten, Spannungen und Emotionen umzugehen. Es können neue Verhaltensweisen entstehen und das soziale Zusammenleben sowie die Kommunikation und Interaktion werden gefördert. Auch die Entwicklung der persönlichen und sozialen Identität steht im Zusammenhang mit Ritualen“ (Brunner, 2009, S.27). Auch in der Psychomotoriktherapie könnten daher Rituale eingesetzt werden, um mehrere Entwicklungsbereiche des Kindes zu fördern.

2.4.4 Entwicklungsfördernde Rituale vs. hemmende Rituale bei Kindern

Für die vorliegende Arbeit ist es sehr wichtig zu verstehen, wann ein Ritual hemmend für die Entwicklung des Kindes ist und wann sein Einsatz überflüssig ist. Dies, weil man bei der Anwendung von Ritualen keinen Schaden anrichten, sondern etwas Positives bewirken möchte. Das entwicklungsfördernde Ritual soll erstens für das Kind eine Bedeutung haben (vgl. Kaufmann-Huber, 2001) und soll seinen Bedürfnissen angepasst sein (vgl. Kunze & Salamander, 2009). Alle Rituale, die erzwungen und für das Kind nicht stimmig sind, sollten nicht angewendet werden, weil sie eine negative Auswirkung auf die Entwicklung des Kindes haben können. In der Tat verbleiben die Rituale, bis das Kind sie nicht mehr braucht. Wenn die Krise bewältigt ist oder ein Entwicklungsschritt stattgefunden hat, dann wird das Ritual normalerweise nicht mehr benötigt (vgl. Kaufmann-Huber, 2001). Auch in der Psychologie werden sinnentleerte Rituale negativ bewertet (vgl. 2.3.2). Weiter weist Kaufmann-Huber (2001) darauf hin, dass für das eine Kind eine Situation ein Problem darstellen kann, wobei ein anderes Kind eine vergleichbare Situation als unproblematisch empfindet und somit kein Ritual benötigt. Das ist für die Psychomotoriktherapie sehr relevant, weil man sich bewusst sein muss, dass dieselben Situationen nicht bei allen Kindern gleich grosse Schwierigkeiten verursachen. Bezogen auf die vorliegende Arbeit heisst dies, dass nicht alle Kinder in einer Übergangssituation eine Konfliktsituation sehen. Jackel (1999) erläutert hierzu, „wenn aus dem individuellen Ritual hingegen eine rituelle Zwangshandlung wird, dient sie durchaus noch immer der Angstabwehr, wirkt aber nicht mehr entwicklungsfördernd“ (S. 19). Um festzustellen, ob ein Ritual zum Zwang geworden ist, soll man prüfen, ob es die Entwicklung fördert (vgl. Jackel, 1999). Hierbei ist aber Vorsicht geboten: Kaufmann-Huber (2001) erinnert, dass das Kind seine Zeit braucht, um Entwicklungsschritte zu machen und Krisen zu bewältigen. Das bedeutet für die Psychomotoriktherapie, dass Rituale auch für eine gewisse Zeit ohne eine deutliche Veränderung bestehen können und dabei noch nicht zwanghaft sind.

2.5 Genaue Betrachtung der ersten Phase des Übergangsrituals: die Trennung

In Van Genneps Modell besteht das Übergangsritual aus Trennung, Übergang und Neuanfang, wobei eine genau definierte Phase der Trennung und der Angliederung zu finden ist (vgl. 2.1.2). In diesem Kapitel soll genauer auf die Trennung eingegangen werden, da diese nach Van Gennep (1986), obwohl nicht immer gleich ausgeprägt, wesentlich beim Übergangsgeschehen ist. Die Fähigkeit, sich trennen zu können, ist für die Bewältigung des Übergangs bedeutsam. Aus jeder bewältigten Trennung entsteht etwas Neues, und man kann gestärkt einer neuen Situation begegnen (vgl. Novick & Novick, 2008). Dazu Novick und Novick (2008) sehr treffend: „Das Leben

ist voller Begrüssungen und Abschiede“ (S. 9). Auch Van Gennep bestätigt dies, und verbindet die Trennung mit dem Übergang: Ein Reisender verabschiedet sich von zu Hause und wird durch unterschiedliche Grussformen im neuen Ort und in der neuen Gruppe integriert. Danach trennt er sich, um nach Hause zurückzukehren, wo er willkommen geheissen wird (vgl. Van Gennep, 1986). Leider wurde die Wiederangliederungsphase in der therapeutischen Arbeit noch nicht genau erforscht (vgl. Rieber-Hunscha, 2005) und wird deswegen in diesem Kapitel nur indirekt angesprochen.

Nach Schulz (1992) gehört die Trennung zu den schmerzlichsten Grunderfahrungen des Lebens und wird von der Geburt bis zum Tode in verschiedenen Formen erlebt. Am Anfang des Lebens trennt man sich von der Mutter und am Ende des Lebens trennt man sich von der Welt durch den eigenen Tod. Das „... Leben ist eine Summe von Trennungen: gewollten und ungewollten, verschuldeten und erzwungenen, heilsamen und tragischen. Es ist dauerndes Abschiednehmen von Menschen, von Orten, von Zeiten...“ (Schulz, 1992, S.9). Novick und Novick (2008) bestätigen diese Sichtweise: „Jeder hat irgendwann Trennung und Verluste erlebt, ist verlassen worden oder wurde abgelehnt“ (S.36). Für die menschliche Entwicklung sind alltägliche Trennungserfahrungen notwendig und unvermeidlich. Schon C. G. Jung sieht das Loslassen als erforderlich, um sich entwickeln zu können. Es ist notwendig, sich als Kind von der Mutter zu trennen, um selbstständig zu werden, den Kindergarten zu beenden, um in die Schule einzutreten (vgl. Schulz, 1992), und es ist auch notwendig, eine Therapie zu beenden, wenn diese nicht mehr gebraucht wird (vgl. Rieber-Hunscha, 2005). Die Trennung ist eine Voraussetzung für Wachstum und Reife, dabei ist es sehr wichtig, die Trennung zu akzeptieren. Wenn sie vermieden wird, erstarrt das Leben und irgendwann wird die Trennung erzwungen, was für die Entwicklung nicht gut ist (vgl. Brocher, 1992). Rieber-Hunscha (2005) erklärt, dass, wenn Kinder traumatische Trennungserfahrungen gemacht haben, sie weiterhin grosse und kleine Trennungen als bedrohlich und destruktiv erleben. Wie man in der Kindheit Trennungserfahrungen erlebt hat, beeinflusst den Umgang mit solchen in der Zukunft. Es ist nun interessant zu verstehen, welche Emotionen den Anfang jedes Übergangs begleiten und wie man ohne Rituale mit alltäglichen Trennungssituationen umgehen kann, anstatt von diesen überwältigt zu werden.

2.5.1 Trennungssängste im Übergang

Der „Abschied ist ein normaler Teil unseres Lebens. Er kann traurig sein, weil etwas zu Ende geht, etwas aufhört oder aufgegeben werden muss, was man lieb gewonnen hat, er kann aber auch erleichternd sein“ (Diekemper & Reinmann-Höhn, 2000, S. 126). Allgemein ist die Trennung mit

ambivalenten Themen wie Abschied, Bindung, Beendigung, Verlust und Autonomie verbunden, die gegensätzliche Gefühle beinhalten (vgl. Novick & Novick, 2008). Emotionen begleiten immer den Trennungsprozess. Dabei kommen negative Gefühle wie Kummer, Schmerz, Angst und Hilfslosigkeit am häufigsten vor (vgl. Schulz, 1992). Rieber-Hunscha (2005) nennt dazu noch Wut, Schuldgefühle, Depressionen und Trauer. In der Trennungssituation entfernt man sich von etwas Gewohntem und Vertrautem aus der Vergangenheit hin zu etwas, das noch unbestimmt, ungewohnt und neu in der Zukunft liegt. Die Trennungssituation verursacht auch Sehnsucht, also den Wunsch, wieder in die Geborgenheit zurückzukehren, und Angst, alleine zu bleiben und nicht zu wissen, was auf einen zukommt (vgl. Rieber-Hunscha, 2005). „Denn jede Trennung von etwas, bedeutet einen Schritt in neue Ungewissheit“ (Brocher, 1992, S.186). Der baldige Verlust des Vertrauten und die Fremdheit des Neuen werden vom Individuum als negativ bewertet und deswegen gefürchtet. Die Verlustangst ist eine typische Reaktion des Menschen und tritt bei jeder Trennungssituation auf (vgl. Rieber-Hunscha, 2005), „... ihr Ausmass, ihre Dauer und der Umgang ... damit sind individuell und situativ unterschiedlich“ (Rieber-Hunscha, 2005, S.90). Je nach Individuum und Situation können Trennungsängste intensiver sein, länger anhalten und es kann schwieriger sein, diese zu verarbeiten (vgl. Rieber-Hunscha, 2005). Wie man sich verabschiedet, hängt ausserdem von der Dauer der Trennung ab, also ob man sich bald wiedersieht oder nicht, von der Art der Beziehung und deren Interaktion. Es ist schwieriger, sich für immer von einer geliebten Person zu trennen, als sich von einem Bekannten zu verabschieden (vgl. Wittorf, 1999). Diekemper und Reinmann-Höhn (2000) nennen ein Beispiel hierzu: Zwei Freundinnen sollen nach einem gemeinsamen Nachmittag Abschied nehmen, aber sie zögern die Trennung hinaus. Zu wissen, wann sie sich wieder treffen können, hat ihnen schliesslich dabei geholfen, sich zu verabschieden. Eine gewisse Angst zu haben, ist nach Rieber-Hunscha (2005) also eine normale Reaktion auf noch unerwünschte, gefürchtete und antizipierte Trennungen. Um sich lösen und trennen zu können, ist es erforderlich, dass man die negativen Affekte wie Kummer, Angst, Trauer, Wut und Depression in positive Affekte wie Freude, Liebe und Stolz verwandelt. Wie man sich konstruktiv von einer Situation, einem Ort und einer Zeit löst, wird im folgenden Abschnitt erklärt und ist für die Unterstützung von Übergangssituationen in der Psychomotoriktherapie bedeutsam.

2.5.2 Konstruktiver Umgang mit Trennung und Trennungsängsten

Jeder Mensch geht mit Abschieden, Begrüssungen und den daran gebundenen Emotionen unterschiedlich um (vgl. Novick & Novick, 2008). Normalerweise regulieren die Menschen unbewusst ihre Affekte. Sind die Gefühle jedoch besonders intensiv und schwierig zu steuern, hilft

es, bewusst mit ihnen umzugehen und sich damit auseinanderzusetzen (vgl. Rieber-Hunscha, 2005). „Mit dem Zulassen, Aussprechen, Mitteilen und Benennen können Affekte moduliert und strukturiert werden. Insbesondere heftige und einseitige Affekte können damit in gewissem Masse abgemildert, gebändigt oder neutralisiert werden“ (Rieber-Hunscha, 2005, S.75). Hier erkennt man die Theorie der Affektregulation von Ciompi (2011) wie auch die Grundfunktion von Ritualen wieder (vgl. 2.3.4). Für jeden Mensch ist es bedeutsam, seine Emotionen auszudrücken, um Trennungen, also Übergänge, gut bewältigen zu können. Das ist nach Rieber-Hunscha (2005) in den üblichen Trauerritualen aller Kulturen ersichtlich: Die Äusserung von schmerzhaften Emotionen und die entsprechenden Symbole ermöglichen es, sich mit der Realität wieder abzufinden und neu integriert zu werden. Zusammenfassend ist es zentral, sich bewusst zu werden, welche intensiven Emotionen der Trennungskonflikt in einem auslöst und die unerwünschten Gefühle, auch wenn sie verunsichern, zuzulassen. Wenn man die Situation und die Gefühle akzeptiert, dann kann man loslassen und sich auf etwas Neues einstellen (vgl. Rieber-Hunscha, 2005). Schon Kinder sollen kleine und grosse Abschiede des Lebens bewusst und fröhlich erleben, damit sie sich positiv auf die Zukunft konzentrieren können (vgl. Diekemper & Reinmann-Höhn, 2000). Es ist übrigens für die Entwicklung des Kindes nicht gut, eigene Ängste und Gefühle zu vermeiden und zu unterdrücken (vgl. Brocher, 1992). Auch Novick und Novick (2008) sind sich bewusst, dass es wichtig ist zu lernen, mit Trennungen und den dazugehörigen Ängsten umzugehen. Offen auf Trennungskonflikte zu reagieren, ermöglicht nämlich eine Veränderung und Entwicklung und hilft dabei, mit einer nächsten Trennung besser umgehen zu können. Sie weisen ausserdem auf Folgendes hin: „Jeder Mensch muss sich sicher fühlen seine Welt als berechenbar empfinden können; er muss davon ausgehen können, dass seine Erfahrungen ihn nicht überwältigen werden, dass Hindernisse überwindbar und Probleme und Konflikte lösbar sind“ (Novick & Novick, 2008, S.18). Dies ist sehr wichtig, um Schwierigkeiten bewältigen zu können. Bezogen auf die Trennungsängste ist es wichtig, im Voraus zu wissen, was passieren wird, damit man die Angst in Freude umwandeln kann. Diekemper und Reinmann-Höhn (2000) zeigen dazu ein Beispiel: Für Kinder, die im Kindergarten sich nur schwer von ihren Eltern trennen, hilft es zu wissen, dass eine zukünftige Begrüssung stattfinden wird, auf die sie sich verlassen und freuen können. Der Abschied kann umgekehrt tragisch werden, wenn das Kind keine Zeit hat, um zu trauern, also um die eigenen Gefühle durchzuarbeiten und wenn es von Verlustängsten überwältigt wird (vgl. Novick & Novick, 2008). Auch Brocher (1992) und Rieber-Hunscha (2005) finden, dass eine Vorbereitung auf die Veränderung nötig ist, um tragische, ernste Folgen zu vermeiden. Man soll die Trennung als notwendig erkennen und akzeptieren: „Je starrer wir

festzuhalten versuchen, was nicht mehr zu halten ist, desto heftiger treffen uns die unreinlichen Verluste“ (Brocher, 1992, S.195).

In der Psychotherapie, wo „der Trennungsprozess am Therapieende ... ähnlich wie analoge Situationen im alltäglichen Leben“ (Rieber-Hunscha, 2005 S.VII) ist, wird der Klient ebenfalls auf die zukünftige Trennung vorbereitet. Dafür gibt es eine Beendigungsphase und ein Abschlussritual in der letzten Sitzung (vgl. Novick & Novick, 2008; Rieber-Hunscha, 2005). Ein guter Abschied findet statt, wenn er gemeinsam vereinbart und deshalb auch für alle vorhersehbar ist. Dadurch sollen Schwierigkeiten bei der definitiven Ablösung am Ende des Therapieprozesses vorgebeugt werden (vgl. Novick & Novick, 2008). Ein Abschiedsritual kann dabei unterstützend wirken. Unter Abschiedsritual versteht Van der Hart (1982) allgemein ein Ritual, mit dem man Verluste aller Art symbolisch verarbeiten kann oder wo man Abschied und Abstand von unangenehmen und vergangenen Situationen und Personen nimmt. Durch ein solches Ritual kann man sich emotional von der alten Situation lösen und im Leben neu beginnen: Wenn der Übergang klappt, dann ist das Ritual erfolgreich gewesen (vgl. Van der Hart, 1982). Rieber-Hunscha (2005) sieht das Ritual ebenfalls als ein geeignetes Mittel, um die Trennung und allgemein den Übergang zu überwinden. Rituale können helfen loszulassen, da sie die Ängste bei einem Abschied auffangen und Orientierung in dieser Veränderung geben. Sie erachtet dabei die klare Settingsbesprechung mit dem Klienten als hilfreich, um sich auf die Trennung einzustellen und ein Zeigefühl für das Ende zu bekommen, was wertvoll beim Loslassen ist (vgl. Rieber-Hunscha, 2005).

2.6 Transfer auf die Einstiegs- und Abschlussphase in der Psychomotoriktherapie

In der Psychotherapie beschäftigen sich Rieber-Hunscha (2005) und Novick und Novick (2008) hauptsächlich mit dem Beenden des gesamten Therapieprozesses und wie die Trennung am besten unterstützt wird, damit sich der Klient im Alltag erneut zurechtfindet (vgl. 2.5). Obwohl in einem kleineren Verhältnis, kommt das Thema des Beendens schon in jeder Therapieeinheit vor. Am Ende jeder Therapiestunde findet eine physische Trennung statt: Man verabschiedet sich und geht in den Alltag zurück. Danach trifft man sich in der nächsten Therapiestunde wieder (vgl. Rieber-Hunscha, 2005). Dies ist selbstverständlich auch auf die Psychomotoriktherapie übertragbar, wo eine Therapiestunde eine begrenzte Zeit (vgl. Köckenberger, 2011) und dadurch eine Trennung zur Folge hat. Bezogen auf Van Genneps Theorie (vgl. 2.1) und die psychologische Sichtweise (vgl. 2.5) ist diese Trennung mit einem Übergang verbunden. Hier taucht die Frage auf, welche Übergänge in einer Psychomotoriktherapiestunde zu finden sind, und wie man diese in der

Therapie unterstützt. Basierend auf der vorliegenden Theorie können Rituale in solchen Situationen eingesetzt werden.

2.6.1 Stundenaufbau und Übergänge in der Psychomotoriktherapie

Van Gennepe (1986) bezeichnet räumliche, zeitliche und bibliografische Übergänge. Um diese in der Psychomotoriktherapie aufzuspüren, ist es zuerst notwendig, den Aufbau einer Therapiestunde genauer anzuschauen. Köckenberger (2011) zeigt in seinem Buch „Vielfalt als Methode“, wie vielfältig man eine Psychomotoriktherapiestunde strukturieren und gestalten kann. Äussere organisatorische Bedingungen und die Methodik haben für ihn einen Einfluss darauf. Er ist gegen eine starre, unlebendige Stunde und betont die Wichtigkeit, sich flexibel nach den persönlichen Bedürfnissen, den Themen und dem Alter der Kinder zu richten: „Solange es unterschiedliche Kinder, unterschiedliche Psychomotorikerinnen, unterschiedliche Bedürfnisse und Themen gibt, solange darf es keine einheitliche Methodik und kein `einfältiges` Patentrezept für Stundenvorbereitung und Durchführung der Psychomotorikstunde geben“ (Köckenberger, 2011, S.31). Köckenberger (2011) gibt zu bedenken, dass ein immer gleiches Angebot in Bezug auf den Stundenaufbau und das Verhalten der Therapeutin dem Kind eine Zeit lang Sicherheit geben kann. Wenn dies jedoch unpassend ist, können Störungen entstehen: „Sie verhindern adäquate Reaktionen. Sie vermeiden Flexibilität. Sie verhindern neue Rollen und neue Perspektiven. Sie stellen sich in der strikten Anwendung als schwierig dar“ (Köckenberger, 2011, S.13). Diese Vorbemerkungen sind wesentlich, um den Stundenaufbau und die Phasenstruktur nicht als ein Dogma zu betrachten und Variationen zuzulassen. Unterschiedliche psychomotorische Ansätze beschäftigen sich ebenfalls mit dem Stundenaufbau, geben aber der Psychomotoriktherapiestunde eine anschauliche Struktur. Aucouturier (2006), Passolt und Pinter-Theiss (2003), Seewald (2007) und Zimmer (2012), sind nichtsdestotrotz der Ansicht, dass es wichtig ist, die Rahmenbedingungen der spezifischen Situation und den Bedürfnissen der Kinder anzupassen.

In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Phasenmodelle dargestellt, die sich in der therapeutischen Praxis bewährt haben:

Tabelle 2: Verschiedene phasengebundene Stundenaufbauten nach unterschiedlichen psychomotorischen Ansätzen (vgl. Aucouturier, 2006; Passolt & Pinter-Theiss, 2003; Seewald, 2007; Zimmer, 2012).

	Aucouturier (2006)	Passolt und Pinter-Theiss (2003)	Seewald (2007)	Zimmer (2012)
Vor		Ankommen		
Therapiestunde	Begrüßungsritual	Begrüßung	Ankommen	Einstimmungsphase
	Phase der motorischen Expressivität	Extensives Spiel	Aufwärmen	Individuelle, bewegungsintensive Angebote
	Phase der tiefen Rückversicherung über die Sprache: „Die Geschichte“	Intensivphase mit Themaeführung, kreative Gestaltung, Wertschätzung und Rollenspiel	Hauptsituation	Gruppenbezogene Angebote, soziales Miteinander
	Phase für plastischen und grafischen Ausdruck	Ruhe und Entspannung	Ausklangsituation	Abschlussphase und Entspannung
	Abschlussritual	Reflexion und Ende der Stunde		
Nach		Ausklang		

Diese Phasenmodelle sind, wie gerade angedeutet, nicht strikt einzuhalten: Im verstehenden Ansatz dient die Strukturierung der Stunde tatsächlich nur als Orientierung und gilt nicht unbedingt für jeden Einzelfall (vgl. Seewald, 2007). Ausserdem gilt, was „... angemessen ist, ergibt sich oft erst in der konkreten Situation“ (Seewald, 2007, 97). Die momentane Situation und das Verhalten der Kinder können also die Stundengestaltung verändern. Auch für Zimmer (2012) sind Veränderungen im Angebot anzuwenden, wenn sie dadurch den spezifischen Bedürfnissen der Kinder gerechter werden. Im Phasenmodell von Passolt und Pinter-Theiss (2003) sind ausserdem die zeitlichen Phasen nicht starr festgeschrieben, da jede Phase von dem, was vorher geschehen ist, beeinflusst wird und selber einen Einfluss darauf hat, was nachher kommt. „Die Reihenfolge der Phasen orientiert sich an den Bedürfnissen der Zielgruppe und an der jeweiligen Situation“ (Passolt & Pinter-Theiss, 2003, S.77). Die Psychomotoriktherapeutin kann daher flexibel mit den Phasen umgehen (vgl. Passolt & Pinter-Theiss, 2003). Im Ansatz von Aucouturier (2006) folgen hingegen die bestehenden Phasen immer aufeinander, können sich aber in jeder Therapiestunde in ihrer Dauer verändern. Es gibt auch hier eine Flexibilität des Rahmens.

Aus der Tabelle 2 ist ersichtlich, dass jede Stunde in Phasen, also aufeinanderfolgende Abschnitte, eingeteilt ist. Die einzelnen Phasen der Psychomotoriktherapiestunde sind durch Übergänge voneinander getrennt und gleichzeitig miteinander verbunden (vgl. Passolt & Pinter-Theiss, 2003). Wie lange ein Übergang dauert, hängt von der kindlichen Aufmerksamkeit und Ausdauer, wie auch von der Bedürfnisbefriedigung des Kindes ab (vgl. Köckenberger, 2011). „Prinzipiell sollte die Zeitdauer möglichst kurz gehalten werden, damit sie nicht die Spielzeit der Kinder einschränkt“ (Köckenberger, 2011, S.92). Köckenberger (2011) beschreibt den Phasenübergang als wertvoll, um zu einer neuen Situation, einem neuen Ort, Thema und/oder Material hinzuführen. Der Übergang ist deshalb nicht nur zeitlich zu verstehen. Aucouturier (2006) verbindet in der Tat jede Phase mit einem bestimmten Raum. Er zeigt einen spezifischen Ort für die sprachliche und graphisch-plastische Expressivität auf, der vom Ort der motorischen Expressivität getrennt ist. Beim Übergang von einer Phase zur anderen wechselt man somit den Ort, aber dazu noch das Thema und das Material (vgl. Aucouturier, 2006). Gemäss Köckenberger (2011) hilft ein Übergang zwischen den Phasen, die bisherige Erfahrungswelt zu beenden aber auch, sich in ein Thema zu vertiefen. Ebenfalls kann der Übergang als Unterbruch gesehen werden, wo man zum Beispiel etwas Wichtiges für die nächste Situation einleitet, etwas klärt, neue Regeln einführt oder wiederholt, wie auch, um einfach eine Pause zu machen. Dafür trifft man sich an einem bestimmten Versammlungsort oder man bleibt, wo man ist. Ein Phasenübergang kann sogar unbemerkt im Spielverlauf geschehen, indem Spielalternativen eingebaut werden ohne den Spielfluss zu stören (vgl. Köckenberger, 2011). Die Übergänge innerhalb einer Psychomotoriktherapiestunde befinden sich jedoch nicht nur zwischen den Phasen sondern geschehen auch am Anfang der Therapiestunde wo man vom Alltag in die Therapiestunde kommt, und am Schluss vom „Spiel“ zurück in den Alltag geht (vgl. Passolt & Pinter-Theiss). Jeder Stundeneinstieg und jeder Stundenabschluss stellt einen Übergang dar, der durch räumliche, zeitliche, soziale und materielle Veränderungen gekennzeichnet ist (vgl. Köckenberger, 2011). Die vorliegende Arbeit behandelt weiterhin nur die Übergänge am Anfang und am Ende der Therapiestunde, da diese von den äusseren Rahmenbedingungen genau definiert sind. Im nächsten Abschnitt wird deswegen gründlicher auf diese eingegangen.

2.6.2 Stundeneinstieg und -abschluss als Übergang

Der Anfang ist wie eine Eingangstüre, durch die Kinder ... aus dem Alltag die psychomotorische Erlebniswelt betreten. Der Übergang erfolgt räumlich von der Strasse (Umkleidekabine) in der Turnhalle, zeitlich von der Zeit vor der Psychomotorik in die begrenzte Zeit der Psychomotorikstunde,

sozial von der Mutter (Lehrerin) zur Psychomotorikerin bzw. von dem Alleinsein zur Gruppe, materiell von Alltagsspielsachen bzw. Lernmaterial zu den Psychomotorikmaterialien. (Köckenberger, 2011, S.49) Ähnlich wie den Anfang, vergleicht Köckenberger (2011) den Abschluss der Therapiestunde mit einer Ausgangstür, wo man durch zeitliche, räumliche, soziale und materielle Übergänge den Alltag erneut betritt. Die Eingangstür und die Ausgangstür öffnen sich für Neues und schliessen gleichzeitig das Bisherige aus. Wie man diesen Übergang ermöglicht, ist sehr vielfältig: es kann in der Zeit, im Raum, im Inhalt und ebenfalls, wie schon vorher angesprochen, je nach Situation und kindlichen Bedürfnissen variieren (vgl. Köckenberger, 2011). „Die Kinder brauchen viel Zeit um anzukommen, sich zu orientieren ... und um sich wieder zu verabschieden ...“ (Köckenberger, 2011, S.14). Auch das Ziel, das man mit dem Anfang und dem Abschluss verfolgt, verändert nach Köckenberger (2011) die Gestaltung. Nun wird konkret auf den Stundenanfang eingegangen.

Stundeneinstieg: Für Passolt und Pinter-Theiss (2003) ist das Ankommen in der Therapiestunde wesentlich. Bevor der Therapieraum betreten wird, braucht jedes Kind unterschiedlich viel Zeit, um sich umzuziehen, um sich von seinen Eltern zu trennen und eventuell noch, um auf die Toilette zu gehen oder um etwas zu trinken. Die Kinder bereiten sich somit auf die Stunde vor, was ihnen hilft, präsent in der Stunde zu sein und sich auf die vorhandene Stimmung einzulassen. Während sie sich vorbereiten, können sie der Therapeutin schon etwas erzählen oder im Therapieraum herumrennen. Das gibt der Therapeutin einen ersten Einblick in die Stimmung jedes Kindes, was das weitere Vorgehen beeinflusst. Die Psychomotoriktherapeutin kann an der Tür stehen, welche die beiden Räume (Garderobe und Therapieraum) verbindet und somit den Übergang von einer Situation in die nächste erleichtern (vgl. Passolt & Pinter-Theiss, 2003). Auch Seewald (2007) betont die Wichtigkeit des Ankommens: die Psychomotoriktherapiestunde beginnt nicht sofort. Das Kind braucht eine kurze Phase, um sich in der bestimmten Situation der Therapie zurechtzufinden (vgl. Seewald, 2007). Köckenberger (2011) weist auf weitere Möglichkeiten hin, wie der Einstieg zur Therapiestunde aussehen könnte: Die Therapeutin wartet an der Tür und begrüsst die Kinder mit einem Händedruck, wodurch sie ihnen ihre ganze Aufmerksamkeit zeigt, oder sie gibt ihnen einen symbolischen Gegenstand, der den Einstieg erleichtert. Sie bereitet eine Überraschung vor oder stellt Material hinter der Tür auf, was Spannung und Motivation aufbaut. Die Kinder können sich ebenfalls durch das freie Spiel selbstständig aufwärmen und Energie ablassen (vgl. Köckenberger, 2011). Passolt und Pinter-Theiss (2003) bezeichnen das Ankommen noch nicht als Stundenbeginn, obwohl es schon im Therapieraum und in der Therapiezeit stattfindet: „Unabhängig davon, ob die Kinder den Bewegungsraum bereits einzeln betreten haben und nun vermutlich gemeinsam ein einfaches Spiel begonnen haben oder ob die Kinder mit

der PsychomotorikerIn den Raum betreten – der offizielle Beginn der Stunde erfolgt gemeinsam...“ (S. 93). Die gemeinsame Begrüssung, die sehr gut auch ein Klatsch-, Sing- oder Tanzspiel sein kann, ist durch ein Ritual gekennzeichnet. Es wiederholt sich zu Beginn jeder Stunde immer wieder und findet immer am gleichen Ort statt. Der Anfangsort und das Material sollen gut gewählt sein, damit die Kinder während der Begrüssung nicht abgelenkt werden (vgl. Passolt & Pinter-Theiss, 2003). Der Raum und das Material haben bestimmte Eigenschaften und bewirken Unterschiedliches: Eine Matte vermittelt zum Beispiel Ruhe und Entspannung, während ein grosser Raum eher zum Rennen und Spielen einlädt (vgl. Seewald, 2007). Das Anfangsritual sollte nicht zu lange dauern und kann je nach Bewegungsdrang der Kinder verkürzt werden oder zur Entspannung führen (vgl. Passolt & Pinter-Theiss, 2003). „Die Idee des Rituals ist es, dass den Kindern deutlich wird, jetzt beginnen wir gemeinsam unsere Stunde“ (Passolt & Pinter-Theiss, 2003, S. 93). Auch Zimmer (2012) unterstützt den Einsatz von Ritualen am Anfang sowie am Schluss der Therapiestunde: „Rituale zu Beginn der Gruppenstunde, aber auch zur Beendigung, ermöglichen Orientierung, geben Vertrauen und Sicherheit“ (Zimmer, 2012, S.156). Auch nach Aucouturier (2006) soll jede Begrüssung nach bestimmten Ritualen verlaufen, da diese den Kindern Struktur und Orientierung im Raum geben. Zum Stundenbeginn hat sich eine kurze Gesprächsrunde bewährt, wo die Kinder sich bewusst werden, wer zur Gruppe gehört, wer heute abwesend oder neu dazugekommen ist. Man nennt die Namen der Kinder und der Therapeutin, um sich aufeinander einzustellen und die Beziehung der Gruppe zu stärken (vgl. Zimmer, 2012). Für Passolt und Pinter-Theiss (2003) ist es grundlegend, am Anfang der Stunde darauf zu achten, ob die Gruppe vollständig ist und sich gegenseitig zuzuhören. Die Autoren erinnern ausserdem daran, dass das Kind in der Begrüssungsrunde Zeit haben soll, ein wichtiges Ereignis mitteilen zu können und seine Befindlichkeit zu äussern. Die Stimmungsabfrage kann auch anhand von Gefühlskarten geschehen, wobei die jeweilige Antwort Rückschluss auf die Bereitschaft und die Konzentration des Kindes gibt (Pflug, 2015). Dank dieser Anfangsrunde fühlt sich das Kind willkommen und von der Gruppe angenommen, was als Hauptziel bezeichnet wird (vgl. Passolt & Pinter-Theiss, 2003). Köckenberger (2011) sieht die Anfangssituation ebenfalls als eine Möglichkeit, um Kontakt herzustellen, sich besser kennenzulernen und das Gruppengefühl zu stärken. Die Stunde beginnt für ihn gemeinsam mit einem einfachen Spiel, einer Geschichte oder wiederkehrenden Bewegungssequenzen. Diese Angebote können ritualisiert werden. Andererseits können die Kinder selber bestimmen, welchen Anfang sie sich wünschen und sich auf unterschiedliche Art und Weise begrüssen (vgl. Köckenberger, 2011).

Stundenausgang: Die Psychomotoriktherapiestunde ist zeitlich begrenzt und es ist genau definiert, wann sie zu Ende geht. Der Abschluss kann unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen und soll rechtzeitig mit klaren Signalen eingeführt werden. Die Kinder haben eine andere Zeitwahrnehmung als die Erwachsenen und sollen deswegen daran erinnert werden, dass die Stunde bald zu Ende ist (vgl. Köckenberger, 2011). Ebenfalls ist es für sie wichtig, auf die Trennung am Ende der Stunde vorbereitet zu sein (vgl. 2.5.2). Die Therapeutin macht also die Kinder darauf aufmerksam, dass sie noch fünf bis zehn Minuten zum Spielen haben oder singt ein Lied, welches das baldige Ende ankündigt. Die Kinder können sich somit in der Zeit orientieren und haben daher noch die Möglichkeit, für das Erlebte ein passendes Ende zu finden. Um den Übergang aus dem Spiel zu unterstützen und die Stunde zu beenden, kann die Therapeutin den Raum, die Situation und die Spielmöglichkeiten schrittweise begrenzen. Dadurch wird der Übergang fließend. Auch das Aufräumen hilft dem Kind, sich symbolisch vom Material zu verabschieden wie auch, sich von einer noch entstehenden Spielidee zu lösen (vgl. Köckenberger, 2011). Aucouturier (2006) erwähnt ebenfalls die positive Wirkung des Aufräumens, weist aber darauf hin, dass es die Kinder wieder zum Spielen anregen könnte. Es ist schwierig, sich zu verabschieden, wenn neue Spielideen entstehen oder wenn einige Bedürfnisse nicht befriedigt werden konnten und Konflikte noch offen sind. Um dies zu unterstützen, können die Kinder symbolisch alles, was in der Stunde nicht mehr zu Ende gebracht werden konnte, in eine Kiste einpacken und sich so davon trennen. Konflikte und Spannungen werden meistens im Abschluss noch gemeinsam gelindert und gelöst (vgl. Köckenberger, 2011). Nach Seewald (2007) sollte man am Ende der Stunde ein bestimmtes Thema bearbeiten können, das in dem Moment von Bedeutung ist. Auch kleine Bedürfnisse können manchmal im Abschluss erfüllt werden, wie zum Beispiel, sich noch einmal richtig zu bewegen. Hier ist es jedoch wichtig, genau abzumachen, wie diese Phase zu Ende geht (vgl. Köckenberger, 2011). Zimmer (2012) macht darauf aufmerksam, dass Spiele allgemein in der Abschlussphase eingesetzt werden können, wenn sie dem Kind dabei helfen, aus dem Raum zu gehen (vgl. Zimmer, 2012). Auch Passolt und Pinter-Theiss (2003) bieten am Ende der Stunde, wenn diese eher ruhig verlaufen ist, eine spielerische Abschlussequenz an, welche die Kinder aber nicht erneut zum eigenen Spiel anregt. In der kinderzentrierten Praxis hat sich zudem das Abschlussritual bewährt. Zimmer (2012) schlägt eine kleine Entspannungseinheit vor, welche immer am gleichen Ort stattfindet. Ruhe- und Entspannungsübungen machen den Kindern den Wechsel zwischen Bewegung und Entspannung bewusst und haben eine wohltuende Wirkung: Sie beruhigen, bevor man aus der Stunde geht (vgl. Zimmer, 2012). So Passolt und Pinter-Theiss (2003): es ist „... wichtig, am Ende der Stunde noch einmal spielerische, kindergemässe, Entspannungsformen

bewusst herbeizuführen, um den Muskeltonus der Kinder nach der Spielphase zu senken, und um die Kinder in der Entspannung ... wieder zu sich zurück finden zu lassen“ (S. 157). Bei der Entspannung können die Kinder auf dem Boden liegen, man kann eine Geschichte vorlesen oder Musik laufen lassen. Wenn die Kinder im Spiel schon Raum hatten, um sich zu entspannen, dann ist es nicht mehr nötig, dies anzubieten. Eine entspannte Stimmung ist die beste Voraussetzung, um die Stunde harmonisch zu beenden und man ist empfänglicher für eine gemeinsame Reflexion (vgl. Passolt & Pinter-Theiss, 2003). Passolt und Pinter-Theiss vertreten „die Meinung, dass eine Stunde, die gemeinsam begonnen wurde, auch wieder gemeinsam beendet werden sollte“ (S.159). Sie schlagen vor, im Abschlusskreis gemeinsam über die Stunde nachzudenken und sie zu reflektieren. Die Reflexion kann verbal oder mit kreativen Mitteln gestaltet werden, wie zum Beispiel mit Wachsmalstiften, die am Abschlussort bereit liegen. Sonst kann die Therapeutin selber eine Rückmeldung zur Stunde geben (vgl. Passolt & Pinter-Theiss, 2003). „Die Idee ist, dass all das, was in der Stunde im Erleben stattgefunden hat, durch eine verbale oder kreative Aufarbeitung noch einmal auf eine andere Bewusstseinssebene gehoben werden kann und dass es somit zu einem Transfer ins Kognitive kommt“ (Passolt & Pinter-Theiss, 2003, S.163). Zimmer (2012) beendet ebenfalls die Therapiesequenz mit einem Abschlusskreis, wo Fragen zur vergangenen Stunde gestellt werden. Die Kinder haben damit Gelegenheit, sich über ihre Lernfortschritte bewusst zu werden und ihre Kompetenzen und Grenzen zu reflektieren und zu akzeptieren. Weiter wird nach bestimmten Wünschen für die nächste Stunde gefragt und man verabschiedet sich (vgl. Zimmer, 2012). Auch für Köckenberger (2011) kann im Abschluss eine Reflektion in einem Kreis stattfinden. Die Kinder tauschen sich über ihre Erlebnisse und Gefühle aus, zeigen, wie sie sich dabei gefühlt haben und äussern Wünsche für die nächste Stunde. Ausserdem kann man sich am Ende der Stunde gegenseitig für das Erlebte bedanken. Durch die Reflexion wird das Erlebte bewusst und kann in den Alltag übertragen werden (vgl. Köckenberger, 2011). Die Entspannung sowie das Zusammentragen, also die Reflexion des Erlebten am Ende der Stunde, sind für Seewald (2007) empfehlenswert. Beides hilft dem Kind, aus der Spielsituation in die normale Zeit zurückzukehren und sich auf das Kommende vorzubereiten. Es ist wichtig, dem Kind genügend Zeit zu lassen, um sich darauf einzustellen, dass die Stunde vorbei ist (vgl. Seewald, 2007). Diese beiden Angebote können nach Seewald (2007) sogar ritualisiert werden, Hauptsache ist, dass die Kinder den Sinn des Rituals verstehen und sich nicht daran klammern. Im Abschluss kann ein wiederkommendes Moment, wie zum Beispiel ein Gesprächskreis oder ein kurzes Verabschiedungslied, Halt geben. Dies, weil Rituale dem Kind dabei helfen, etwas Unsicheres oder Gefährliches besser anzupacken und so anders damit, in diesem Fall mit dem Abschluss,

umzugehen (vgl. Seewald, 2007). Nach Passolt und Pinter-Theiss (2003) kann die Therapiestunde ebenfalls mit einem Ritual enden, da sie schon mit einem Ritual begonnen hat. So Aucouturier (2006): „Nach der Phase für plastische oder graphische Expressivität oder nach der Geschichte findet die Stunde in einem festgelegten Ritual ihren Abschluss“ (S.202). Wie es konkret gemacht wird, hängt vom Alter der Kinder ab und kann je nach Gruppe variieren. Für das Abschlussritual ist jedoch ein bestimmter Ort nötig, wo sich alle am Ende jeder Therapiestunde versammeln. Im Kreis nennt man danach die Namen der Kinder und verabschiedet sich mit einem Händedruck. Dadurch nimmt man jedes Kind noch einmal einzeln wahr, bevor es aus dem Raum geht (vgl. Aucouturier, 2006). Hier sieht man, wie der Abschluss auch dazu dient, den Kontakt zwischen den Kindern und der Therapeutin zu lösen. Man kann sich mit einem gegenseitigen Händedruck verabschieden, einfach einander „Tschüss“ sagen oder durch einen gemeinsamen Spruch, einen Tanz oder ein Fingerspiel sich verabschieden. Zusätzlich kann man das Kind in unterschiedliche Weise zur Tür begleiten: Die Kinder sitzen auf einem Tuch und werden von der Therapeutin bis zu Tür gezogen oder man kriecht zusammen bis zur Tür (vgl. Köckenberger, 2011). Wichtig ist, wie Seewald (2007) erläutert, dass diese Abschlussrituale für die Kinder eine Bedeutung haben und ihnen vertraut sind. Wenn es sinnvoll ist, kann man den Kindern auch einen Gegenstand geben, welcher den Übergang von der Therapie zum Alltag unterstützt und an das Erlebte erinnert (vgl. Aucouturier, 2006; Seewald, 2007).

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass der Stundenanfang und das Ende der Stunde sehr vielfältig gestaltet werden können. Rituale werden in der Praxis eingesetzt, um den Kindern dabei zu helfen, im Therapieraum anzukommen wie auch, aus dem Therapieraum zu gehen. Mönikes (2002), die eine Studie über den Einsatz von Ritualen in der Bewegungstherapie durchgeführt hat, bestätigt, dass organisatorische und inhaltliche Rituale (vgl. 2.4.2) in der Therapie eingesetzt werden, besonders am Ende der Stunde. Nach Köckenberger (2011) können Rituale auch innerhalb der Therapiestunde eingesetzt werden. Allgemein fördern Rituale in der Psychomotoriktherapie den Kontakt, also das Gruppengefühl, die Bewegung und die Aufmerksamkeit der Kinder wie auch deren Selbstkontrolle und Identität. Sie unterstützen die Angstbewältigung und geben Halt, Sicherheit und Geborgenheit. Rituale entlasten bei der Handlungsplanung und sind strukturierend bei Abschieden und Veränderungen (vgl. Köckenberger, 2011; Mönikes, 2002). Dennoch muss man auf die Anwendung von Ritualen ein wachsames Auge haben, um Erstarrung zu verhindern und Flexibilität zu bewahren (vgl. Seewald, 2007).

3 Methodisches Vorgehen

Die vorliegende Arbeit ist eine empirische Arbeit. Die Fragestellung wird einerseits im theoretischen Abschnitt durch die Analyse der relevanten Fachliteratur beantwortet. Andererseits soll sie mittels einer qualitativen Erhebung nach Kuckartz (2014) beantwortet werden. Hierbei ist die subjektive Sicht- und Arbeitsweise der befragten Psychomotoriktherapeutinnen zentral. Zu diesem Zweck wurden vier Interviews im Praxisfeld der Psychomotoriktherapie durchgeführt (Helfferich, 2011).

3.1 Auswahl der Stichprobe

Für die Auswahl der Stichprobe sollten die Befragten folgende Kriterien erfüllen; sie sollten:

- die Psychomotoriktherapiestunden mit einem besonderen Augenmerk auf Einstieg und Abschluss gestalten,
- in der Psychomotoriktherapie seit mindestens fünf Jahren tätig sein,
- mit Kindern arbeiten.

Durch das Sekretariat des Verbandes „Psychomotorik Schweiz“, wurde eine Rundmail (vgl. Anhang, S.76), an die Aktivmitglieder der Sektionen Ostschweiz und Mittelland verschickt. Da sich sehr viele Psychomotoriktherapeutinnen für das Interview zu Verfügung stellten, wurde in einer zweiten Eingrenzung darauf geachtet, dass die Stichprobe möglichst vielfältig war. Die Befragten sollten bestmöglich ihre Ausbildung in unterschiedlichen Einrichtungen absolviert haben, in verschiedenen Jahren ihren Abschluss gemacht haben und unterschiedlich lange im Beruf tätig sein. Es wurden drei Frauen und ein Mann interviewt, die in Basel, Zürich und Dortmund (D) die Ausbildung absolvierten, diese zwischen 1983 und 1998 abschlossen und seit 16-32 Jahren im Beruf tätig sind.

Interview A, Psychomotoriktherapeutin A:

Einstieg und Abschluss einer Therapiestunde sind für sie immer wieder interessante Momente. Sie absolvierte die Ausbildung von 1995 bis 1998 in Basel und arbeitet seit über 16 Jahren als Psychomotoriktherapeutin. Im Erstberuf war sie Lehrerin.

Interview B, Psychomotoriktherapeutin B:

Sie verbindet das Thema Anfang und Abschluss einer Therapiestunde sofort mit Ritualen, obwohl bei der Interviewanfrage das Wort „Ritual“ nicht erwähnt wurde. Sie kennt sich mit Ritualen aus. Sie absolvierte ihre Ausbildung am heilpädagogischen Seminar in Zürich, schloss diese 1995 ab und ist seit 20 Jahren im Beruf tätig. Vorher war sie Handarbeitslehrerin.

Interview C, Psychomotoriktherapeut C:

Er hat sich vertieft mit dem Thema des Einstiegs in eine Therapiestunde beschäftigt und findet das Thema dieser Bachelorarbeit spannend. Die Ausbildung schloss er 1994 am heilpädagogischen Seminar in Zürich ab und er arbeitet seit 20 Jahren als Psychomotoriktherapeut. Er wollte einmal eine Weiterbildung für Psychomotoriktherapeutinnen anbieten, wo es um Stundenanfänge gehen sollte.

Interview D, Psychomotoriktherapeutin D:

Anfang und Ende der Therapiestunde, das Ankommen und Ausklingen, sind für sie ganz wichtige Phasen in der Stunde. Nachdem sie drei Jahre als Primarlehrerin gearbeitet hatte, machte sie in Dortmund die Zusatzausbildung Psychomotorik und schloss diese 1983 ab. Sie ist seit 32 Jahren als Psychomotoriktherapeutin in der Schweiz tätig.

Alle Befragten willigten in die Handhabung der Daten für die vorliegende Bachelorarbeit ein und wurden über den Zweck und das Vorgehen des Interviews informiert.

3.2 Erhebungsmethode

Die Daten wurden mittels eines teil-strukturierten Interviews nach Helfferich (2011) erhoben, was dazu führte, dass der Interviewleitfaden nach dem SPSS-Prinzip erstellt wurde. Folgende Schritte wurden dabei vorgenommen:

1. Durch ein offenes Brainstorming wurden alle Fragen gesammelt, die einem zum Forschungsthema in den Sinn kamen (S steht für sammeln).
2. Danach prüfte man, welche der gesammelten Fragen geeignet waren (P steht für prüfen).
3. Um die Antworten der Befragten nicht zu beeinflussen und trotz Strukturierung den Erzählfluss anzuregen, wurden Faktenfragen, Ja-Nein-Fragen oder Fragen, die nur das Vorwissen bestätigen mochten ausgeschlossen. Einmal geprüft, wurden die übrig gebliebenen Fragen nach Inhalt und Typ sortiert (S steht für sortieren).
4. Diese wurden unter Hauptfragen, erzählungsauffordernde, aufrechthaltende Fragen und Nachfragen eingeordnet (S steht für subsumieren). Die dadurch erhaltenen Leitfragen wurden danach umschlossen durch die Einstiegsfrage, die den Befragten helfen sollte, sich wohl zu fühlen, und die Schlussfrage, die noch die Gelegenheit zulassen sollte, etwas anzufügen, was von den Befragten noch als wichtig erachtet wurde.

Der Interviewleitfaden mit seinen sieben Leitfragen und dem passenden Einstiegstext ist im Anhang ab Seite 79 zu finden.

3.3 Interviewdurchführung

Das Interview dauerte mit Begrüssung und Verabschiedung insgesamt eine Stunde. Vor dem Interview wurden eventuelle Unklarheiten geklärt und die unterschriebene Einverständniserklärung abgegeben. Das Interview fand an einem von den Probanden gewählten Ort statt, meistens an der jeweiligen Therapiestelle (vgl. Helfferich, 2011). Mit dem Zoom H1 Audioaufnahmegerät wurden die Antworten festgehalten. Auf Grund der italienischen Muttersprache der Verfasserin, wurden die Interviews in Standarddeutsch geführt.

3.4 Datenaufbereitung

Die aus den Interviews gewonnenen Daten wurden mit Hilfe der Software Audiotranskription F4 transkribiert, damit sie für die spätere Analyse eine auswertbare Form hatten. Es galten die Transkriptionskonventionen nach Dresing und Pehl (2013), die von einem einfachen Transkriptionssystem ausgehen. Alle vier Interviews wurden gemäss der Einwilligungserklärung komplett anonymisiert. Im Anhang ab Seite 81 findet man das vollständige Transkript des Interviews A, das exemplarisch ausgelegt ist. Bei Bedarf können weitere Transkripte bei der Autorin angefordert werden.

3.5 Auswertungsmethode

Die Daten wurden anhand der inhaltlich strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014) ausgewertet. Das gesamte Material wurde in Kategorien eingeteilt und dadurch ein Codesystem erstellt. Nachfolgend ist der genaue Ablauf der durchgeführten Analyse dargestellt:

Abbildung 1: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014, S.78).

1. Der erste Schritt der Auswertung bestand im Lesen und Verstehen des Inhalts der vier Interviews. Für alle Fälle wurde eine Zusammenfassung geschrieben und Bemerkungen und Ideen zu einigen Textstellen wurden festgehalten.
2. Danach, gestützt auf die Forschungsfrage und die Struktur des Interviewleitfadens, wurden deduktiv sechs Hauptkategorien gebildet. Für Kuckartz (2014) sollen die Hauptkategorien sich nicht überschneiden. Um dies zu gewährleisten, wurde für jede Hauptkategorie eine genaue Codier-Regel entwickelt, was die korrekte Einordnung unterstützte.
3. Waren die die Hauptkategorien gebildet, wurde mit dem eigentlichen Codierprozess angefangen. Die Texte wurden sequenziell, also von Beginn bis zum Schluss durchgegangen und als Texteinheiten in die Hauptkategorien eingeteilt. Eine Texteinheit oder ein Textabschnitt konnte unterschiedlich lang sein, aber es sollte das gleiche Thema angesprochen werden (vgl. Kuckartz, 2014). Kuckartz (2014) weist ausserdem darauf hin, dass die Textsegmente auch ausserhalb des Kontexts noch verständlich sein sollen und dass „nicht sinntragende Textstellen oder Textpassagen, die für die Forschungsfrage nicht relevant sind, bleiben uncodiert“ (S.80). Dieser Prozess, wie auch Schritt 4 und 5, wurden mit Hilfe der Software MAXQDA 11 durchgeführt (VERBI GmbH, 1995-2015). Demnach ein kleiner Einblick in diese Software für die qualitative Datenanalyse, wo man rechts das Interview hat und links das Codesystem mit den sechs Hauptkategorien. Hier wurde gerade eine Texteinheit zur Kategorie „Anfangsritual“ eingeteilt:

Abbildung 2: Zuteilung einer Texteinheit zu der Hauptkategorie „Anfangsritual“

4. In der darauffolgenden Phase wurden alle mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen zusammengestellt. Dies wird in der qualitativen Forschung als Text Retrieval bezeichnet und ist für den nächsten Schritt wesentlich (vgl. Kuckartz, 2014).
5. Demnach wurde eine Ausdifferenzierung der Hauptkategorien begonnen: Zu diesem Zeitpunkt der Systematisierung waren die Hauptkategorien noch relativ allgemein. Am Material, also induktiv, wurden Subkategorien gebildet und wo nötig auch Abänderungen bei den Hauptkategorien vorgenommen. Ziel war es, die Textstellen der Interviews sinnvoll zu Gruppieren, ohne den Zweck der vorliegenden Forschung aus den Augen zu verlieren (vgl. Kuckartz, 2014).
6. Waren die Subkategorien definiert, stand ein zweiter Codierprozess voran. Es wurde anhand des ganzen Materials geprüft, ob das ausdifferenzierte Codesystem geeignet war. Somit entstand das endgültige Codesystem (vgl. Anhang S. 90-112) welches in Hauptkategorie, Subkategorie, Ankerbeispiel und Codier-Regel gegliedert war. Damit es nachvollziehbar ist, auf welche Textstelle sich das Ankerbeispiel bezieht, wurde in Klammern der Buchstabe des Interviews angegeben, verbunden mit der entsprechenden Zeilennummer des Transkripts. Es folgt ein exemplarischer Auszug aus dem Codesystem, das zum besseren Verständnis dienen soll:

Tabelle 3: Exemplarischer Auszug aus dem Codesystem (vgl. Anhang, S.90-112).

Hauptkategorie	Subkategorie	Ankerbeispiel	Codier-Regel
Definition	Ist ein Ablauf	Ritual verstehe ich eine Struktur oder eine Form, die man wiederholt (...). Das ist wie eine Form mit so Schritten drinnen, wie ein Ablauf“ (C/3-9).	Was ist ein Ritual, ausgeschlossen Definition durch seine Funktion
	Etwas Stimmiges	„Es hat dann auch etwas Schönes, Stimmiges noch ja“ (D/448-449).	
	Etwas Wertfreies	„(...) das ist etwas Wertfreies wo es einfach kennt“ (B/244).	

7. Die letzte Phase der qualitativen Inhaltsanalyse setzte sich aus der Auswertung und der Darstellung der Ergebnisse zusammen. In der vorliegenden Arbeit wurden die Ergebnisse so dargestellt, dass sie für die Fragestellung sinnvoll und für den Leser nicht langweilig sind. Die Hauptkategorien und die vier Interviews wurden miteinander verglichen und Unterschiede wie auch Gemeinsamkeiten wurden hervorgehoben (vgl. Kuckartz, 2014).

4 Ergebnisse

In folgendem Kapitel werden die Ergebnisse aus den vier Interviews zusammengetragen, welche für die Fragestellung relevant sind. Wichtige Textstellen zum Einsatz des Rituals in der Psychomotoriktherapie wie auch zur Erleichterung der Übergänge werden hier thematisiert.

4.1 Einsatz des Rituals in der Psychomotoriktherapie

Entsprechend den Antworten aus den Interviews steht fest, dass alle Befragten Rituale in der eigenen Praxis anwenden (vgl. A; B; C; D). Unter Ritual verstehen alle: „... etwas, das häufig dem Kind ganz fest eine Sicherheit gibt ... so einen Halt, einen Rahmen, etwas, das sich wiederholt, etwas, das mit der Zeit zu etwas Bekanntem wird, zu etwas Eigenem wird“ (A/14-16).

Psychomotoriktherapeut C versteht unter Ritualen konkreter „... eine Struktur oder eine Form, die man wiederholt. Das ist wie eine Form mit so Schritten drinnen, wie ein Ablauf“ (3-9). Allgemein setzt man Rituale in der Psychomotoriktherapie vor allem am Anfang sowie am Schluss der Stunde ein (vgl. A; B; C; D). Psychomotoriktherapeutin D benutzt dazu noch Rituale

(Entspannungsaufgaben) beim Wechsel von einer Tätigkeit zur anderen, also als Phasenübergang. Rituale können aber auch in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden, um ein besonderes Ereignis aufzuzeigen: „Wir haben Rituale, wenn ein Kind Geburtstag hat, wenn was Besonderes war. Dann habe ich da so ein kleines Säckchen mit Steinen, und dann darf sich das Kind einen Stein aussuchen“ (D/117-118). Ebenfalls vor den Ferien oder wenn ein Kind die Therapie beendet, gibt es ein spezielles Ritual (vgl. D).

Nun wird genauer aufgezeigt, wie man ein Anfangs- bzw. ein Abschlussritual in der Psychomotoriktherapie gestalten kann und was man bei der praktischen Umsetzung berücksichtigen soll.

4.1.1 Gestaltung des Anfangsrituals

Wie die Befragten das Ritual am Anfang der Stunde einsetzen, ist verschieden.

Psychomotoriktherapeutin B sagt gleich zu Beginn des Interviews: „... seit zwanzig Jahren arbeite ich jetzt in diesen Beruf, mache ich immer das gleiche Ritual mit den Kindern, mit allen. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, dass das mal nicht gelingt“ (3-5). Sie hat ein Ritual für Kindergartenkinder, was sie das „Grüezi-mitenand“ nennt. Hier halten sich alle an den Händen und grüßen jeden einzelnen im Kreis. Mit Schulkindern macht sie stattdessen das „Abe-zäme-rechts-abe-zäme-links“, was eigentlich ein Klatschspiel ist, das ebenfalls am gleichen Ort stattfindet. Vor dem eigentlichen Ritual haben die Kinder immer Zeit, um zu erzählen, woher sie gerade kommen,

was sie vor der Therapiestunde erlebt haben und sie können mit Hilfe von Smileys zeigen, wie sie sich fühlen. „Dieses Ritual ... ist dann einfach quasi der Abschluss dieser Runde, wo wir besprechen, wie es dem Kind geht, wo ich dann wie auch nochmals das wie körperlich aufnehmen kann“ (B/103-105).

Die Psychomotoriktherapeutinnen A und D wenden hingegen keine gleichbleibende Aktivität an: Das Anfangsritual kann bei jedem Kind und in jeder Stunde anders aussehen.

Psychomotoriktherapeutin A passt die Anfangssituation auf die Bedürfnisse der Kinder an:

„Gerade auch in einzelne Lektionen nehme ich viel das auf, was das Kind von sich aus bringt, oder was ich vom Kind her spüre, was ihm gerade guttut. Ich habe zum Beispiel einen Jungen, der ... hat auch eine Diagnose für ADHS und er ist immer so auf Draht. Da habe ich zum Beispiel gemerkt ,ah, das Schaukeln tut ihm gut. Jetzt schaue ich eigentlich immer, dass ich am Anfang ein Schaukelgerät da habe, dann rast er etwa rauf und schaukelt und schaukelt mal ganz fest und dann schauen wir, was weiter daraus wird ... Jetzt ist auch so ein Ritual daraus geworden, das wir immer machen“ (21-29). Über das Körperliche, die Bewegung in die Stunde einzusteigen, ist für viele Kinder eine gute Form, um anzufangen. Fragen wie „wie geht es dir?“ oder „wie war die Karateprüfung?“ kommen dort auch zur Sprache. Eine andere Möglichkeit, die Therapiestunde anzufangen, ist die Befindlichkeitsrunde. Bei mehreren Kindern ist es „... manchmal ... gar nicht so einfach, weil sie ... unterschiedliche Ideen haben, unterschiedliche Bedürfnisse. Und dann bin es eher ich, die vielleicht mal zum Beispiel anfängt, indem wir uns zusammensetzen, mit einem kurzen Gespräch oder mit ... so Dinos, die Gefühle ausdrücken ... Dann mache ich das eher, weil ich das Gefühl habe, ich möchte gern als Gruppe auch, dass wir uns einander begrüßen und miteinander einen Start finden“ (A/34-39). Psychomotoriktherapeutin A benutzt ab und zu noch ein Buch mit ressourcenorientierten Fragen, auf welche die Kinder Antwort geben.

Bei Psychomotoriktherapeutin D gibt es hingegen zu Beginn jeder Stunde einen Treffpunkt, wo Teppichfliesen die Sitzplätze der Kinder definieren: „Was jetzt am Anfang immer ist, ... das ist eigentlich auch schon Ritual, dass wir uns dort immer treffen“ (21-24). Was in diesem Anfangsritual immer unterschiedlich ist, ist die Länge und die Aktivität. Es kann aber auch vorkommen, dass Kinder, die einen grossen Bewegungsdrang haben, zuerst zum Beispiel fünf Mal über eine Matte klettern und danach ein verkürztes Zusammentreffen mit den anderen haben. „Das Ritual ist eigentlich, dass wir uns dort begrüßen. ... Dann gibt es in der Regel eine Runde. Wer dran ist, sagt dann, wie er sich fühlt, wie es ihm heute geht, oder ob er noch etwas Wichtiges erzählen möchte. ... Und für manche Kinder nehmen wir einen Gegenstand ... und wer redet, hat den Ball in der Hand ... Und dort ist dann auch der Zeitpunkt, da erzähle ich so grob, was ich

vorhaben, und sie wissen genau, irgendwo in der Stunde gibt es ja dann Raum für sie, dass sie wünschen dürfen“ (D/34-45). Manchmal benutzt sie sogar eine lösungsorientierte Skala, mit der die Kinder einschätzen müssen, wie sie sich fühlen, oder sie baut in der Anfangsrunde ganz einfache Wahrnehmungsübungen ein, wie beispielsweise, einer Klangschale zu lauschen (vgl. D). Psychomotoriktherapeut C bezeichnet die gegenseitige Begrüßung und das gemeinsame Planen der Stunde als Anfangsritual: „... das zähle ich auch total zu Ritual, einfach die Begrüßung. Ich bestehe darauf, dass die Kinder und ich uns per Handschlag begrüßen und wir einander den Namen sagen ... weil ich habe einen Namen und sie auch“ (51-54). Danach ist Besprechungszeit: „... auf der Decke kommt ... die Frage „wie geht es dir?“ um einfach zu hören, wo sie herkommen, war gerade ein Streit vorher oder die mühsame Schule ... so einfach um für das Ankommen ist mir das ein Anliegen, wie sie so abzuholen mit so Fragen. Oder ich frage auch „gibt es etwas, das du erzählen möchtest, oder das Ihr erzählen möchtet?“ Und dann kommen wir zur Planung der Stunde. Es kann sein, dass es schon Wünsche gab in der letzten Lektion, die ich mir aufgeschrieben habe, oder die sie sich gemerkt haben, dann kommt das wieder, und sonst ist es einfach so eine Sammlung von Ideen und dann machen wir wirklich so auch eine zeitliche Planung, was zuerst und was als Nächstes kommt“ (C/99-107). Im Laufe seiner Arbeit hat er das Anfangsritual jedoch abgeändert. Früher hat er eher wie die Psychomotoriktherapeutinnen A und D gearbeitet, ist nun aber wieder zu diesem fixen Ablauf zurückgekehrt. „... jetzt, seit längerer Zeit, finde ich das eine sehr schöne Form, zu beginnen. Aber ich bin auch offen, wenn ich merke, dass das vielleicht bei gewissen Kindern nicht passt“ (C/352-354).

4.1.2 Haltung der Psychomotoriktherapeutin beim Einsatz von Ritualen

Der eben erwähnte Aspekt der Offenheit ist fundamental beim Einsatz aller Rituale in der Psychomotoriktherapie wie auch, dass sowohl das Kind (vgl. A; B; C; D) wie auch die Therapeutin das Ritual als sinnvoll erachten (vgl. B; C). Um ein Ritual gezielt einzusetzen, weisen alle vier Psychomotoriktherapeutinnen darauf hin, dass Veränderungen Platz haben und möglich sein sollen: „Ja, ich merke, das ist eher so eine Chance in unserem Beruf, wenn wir mit kleinen Gruppen oder einzeln mit Kindern arbeiten, dass es auch immer wieder anders sein kann und anders sein darf. Also, dass wir wirklich die Sachen aufnehmen können, die auch von den Kindern kommen als Bedürfnis“ (A/127-129). Auch bei Psychomotoriktherapeutin B wird innerhalb des vorgegebenen Rituals dem Kind trotzdem Freiraum gegeben: „... eigentlich sind die Veränderungen auch entstanden ... durch die Kinder“ (B/55-56). Der Rhythmus des Klatschspiels kann abgeändert werden oder das Kind kann alleine oder gemeinsam mit der Psychomotoriktherapeutin

entscheiden, ob man es rückwärts, mit den Füßen, spiegelverkehrt usw. macht. Wie das Kind das Ritual mit der Zeit verändert, sagt auch sehr viel über den Verlauf der Therapie aus und kann zeigen, ob das Kind eine Entwicklung durchgemacht hat und auch, ob es langsam bereit ist, die Therapie zu beenden (vgl. B).

Psychomotoriktherapeutin B verrät dazu auch noch, welche Haltung jede Therapeutin beim Einsatz eines Rituals einnehmen sollte, was vermutlich auf die Psychomotoriktherapie im Allgemeinen übertragen werden kann: Man muss das Ritual interessant finden und es wirklich durchführen wollen. „... da habe ich jetzt gehört, dass andere auch dieses Ritual ausprobiert haben ... Und die haben dann gesagt, ‚das funktioniert bei mir nicht, weil dann finden die Kinder nach fünf Mal ‚ja, das habe ich jetzt gesehen‘. Bei mir ist es kein Thema, weil es für mich so klar ist, das gehört dazu. Ich denke, das hat ganz viel auch mit der eigenen Haltung und mit dem eigenen ‚was möchte ich?‘ ..., ob du so ein Ritual wirklich auch durchführen möchtest, ob du es auch spannend findest. ... da ist so viel drin. Also ... nach diesen zwanzig Jahren habe ich so gemerkt, ‚hei, du findest immer wieder neue Nuancen, neue Feinheiten darin‘“ (B/141-160). Ausserdem soll man sich bewusst sein, dass das Ritual, obwohl es im Wesentlichen immer das gleiche ist, ganz viel Verschiedenes anbietet. Je nachdem, was im Ritual Platz hat und wie die Veränderungen aussehen, kann man unterschiedliche Bereiche der kindlichen Entwicklung fördern; „also du kannst in diesem kleinen Teil, kannst du im Grunde genommen die ganze Psychomotorik auch verpacken“ (B/87-88).

4.1.3 Gestaltung des Abschlussrituals

Zusammengefasst kann man beim Abschlussritual die Tendenz einer gemeinsamen Reflexionsrunde beobachten. Bei Psychomotoriktherapeutin D wird das Ende des Spiels meistens durch ein akustisches Signal angekündigt, es wird aufgeräumt und dann fängt das Abschlussritual an: „... beim Abschlussritual können wir dann auch wieder Rückblick halten, ob wir das jetzt geschafft haben, was wir vorhatten, oder was anders war“ (45-46). Oder es kann passieren: „... wenn mir etwas Besonderes aufgefallen ist, ... oder bei Kindern, die eben das Positive dann nicht so spüren können, das nochmals formulieren für die Kinder ... Und es kann sein, dass dann auch schon ein Kind wieder etwas erwähnt ‚das will ich dann nächste Woche machen.‘“ (215-219) Dies merkt sich die Therapeutin für das nächste Mal. Weiter kann man auch eine Wahrnehmungsübung aus dem Anfangsritual der Stunde wieder aufnehmen, wie zum Beispiel „... mit dem Tamburin das Hören: ‚Wie oft habe ich es gehört?‘, und ‚wie oft habe ich den Ball gespürt?‘“ (190-191), oder dass man die Kinder nach Ideen fragt, was man gemeinsam im Treffpunkt noch machen könnte.

Für Psychomotoriktherapeutin D gibt es mehrere Möglichkeiten, die in den Abschlusskreis passen, Hauptsache, es handelt sich dabei um etwas Ruhiges. Neben „den Rücken verabschieden“ oder ein „kleines Konzert machen“, zählt sie auch die „Felsübung“ zu den möglichen Ritualen: „Da muss das Kind gut am Boden stehen und ich darf es auf der Seite drücken, ich beginne oben so, mit meinen Händen, und es muss Widerstand leisten. ... und sage ‚jetzt nimmst du diese Stärke mit ... in die Schule und nach Hause‘ ... Solche Sachen dann, ja so Bilder mitgeben“ (D/204-210).

Ähnlich wie Psychomotoriktherapeutin C, wird bei Psychomotoriktherapeutin B das Abschlussritual immer am gleichen Ort und nach dem Aufräumen durchgeführt. Gleichermassen geschieht dort ein Transfer zur Stunde: „... entweder ist es dann noch eine Zeichnung am Tisch, wo sie quasi das aufzeichnen was für sie am wichtigsten war, oder auch, dass wir das besprechen ‚was war der wichtigste Teil für dich?‘, ‚was hat dich am meistens beschäftigt?‘ oder ‚was hat dich am meisten gefreut?‘, ‚was war das Schwierigste?‘, ‚was war das Beste?‘. Also, dass da auch nochmals eine Reflexion kommt, entweder verbal oder eben zeichnerisch oder auch geschrieben, wenn es auch ins Grafomotorische geht“ (B/112-117). Wenn ausserdem ein Konflikt in der Stunde vorkam, kann man ihn dank dieses Abschlussrituals von aussen noch einmal anschauen und auf schwierige Dinge zurückkommen. Analog zur Psychomotoriktherapeutin D wird nach der Reflexion immer auf das Anfangsritual zurückgegriffen. Am Ende des Abschlussrituals kommt das „Abe-zäme-Tschüss“ oder mit kleineren Kindern das „Adieu-mitenand“ und dann verabschiedet man sich. Für Psychomotoriktherapeut C gehört ebenfalls die Verabschiedung zum Abschlussritual: Die Kinder und der Therapeut verabschieden sich, indem sie sich die Hand geben und den Namen des Gegenübers nennen.

Eine weitere Möglichkeit für das Abschlussritual schlägt Psychomotoriktherapeutin A vor: Sie plant für das Ritual insgesamt fünf Minuten am Therapieende ein. So ist nach dem Spiel noch genügend Zeit übrig, um „... so ein bisschen zum einfach noch was grad wichtig war, also einfach noch ein bisschen eine Massage oder noch einmal reden über das Spiel. Dann war das eigentlich wie das Ritual auch diese letzten fünf Minuten“ (A/55-57). Sie bietet häufig etwas an, das „... so, wie ein Rückblick gibt vielleicht auf die Stunde oder ... das Wesentliche zusammenfasst. Es kann sein, dass ... Kinder ... eine Zeichnung machen zu der Stunde ... oder häufig ist es auch ein gutes Gespräch ... oder ... am Schluss, dass ich noch sage ‚also wow, heute das Haus, das du gebaut hast, war wirklich super‘“ (A/165-173). Nicht nur Positives kann ins Abschlussritual einfließen, sondern auch Wünsche und Verbesserungsvorschläge der Therapeutin an das Kind für das nächste Mal oder sogar ein kleines feinmotorisches Spiel. Daraus folgt, dass das Abschlussritual sehr unterschiedlich sein kann, aber es ist wichtig, dass es für das Kind stimmt: „Ich suche auch, was am besten passt,

manchmal probiere ich auch zwei, drei Sachen aus, bis ich merke ‚ah doch, darauf spricht ein Kind an‘. Oder manchmal können sie wie selber auch so Hinweise geben, oder suchen sich etwas, das sie gerne haben“ (A/76-78). Ebenfalls für Psychomotoriktherapeut C gibt es für den Abschluss viele Gestaltungsmöglichkeiten: „Ich finde die therapeutische Arbeit bekommt Qualität, wenn ich nicht bei allen Kindern dieselbe Art anbiete. Ich glaube, es gibt nicht die eine Art für alle, sondern es braucht ja das therapeutische Know-how und das therapeutische Gefühl, herauszufinden, welche Anfänge und welcher Schluss ist für dieses Kind oder diese Gruppe geeignet“ (C/337-340).

Weiterhin zentral ist, dass Kinder selber Rituale entwickeln, welche auch am Anfang oder am Schluss der Therapiestunde zu finden sind. Psychomotoriktherapeutin A erwähnt ein Kind, das sich am Ende jeder Stunde in einem Haus versteckte und wollte, dass seine Mutter es immer dort drin suchte. Die Therapeutin sollte solche Rituale nicht ignorieren und ihnen Raum geben, weil man „... sagt ... dann immer, das Kind braucht das noch, es kann dann mal zehn Wochen gehen und nachher ist es wieder weg“ (D/344-345). Das Ritual verschwindet oder verändert sich dann je nach dem Bedürfnis des Kindes (vgl. A). Solche Rituale aufzunehmen, wäre ein weiterer möglicher Einsatz von Ritualen in der Psychomotoriktherapie. Die Ideen zu den angewendeten Ritualen kommen ausserdem aus der Ausbildung und der Theorie (vgl. A; C), von einer Kindergärtnerin und von den Pfadfindern (vgl. B) und können auch durch die Kinder selber entstehen (vgl. A; D).

4.1.4 Wirkung des Anfangs- und des Abschlussrituals und allgemeine Eigenschaften des Rituals in der Praxis

Weshalb sollte man ein Ritual, genauer gesagt ein Anfangs- oder ein Abschlussritual, in der therapeutischen Arbeit einsetzen?

Alle Befragten (vgl. A; B; C; D) wenden Rituale hauptsächlich an, weil es durch deren Wiederholung einen klaren Rahmen und eine Struktur gibt: „Also ein Ritual ist ... etwas, das einen Rahmen gibt, etwas, wo das Kind in diesem Fall weiss ‚ah, so beginnt es, so hört es auf‘. Also auch eine Strukturierungshilfe ... für das Kind, dass es einfach weiss, wir beginnen zum Beispiel immer hier auf der Matte und hören auch dort wieder auf. Und ich sage das den Kindern auch und von dem her, das ist gar keine Diskussion“ (B/9-12). Das Kind fühlt sich dadurch sicher und kann sich darauf verlassen, dass dieses Ritual in der nächsten Therapiestunde erneut erscheint. Ein Ritual ist „... etwas, das für die Kinder oder halt für alle ja Vertrauen schafft“ (D/12-13). Das bekräftigt auch Psychomotoriktherapeutin A, die sagt: „Ein Ritual ist etwas, das ... häufig dem Kind ganz fest eine Sicherheit gibt, denke ich, so einen Halt, einen Rahmen ... Und jetzt, so spontan, denke ich vor allem an den Aspekt der Sicherheit und des Vertrauens und auch der Vorbereitung. Also ... das

Kind bereitet sich vor: ‚ah, jetzt fangen wir dann an‘ oder noch fast wichtiger vielleicht: ‚Jetzt hören wir dann auf‘ und es ist für viele Kinder wichtig, dass sich da etwas wiederholt, etwas Bekanntes stattfindet“ (A/14-19). Dank ihrer positiven Eigenschaften unterstützen Rituale zugleich das Ankommen und das Gehen: „... es ist sicher so, dass eben Rituale eine Erleichterung sein sollen und sein können, wenn ein Kind das braucht, um wirklich anzukommen oder um zu gehen, genau“ (A/315-316). In anderen Worten: „Rituale erleichtern Übergänge. Bei mir häufig. Es hat sicher auch andere Funktionen, aber das ist ein ganz wichtiger Teil, also der Übergang von draussen in die Therapie, von der Therapie ins Draussen, der Übergang von der Realität in eine Phantasiewelt oder wieder zurück“ (A/133-136). Auch Psychomotoriktherapeutin B ist dieser Meinung: Das Ritual „... ist so klar in der Struktur, da wissen sie einfach, ‚das ist so, und der Schluss ist so‘. Also da müssen sie sich wie überhaupt nichts überlegen. ... Und von dem her ist dann wie das Ritual mal ein Ankommen in diesem geschützten Raum und nachher auch eben der Übergang nachher wieder in die Welt nach draussen, ob das dann nachher Schule ist, Kindergarten oder nach Hause. Also ich denke, es ist auch eine ... Übergangshilfe“ (208-215). Das Ritual bereitet somit das Kind darauf vor, was nachher kommt und „... es hilft wirklich ... wenn du einen festen Platz hast am Anfang oder so einen festen Ablauf halt“ (D/74-75). Die Kinder können sich dank dem Anfangsritual auf die Therapiestunde einstellen, da „... sie kommen ja auch aus dem Kindergarten oder aus der Schule und es beschäftigt sie einiges und es ist ja wie bei uns auch mal so richtig ankommen“ (D/83-85). Ausserdem ermöglicht das Ritual auch, einen guten Start zu finden und die Therapie optimal weiterzuführen (vgl. D). Dabei bringt sowohl das Anfangs- wie auch das Abschlussritual „... eine Ruhe dann hinein in das Ganze“ (D/15-16). Es ermöglicht dem Kind, zu sich zu kommen, was eben den Übergang in die Stunde und aus der Stunde unterstützt. Dank dem Abschlussritual hingegen können die Kinder „... spüren, dass die Stunde fertig ist. Auch runterkommen, zu sich kommen, noch einmal spüren können, was war so, sich und die anderen im Kreis noch mal wahrnehmen so“ (D/380-382), also wirklich sich für das Gehen vorbereiten. In diesem letzten Zitat-wird auf eine weitere Einsatzmöglichkeit des Rituals hingewiesen, und zwar auf die des Miteinanders. Das Ritual unterstützt allgemein den Kontakt, das Miteinander, und stärkt die Beziehung zu den anderen, da man gemeinsam etwas Verbindliches tut (vgl. A; B; C; D). Das Ritual gibt „... die Möglichkeit, einen Moment, beziehungsweise zwei, nämlich Anfang und Ende, in Ruhe da zu sein, und wirklich im Kontakt auch zu sein. ..., wenn das körperlicher ist und wenn möglich auch visuell“ (B/455-458). Das Ritual ermöglicht nebenbei sowohl die Versöhnung nach schwierigen Situationen in der Stunde: „... dann ist das wie, wieder so ein Punkt, wo man nachher wieder zusammenkommt und wo man ja dann wieder miteinander spricht ... und das ist einfach etwas

Normales ... Und das habe ich einfach immer wieder gemerkt, das ist ... wertfrei, neutral“ (B/255-260).

Weiterhin ist es noch Interessant zu wissen, dass das Ritual nicht nur für das Kind eine positive Wirkung hat: “Also eigentlich würde ich sagen, alle können es brauchen“ (B/205). Ein Anfangs- oder Abschlussritual gezielt einzusetzen, gibt der Therapeutin selber einen Anker: „Und trotzdem merke ich, wie es auch mir einen Anker gibt, von ‚jetzt bin ich da mit dem Kind, und jetzt ist es wieder fertig mit dem Kind‘, ‚jetzt kommt nachher das Nächste‘. Also es ist wirklich, es gibt mir einen Rahmen“ (B/154-156). Ausserdem entlastet es, weil die Therapeutin dank der Klarheit des Rituals nicht mehr viel reden oder bestimmen muss (vgl. D).

Ferner kann man das Ritual als Diagnostikinstrument nutzen: „... ich kann sie auch als Diagnostikinstrument verwenden ... also da bekomme ich ja ein Feedback oder? ... ich merke wie ist der Gegendruck zum Beispiel von der rechten Hand, wie ist der Gegendruck von der linken Hand? ..., weiss das Kind auch schon rechts-links? Kann es das unterscheiden? Oder obwohl das Ritual schon x-Mal durchgeführt würde, verwechselt es rechts und links immer noch? ... also hat es sich automatisiert oder nicht?“ (B/16-28). Innerhalb des Rituals kann man das Kind mit seinen Fähigkeiten und Schwächen beobachten und seine Stimmung erfassen. Ebenfalls kann man durch das Ritual, je nachdem wie es gestaltet und variiert wird, Unterschiedliches beim Kind fördern, auch wenn dies mit-dem Ritual nicht unmittelbar zu tun hat. Das wurde weiter oben schon angedeutet und wird nun vertieft. Beim Anfangsritual wird die Wahrnehmung trainiert, wenn man zum Beispiel das Klatschspiel mit geschlossenen Augen durchführt oder allgemein Wahrnehmungsübungen anbietet. Durch das Klatschspiel werden weiter das Rhythmusgefühl, die Koordination und die Kraftanpassung gefördert (vgl. B), während mit dem feinmotorischen Spiel die Feinmotorik des Kindes trainiert wird (vgl. D). Auch die sozialen Fähigkeiten können durch das Ritual geschult werden: In der Gesprächsrunde am Anfang oder am Schluss lernt das Kind, seine Gefühle zu identifizieren, sie genauer auszudrücken wie auch, sich den anderen anzupassen und demzufolge weniger oder mehr zu erzählen (vgl. A; B; D). Zudem lernt es durch das gemeinsame Planen, seine Wünsche zu äussern und Kompromisse einzugehen (vgl. C; D). Wenn das Ritual hingegen Bewegungsaufgaben anbietet, wird beim Kind der motorische Bereich verbessert (vgl. A). Was beim Abschlussritual zusätzlich noch geübt wird, ist Folgendes: „Ich denke, zum Teil bewirkt das beim Kind auch die Merkfähigkeit: ‚Was habe ich überhaupt gemacht?‘ und sich mit dem wirklich zu verbinden: ‚Ich war hier, ich habe das und das erlebt‘. Auch lernen zu differenzieren, ja, ‚was kann ich besonders gut?‘, ‚wo ist es noch ein wenig schwierig?‘, also auch so Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Selbsteinschätzung“ (B/119-122).

4.2 Erleichterung der Übergänge in der Psychomotoriktherapiestunde

Im Interview wurde gezielt nach den Anfangs- und Abschlusssituationen innerhalb einer Psychomotoriktherapiestunde gefragt. Diese wurden von Seite aller Befragten als Übergänge anerkannt (vgl. A; B; C; D). Psychomotoriktherapeutin B erklärt, weshalb es so wichtig ist, diese zwei Übergänge bewusst zu vollziehen: „Also für mich ist es insofern wichtig, dass das Kind diese Stunde wirklich für sich nutzen kann, oder? Und das funktioniert eigentlich nur, wenn es wirklich gerne hier hineinkommt und aber auch gerne wieder in die Welt hinausgeht ... dieses Hineinkommen in einen Raum und das Wieder-Hinausgehen, das gehört ja zum Leben, also dass das wie möglich ist. Und von dem her ist natürlich ein reibungsloser Ablauf immer sehr schön, und sonst ist es halt eine Herausforderung“ (B/386-390). Wenn es für das Kind schwierig ist, hineinzukommen oder aus der Therapiestunde rauszugehen, soll man sich überlegen, was dem Kind dabei helfen könnte, diese Übergänge auf einer guten Art und Weise zu meistern. „... das ist auf jeden Fall das Ziel, das auch zu erleichtern, ... aufnehmen und spüren, was braucht das Kind, damit es den Übergang gut machen kann“ (A/316-318). Ausserdem thematisieren Psychomotoriktherapeutinnen C und D, dass Kinder heutzutage schon genügend abrupte Übergänge erleben, ohne darauf vorbereitet zu sein. „Ich denke auch so, was die Kinder heute auch schon viel im Alltag erleben: das erledigen, da noch hin, oder mit den Eltern dort noch hinfahren. Und ich denke, das fehlt manchmal, so die Übergänge ja ..., ,dann gehe ich wieder nach Hause oder ich muss, oder ich gehe in den Kindergarten oder in die Schule danach, es kommt wieder etwas Anderes‘, das Bewusstmachen halt auch“ (D/405-409). Solche plötzlichen Übergänge helfen dem Kind nicht, reibungslos in die Therapie oder aus dieser zurückzukehren. Nun wird spezifisch darauf eingegangen, wie man das Kind bei Übergängen gezielt unterstützen kann.

4.2.1 Unterstützung beim Übergang in die Psychomotoriktherapiestunde

Aus allen Interviews (vgl. A; B; C; D) stellt sich heraus, dass die meisten Kinder keine Mühe haben, in die Therapiestunde reinzukommen: „... die meisten Kinder sind ja eigentlich da mal schnell begeistert ja. Auch die Kinder, die, also bei denen wir ja eigentlich recht streng sein müssen ..., die spüren ..., dass es eigentlich wichtig ist für sie dann ja. Die kommen dann trotzdem gerne“ (D/336-340). Es ist extrem selten, dass die Kinder beim Anfang Schwierigkeiten haben, ganz im Gegensatz zum Abschluss der Therapiestunde. „Genau der Wechsel ... ist ja natürlich auch am Anfang. Der ist einfacher, weil es an einen Ort kommt, wo es gerne hinkommt“ (C/290-291). Es kann passieren, dass das Kind in den ersten Therapiestunden noch Mühe hat reinzukommen, was auch

verständlich ist, da alles neu ist, es kennt die Therapeutin nicht und auch nicht die Räumlichkeiten, aber „... meistens legt es sich schnell“ (D/319). Ausserdem wird das Eis gewöhnlich schon während der Abklärung gebrochen. So Psychomotoriktherapeut C: „... das Kennenlernen, das Erstkontakt, findet bei der Abklärung statt. Und nachher ist es für die Kinder wie einfacher, wieder zu kommen. Der Therapiebeginn ist dann nicht so ‚ui, was kommt da und so?‘ sondern ‚wir kennen uns schon und kennen die Räume schon“ (148-151). Um dem Kind zu helfen, sich auf die Therapie einzulassen und sich von der Begleitperson, zum Beispiel der Mutter, schrittweise zu trennen, schlagen die Befragten verschiedene weitere Vorgehensweisen vor: „... häufig ist es ja auch dann ein Abschied von der Begleitperson ..., der schwierig ist ... Im Moment ist es auch so, dass häufig wie die zwei das zusammen regeln, dass es mich gar nicht so braucht, dass ich einfach da bin und ... wie einlade. Ich sage ‚komm, du kannst reinkommen‘ und ... dort einfach auch geduldig bin und das einfach zulasse. Oder manchmal ist es schon auch so, dass vielleicht eine Mutter auch mit reinkommt ... oder, dass ich sage, ‚du darfst noch schauen, was ich vorbereitet habe und es deiner Mutter noch zeigen‘ oder so. Und dann ‚ah, heute ist die Hängematte da‘ ... geht es manchmal schon einfach ... mit der Aussicht ... wenn es etwas gibt, was sie gerne haben, was ihnen Freude macht“ (A/179-190). Auch Psychomotoriktherapeutinnen B und D lassen die Mütter jeweils in den Therapieraum hineinkommen, bis das Kind sie nicht mehr braucht „... dann hat die Mutter ... die ersten zwei Übungen mit dem Kind zusammen mitgemacht, und er durfte ihr zuschauen ... Und letztes Mal ... hat sie gesagt ‚ich komme noch kurz rein, und dann möchte ich eben gerne noch einkaufen gehen‘ ... und dann hat er sie gelassen“ (D/325-330). Dass die Trennung schwierig ist, ist jedoch nicht nur durch das Kind gegeben, sondern es „... hängt auch mit der Mutter zusammen, wie sie zum Beispiel oder der Vater, je nachdem, wer die Kinder bringt, wie sie das vorbereiten“ (B/328-329). Hier empfiehlt Psychomotoriktherapeutin B Elternarbeit, also dass man zusammen schaut „... was können wir machen, damit es dem Kind einfacher fällt, hineinzugehen oder wieder herauszugehen?“, ‚wie machen sie es zu Hause?‘ ... Oder auch in der Schule, ‚war das dort auch ein Problem, beispielsweise, als es in den Kindergarten kam?‘ und so weiter. Also ich denke, dann kommt dann wirklich so dieses Ja-System mehr zum Tragen“ (399-403). Hilfreich ist es ausserdem, dem Kind Raum zu lassen, um mitzubestimmen und die Zuversicht der Eltern zu bekommen, was das Kind sofort spürt und übernimmt. Dazu kommt, wenn das Kind die Psychomotoriktherapeutin schon im Kindergarten kennengelernt hat, dann ist dieser Bereich sicher und es besteht schon eine Verbindung, was den Übergang erleichtert (vgl. B). Hier merkt man, wie fundamental es für das Kind ist, sich in der Therapiestunde wohl zu fühlen. In der Tat fällt es dem Kind einfacher, sich von seiner Begleitperson zu trennen und sich auf die Therapiestunde einzulassen, wenn es sich daheim

fühlt (vgl. A) oder wenn es sich geborgen fühlt in der Therapie (vgl. C). Damit das Kind sich gut fühlt, schlägt Psychomotoriktherapeut C Folgendes vor: „... ich habe glaube überall immer den gleichen Trick. Entweder komme ich mit Stofffiguren oder Stofftieren, die die Kinder dann wie als Begleitung so nehmen. Oder ich baue ihnen ein Haus ... in der Nähe vom Eingang, und sage ‚schau, ich habe dir ein Haus gebaut, dieses Haus ist für dich‘ ... das ist also für mich ja wie wichtig, sie bekommen einen Raum, einen abgeschlossenen, wo sie sich zurückziehen können. Und der ihnen gehört, weil vielleicht das Ganze, mit ... all dem Material, das da steht, ist vielleicht zu viel überwältigend für diese Kinder und das Haus wird dann ja gerne benutzt ... Dann wird das Haus noch eingerichtet, es geht darum ‚fühlst du dich wohl so?‘, ‚brauchst du noch Fenster?‘, oder ‚willst du lieber, dass es dunkel ist?‘, ‚wie möchtest du die Türe?‘, ‚brauchst du noch etwas am Boden? Ein Kissen, eine Decke, damit es ja weicher wird?‘. Und dann vielleicht auch weiter noch zu den Tieren ‚möchtest du noch irgendwelche Freunde, die auch bei dir wohnen?‘. So wirklich einfach ganz das Wohlsein ja unterstützen. Geborgenheit ... anbieten“ (126-138).

Damit der Übergang in die Stunde gut klappt, ist es auch wichtig, dass die Kinder ankommen, also: „Dass sie irgendwie dann umschalten können, jetzt ist die Zeit für die Therapie ..., dass sie dann auch diese fünfundvierzig Minuten für sich dann haben ..., nicht zu lange dann noch an etwas hängen bleiben“ (D/402-404). Psychomotoriktherapeut C holt die Kinder mit Fragen ab, während Psychomotoriktherapeutin A dies über den Körper macht: „Bei manchen Kindern brauche ich auch ... so einen Reifen und dann schlüpfen wir auch am Anfang oder am Schluss durch diesen Reifen, wie ins Spiel oder in die Spielwelt hineinzusteigen oder auszusteigen. Oder ich habe auch noch so eine Röhre bei manchen Kindern, dass sie wirklich dort ausschlüpfen oder rauskommen“ (64/67). Dies bietet auch für den Abschluss der Therapiestunde eine gute Möglichkeit an. Bevor der Übergang aus der Therapiestunde thematisiert wird, ist es weiterhin wichtig, sich bewusst zu sein, dass die Kinder unterschiedlich mit den Wechseln umgehen, denn „... sich auf etwas einzulassen ist für ihn immer ein grosses Wagnis, das so mit viel Unsicherheit verbunden ist. Andere Kinder, die gehen ja gern Mal und entdecken etwas Neues“ (A/267-268). Das zu wissen, ermöglicht einen adäquaten Umgang mit den Kindern in solchen Situationen.

4.2.2 Unterstützung beim Übergang aus der Psychomotoriktherapiestunde

„Irgendwie erlebe ich, dass das ein schwieriger Punkt ist, der Wechsel. Der Wechsel von dem Raum mit dem vielen Material und mit der Aufmerksamkeit in die Welt mit der Mutter und den Alltag und vielleicht die Schule wartet, was auch immer. Dieser Wechsel ist herausfordernd für viele Kinder“ (C/255-258). Daher ist es „... ein Alltagsthema, die Kinder, die nicht gehen wollen“

(C/218). Es wird Verschiedenes getan, um den Kindern den Übergang zu erleichtern. Wenn das eine Kind schon draussen wartet, dann kann man zum Beispiel das Kind, das nicht gehen möchte, in eine Decke einwickeln „... und das Paket ... dann quasi übergeben an die Mutter und die musste dann gucken, was ist da drin. ... Da konnte ich dann der Mutter auch sagen: ‚Sie legen mir die Decke einfach wieder hin, ich gehe jetzt rein‘ oder? Also wirklich dann im Sinn von zumachen. So, dass es wie klar ist, ‚jetzt bin ich als Kind draussen‘“ (B/279-287). Psychomotoriktherapeut C hat dafür weitere Vorschläge: „Ich habe da nicht nur etwas. Also ich finde es wichtig, von Beginn, also jetzt von Therapiebeginn an, irgendwie das klarzustellen, dass wenn ich sage ‚jetzt ist Zeit zu gehen‘, dass das wirklich gilt. Es gibt viele Kinder die das gerne ausreizen und dann noch etwas hervorheben möchten. Und wenn das jetzt nicht klappt, also irgendwann gehen sie dann schon, weil dann auch irgendwie die Mutter ruft. Und ich bleibe einfach an dem Thema dran, also in der folgenden Therapiestunde, am Anfang, nehme ich das Thema auf, und sage nochmals, dass das für mich nicht gut war. Erkläre ihnen auch warum, dass das so wichtig ist. ... Ich sage den Kindern oft, dass ich es fair finde, dass alle Kinder gleich lang bleiben können. Und das irgendwie, das kommt gut an. Ja das kommt gut an, dann begreifen sie das irgendwie“ (C/219-228). Ein fundamentaler Aspekt beim Übergang aus der Therapiestunde ist, dass das Kind auf das baldige Ende vorbereitet werden muss. „... sie haben ja oft Mühe: ‚Was, jetzt ist es schon wieder vorbei?‘ und ‚wir wollen doch noch mehr‘“ (D/173), also den Verlauf der Zeit ist für sie manchmal auch schwierig einzuschätzen. Dafür benutzen alle befragten Psychomotoriktherapeutinnen ein akustisches Signal, wie einen Wecker oder ein Glöckchen, das dem Kind das Zeichen gibt, dass die Stunde bald vorbei ist (vgl. A; B; C; D). Ausserdem können dazu auch verbale Erinnerungen nützlich sein: „... was ich viel mache, ist, dass ich wirklich vorbereite, dass ich sage ‚oh, jetzt sind noch zehn Minuten halt‘ oder bei kleinen Kindern ‚jetzt ist dann nicht mehr so lang‘ ... Häufig mache ich auch noch, wie am Schluss, vielleicht eben noch ein kleines Spiel ... Mit der Zeit wissen die Kinder dann auch ‚oh jetzt, okay, das ist jetzt der Schluss, wenn wir das noch machen‘“ (A/195-200).

Psychomotoriktherapeutin D beobachtet ebenfalls, dass das Kind sich besser in der Stunde orientieren kann, wenn es am Ende immer etwas Gleichbleibendes gibt, wie beispielsweise ein Signal, ein Spiel oder einen Treffpunkt, der durch Teppichfliesen bezeichnet ist. „Ich glaube, da hilft es, weil es dann gleich bleibt. Wir treffen uns zum Schluss nochmal ja und ich sage ... ‚es gibt noch einen kleinen Abschluss‘ ... es gelingt eigentlich einfach dann mit der Zeit dann am Anfang“ (D/249-251). Hier fügt sie noch an, dass das Kind sich auch daran gewöhnen muss, wie die Stunde abgeschlossen wird und auch, dass man Rituale zur Erleichterung des Übergangs benutzen kann. Zusammengefasst kann das Kind besser akzeptieren, dass die Stunde vorbei ist, wenn der Schluss

nicht unerwartet kommt und sich die Vorbereitung desselben wiederholt. Zu diesem Thema äussert sich noch Psychomotoriktherapeut C. Für ihn ist es wichtig, das Kind auf das Ende vorzubereiten, aber noch wichtiger ist es ihm, genügend Zeit zu haben, um das zu beenden, was er gerade am tun ist. „Also wichtig ist ... wie abschliessen, also wie die Teile abschliessen ... zum Beispiel eben, wenn ich nach einem Teil eine Reflexion mache, dann finde ich ist wirklich, kann man so einen Bogen wie beenden und man ist bereit für das Nächste. Jetzt als Extrem, wäre natürlich: ein Teil ist fertig, die Kinder sind mitten im Spiel und ich sage ‚es ist Zeit zu wechseln‘. Das ist natürlich Quatsch ... Eben man kann es mit einer Reflexion, oder ich mache es gerne auch, dass ich den Kindern einfach Zeitangaben gebe, und sage ‚jetzt geht dieser Teil noch fünf Minuten‘ ... oder ‚die Geschichte sollte für heute langsam zu einen Schluss kommen, schaut doch miteinander, wie könnte so ein Schluss jetzt aussehen? und spielt das dann noch zu Ende‘“ (C/192-200). In diesem Kontext wird unter „Teil“, der Abschlussteil verstanden, obwohl das, was er sagt auch für die Phasenübergänge innerhalb seiner Therapiestunden gilt. Für ein Kind ist es nicht einfach, ein Spiel nach 45 Minuten zu beenden, welches problemlos Stunden dauern könnte. Die Therapeutin ist für die Zeit verantwortlich und hilft dem Kind, sich selbst zu steuern und somit sagen zu können: „Jetzt bin ich fertig mit dem Spiel, ich kann jetzt gehen“. Wenn das Kind in diesem Zustand des Gehens ist, dann verläuft der Übergang reibungslos (vgl. C). Hier zwei weitere Möglichkeiten, um einen Bogen zu beenden: „Es gibt noch, ja so einen interessanten ... Trick, dass, wenn ich sage ‚wenn ihr euch jetzt rasch umzieht, dann haben wir nachher noch kurz Zeit für irgendein Spiel‘, das sie gerne machen. Und wenn die Kinder schon umgezogen sind, ... dann ist es viel einfacher, dass sie gehen“ (C/239-243) oder „... wenn es Konflikte gab dann schauen wir schon, dass wir die dann hier noch besprechen können“ (D/409-411), damit das Thema abgeschlossen ist. Bei ADHS Kindern ist es besser, sie ebenfalls bis zur Tür zu begleiten, weil sie sonst wieder von Material zum Spiel angeregt werden und einen neuen Bogen öffnen (vgl. C). Was es dem Kind weiter erleichtert, aus der Therapiestunde zu gehen, ist zu wissen, dass es sicher nächstes Mal wieder kommen darf, weiter machen kann, also „indem man ihm die Gewissheit gibt, dass es wiederkommen darf ... ich denke, die Kleinen, die wollen einfach willkommen sein und wenn sie das wissen und ... das wirklich auch stattfindet ... ‚heute ist es fertig, aber nächste Woche kommst du wieder mal, sieben Mal schlafen‘“ (B/440-444). Schlussendlich geht es beim Abschluss wie auch beim Anfang der Stunde um Zwischenmenschlichkeit, um Beziehung (vgl. A; B, C, D). Es ist für das Kind wichtig, sich in diesen zwei Momenten akzeptiert, gewollt aber auch verstanden zu fühlen „ja gell, das wäre jetzt schön, wenn du den ganzen Tag hier sein könntest“ (B/290-291), was eigentlich ein Grundprinzip der Psychomotoriktherapie ist. Wenn man sich in das

Kind hineinversetzt, kann man ferner ebenfalls bemerken, was dem Kind Mühe macht und zusammen eine passende Lösung für einen guten Übergang finden (vgl. A).

Zuletzt sind zwei extreme Verhältnisse beim Therapiestundenschluss zu beobachten: „Also je nachdem gibt es auch Kinder, können wir sagen ‚so, und jetzt ist das Spiel zu Ende‘ und dann ist es zu Ende und dann ist es in Ordnung“ (A/74-76). Anderen fällt das Rausgehen, trotz dieser Tricks zur Erleichterung des Übergangs äusserst schwer. Psychomotoriktherapeutin A ist der Meinung, „... dass, wenn eine Anfangs- oder Schlusssituation schwierig war, war das vielleicht nur wie ein Aspekt im Ganzen. Das kann ja auch ein Zeichen sein für etwas, was weiter geht, eben wie jetzt bei diesem Jungen, der eigentlich psychotherapeutische Begleitung bräuchte, also dass dieses, diese Mühe zum Gehen oder diese grosse Ängste eigentlich etwas Tieferliegendes aufzeigen“ (248-251). Auch Psychomotoriktherapeut C hat diese Erfahrung mit einem Kind gemacht, das starke Trennungsängste hatte. Das Rausgehen war immer schwierig und man sah dort keine Verbesserungen. Eine psychotherapeutische Abklärung wäre in solchen Fällen angebracht (vgl. A; C).

5 Diskussion

Dieses letzte Kapitel dient dem Vergleich der Ergebnisse des theoretischen Teils mit denjenigen aus der Praxis. Hierfür werden drei Aspekte hinsichtlich Rituale und Übergänge betrachtet und es wird nach Zusammenhängen oder Unterschieden gesucht. Danach wird die Bedeutung der Ergebnisse für meine zukünftige Arbeit thematisiert. Abschliessend wird der Arbeitsprozess kritisch hinterfragt und es wird aufgezeigt, was man zu diesem Thema in der Forschung weiter untersuchen könnte.

5.1 Zusammenfassung und Interpretation der wichtigsten Ergebnisse

5.1.1 Ritual als Übergangshilfe

In der Theorie, bezogen auf Van Genneps Modell der Übergangsriten (1986), wurden alle Rituale als eine Art Übergangshilfe kategorisiert. Rituale sollen seit Jahrhunderten die soziale und individuelle Ordnung bei Grenzüberschreitungen gewährleisten, indem sie die Veränderungsprozesse, also die Übergänge, steuern. Riten kontrollieren allgemein die Dynamik des sozialen Lebens und helfen dem Individuum, aus einer Situation in eine andere zu gelangen (vgl. Van Gennep, 1986). Auch in der Praxis wurde diese Eigenschaft des Rituals erkannt (vgl. A; B; C; D). Tatsächlich setzen alle Befragten ausschliesslich Rituale bei Übergangssituationen ein, weil sie in der Praxis beobachtet haben, dass die Anwendung von Ritualen am Anfang und am Ende der Therapiestunde jeweils den Einstieg und den Ausgang der Stunde erleichtert. Sie haben gemerkt, dass es dem Kind hilft, wenn in diesen zwei Übergangssituationen etwas Gleichbleibendes stattfindet, sei es auch nur den Ort, oder Handlungen, die sich wiederholen (vgl. A; B; C; D). Dazu ist noch zu sagen, dass einige befragte Psychomotoriktherapeutinnen auch bei Phasenübergängen, also innerhalb der Therapiestunde, Rituale anwenden oder wenn etwas Besonderes vorkommt wie ein Geburtstag, die letzte Stunde vor den Ferien oder wenn ein Kind mit der Therapie aufhört (vgl. C; D). Dies vertritt auch die Aussage von Van Gennep (1986), dass Rituale dem Individuum helfen, sich mit seiner Umwelt und den unterschiedlichen Veränderungen in seinem Leben besser auseinanderzusetzen. Bezogen auf das Modell der Übergangsriten (1986) würde das Ritual zu den Ferien den zeitlichen Übergang unterstützen, während diejenigen zum Geburtstag und zum Schluss des Therapieprozesses einen individuellen Übergang begleiten, der eine wichtige Etappe für die kindliche Entwicklung verkörpert.

5.1.2 Anpassung des Rituals und Veränderungsfreiheit

Im Theorieteil der vorliegenden Arbeit wird thematisiert, wie man ein therapeutisches Ritual gestaltet und richtig anwendet. Nach der systemischen Familientherapie (vgl. Imber-Black et al., 2001) soll das therapeutische Ritual, anders als veraltete traditionelle Rituale, individualisiert werden und Sinn für die Klienten haben. Es soll für ihre individuellen Schwierigkeiten passend sein, und die Therapeutin soll im Ritual Platz für Veränderungen zulassen. „Der Ort des Rituals, die beteiligten Personen und die involvierten Symbole sollen bewusst eingesetzt werden, um sinnvolle und sinnstiftende Rituale zu schaffen“ (Herlyn, 2002, S.87). In der Praxis geschieht bei genauer Betrachtung genau dies. Die in den Ergebnissen beschriebenen Anfangs- und Abschlussrituale (vgl. 4.1) sind in der Tat sehr unterschiedlich und vielfältig. Je nach Kind und der jeweilige Situation, wird das Ritual entsprechend abgeändert. Wie eindeutig die Veränderungen sind, unterscheidet sich je nach Therapeutin und wie sie das Ritual gestaltet. Einige Befragte haben ein Grundritual, wie beispielsweise ein Klatschspiel, das in jeder Stunde mit allen Kindern durchgeführt wird. Trotz Eingrenzung, ist das Ritual für alle Kinder stimmig, da die Therapeutin ihnen die Freiheit lässt, das Klatschspiel so abzuändern, wie sie möchten (vgl. B). Bei anderen Therapeutinnen ist stattdessen nur der Ort definiert, wo man sich in den ersten oder letzten fünf Minuten jeder Therapiestunde trifft. Das Kind ist hier frei, seine Ideen und Wünsche im „Ritualkreis“ einzubringen (vgl. A; D). Schliesslich ist es aber auch möglich, die ganze Struktur des Rituals abzugeben und ein komplett individualisiertes Ritual zu gestalten. Mit dem einen Kind hat man zum Beispiel ein Schaukelritual, während bei einem anderen eine Gefühlsrunde als Anfangsritual geeigneter ist. Hierzu gehören auch die Rituale, welche die Kinder selber in die Therapiestunde einbringen und dann von der Therapeutin aufgenommen werden und automatisch den individuellen Bedürfnissen der Kinder entsprechen (vgl. A). Dass es in der Praxis für alle vier befragten Therapeutinnen so eindeutig ist, dass ein Ritual sowohl offene wie auch geschlossenen Teile hat (vgl. 2.3.3), also dass man dem Kind im Ritual Freiraum geben soll, hängt wahrscheinlich mit ihrer Grundeinstellung zum Beruf zusammen. In der Psychomotoriktherapie sind die Achtung vor dem Einzelnen und dessen Bedürfnisse zentral und auch, dass man das Angebot den persönlichen Ressourcen und Schwächen des Kindes anpasst. Was zudem in der Psychomotoriktherapie konkret beim Einstiegs- und Ausgangsritual noch geschieht (vgl. A; B; C; D), stimmt auch mit der theoretischen Überlegung überein, dass der Ritualteilnehmer, hier das Kind, nicht einfach dem Ritual unterworfen wird, sondern handelndes Subjekt ist. Rituale sind eine kreative und aktive Form, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen (vgl. Herlyn, 2002; Imber-Black et al., 2001).

Zuletzt möchte ich noch aufzeigen, dass alle genannten, eingesetzten Rituale in der Psychomotoriktherapie (vgl. A; B; C; D) aus symbolischen Gesten, Handlungen und Sprüchen bestehen, die sich in der Zeit oder im Raum wiederholen. Daher erfüllen sie die theoretischen Bedingungen, um Rituale genannt zu werden (vgl. 2.3.3). Das erkläre ich, indem die Forschung diese Hauptkompetenzen aufgrund konkreter Rituale aus verschiedenen Kulturen definiert hat.

5.1.3 Angstbewältigung bei Übergängen

Die Trennung ist ein wichtiges Thema, das mit Übergang und Ritual eng verbunden ist. Sie verkörpert in der Tat die erste Phase jedes Übergangsprozesses und ist dafür notwendig (vgl. Van Gennep, 1986). Gewollt oder erzwungen, gehört sie zu den schmerzlichsten Grunderfahrungen im Leben eines Individuums (vgl. Schulz, 1992). Aus psychologischer Sicht sind die Voraussetzungen für eine gute Trennung, dass man sich auf eine zukünftige Veränderung vorbereiten kann, seine Welt als berechenbar empfindet, indem man sich von ihr nicht überwältigt oder geängstigt fühlt sowie dass man die Trennung als nötig ansieht und sie mit positiven Gefühlen verbindet (vgl. Brocher, 1992; Novick & Novick, 2008; Rieber-Hunscha, 2005). Auch in der Praxis finden es alle Befragten wichtig, dass das Kind im Voraus schon weiss, dass die Stunde bald zu Ende geht (vgl. A; B; C; D). Dafür setzen sie Hilfsmittel ein, wie beispielsweise einen Wecker oder sie sagen, wieviel Zeit noch bleibt oder wie viele Male das Kind noch über die Matte klettern kann. Hier kann ich mir vorstellen, dass sie im Laufe ihrer Arbeit selber die Erfahrung gemacht haben, dass diese Vorbereitung dem Kind hilft, das Ende der Psychomotoriktherapiestunde besser zu akzeptieren. Besonders Psychomotoriktherapeut D weist darauf hin, dass es absolut unfair wäre, das Spiel des Kindes abrupt zu beenden, weil es schon genug anspruchsvoll ist, nach 45 Minuten einen passenden Schluss für das Spiel zu finden, das eigentlich stundenlang dauern könnte. Bezogen auf den Einstieg der Psychomotoriktherapiestunde wird dieser Aspekt der Vorbereitung ebenfalls betrachtet: Wie die Eltern das Kind auf die Therapiestunde vorbereiten, beeinflusst ebenfalls stark, wie die Trennung zwischen ihnen stattfindet (vgl. B). In der Theorie wird ausserdem aufgezeigt, dass die Art und Weise, wie man sich verabschiedet, sowohl von der Länge der Trennung wie auch von der Art der Beziehung abhängt (vgl. Wittorf, 1999). Wenn ein Kind, die mit der Trennung verbundenen Ängste in positive Gefühle wie Freude und Neugier umwandeln kann, dann erlebt es positive Übergänge (vgl. Rieber-Hunscha, 2005). Das wird auch in der Praxis beobachtet, wo das Kind sich besser trennen kann, wenn es weiss, dass es in sieben Tage wiederkommen darf und dass es ebenso nächstes Mal bei der Therapeutin willkommen ist. Auch zu wissen, dass die Eltern oder die Schulkameraden das Kind nach der Therapiestunde wieder begeistert begrüßen werden,

unterstützt diesen Übergang (vgl. B). Die Befragten merken dadurch, wie wichtig es für das Kind ist, sich auf das, was nachher kommt, zu freuen, um einen Übergang positiv zu meistern und auch, dass die Beziehung dort eine grosse Rolle spielt.

Was bezüglich dieses Themas ebenfalls in der Theorie und in der Praxis übereinstimmt, ist Folgendes: Je nach Individuum und Situation können Trennungsängste intensiver sein, länger anhalten und es kann schwieriger sein, diese zu verarbeiten (vgl. Rieber-Hunscha, 2005). In allen Interviews, vor allem im Interview A, wird beobachtet, dass einige Kinder kaum Schwierigkeiten bei Übergängen haben, im Gegensatz zu anderen. Beide Sichtweisen sind sich zudem einig, dass es eine normale und vorübergehende Reaktion des Kindes ist, eine gewisse Angst zu empfinden, wenn eine Situation neu und ungewohnt ist (vgl. A; B, C; D; Rieber-Hunscha, 2005).

5.2 Konsequenzen für die Praxis

Welche Bedeutung diese Arbeit für die Praxis hat, wird allgemein im beigefügten Leitfaden (vgl. Anhang, S.64-75) stichwortartig aufgelistet. Daher werden nun die Konsequenzen thematisiert, die sie für mich persönlich hat. Bis heute habe ich immer bezweifelt, welche die beste Art wäre, um eine Psychomotoriktherapiestunde anzufangen und aufzuhören. Im Laufe meiner Praktika kam ich zur Überzeugung, dass die Stunde mit einer Befindlichkeitsrunde im Sitzen starten und mit einer mündlichen, schriftlichen oder zeichnerischen Reflexion enden sollte. Da dies aber nicht mit allen Kindern gut lief und da ich nicht wusste, weshalb diese Tätigkeit den Übergang unterstützen sollte, war ich sehr verunsichert. Das hat dann dazu geführt, dass ich die Bachelorarbeit über dieses Thema schreiben wollte.

Was ich aus der vorliegenden Arbeit mitnehme, ist die Wichtigkeit der eigenen Haltung beim Einsatz des Rituals. Wie man zum Ritual steht, beeinflusst tatsächlich stark, wie das Kind darauf reagiert (vgl. C; D). Demzufolge werde ich in Zukunft nicht mehr bei allen Kindern ein Sitzkreis unbedingt am Anfang anbieten, sondern eher körperlich einsteigen und wahrscheinlich auch aussteigen. Dabei ist mir wohler und meiner Meinung nach bietet dies einen grösseren Freiraum für die Bedürfnisse der Kinder.

Was mich ausserdem bei den Interviews erstaunt hat, ist, dass Therapeutin B seit über zwanzig Jahren mit allen Kindern immer das gleiche Ritual durchführt. Ich habe aber begriffen, dass, wenn man den Kindern einen Veränderungsfreiraum gewährt und wirklich hinter dem Ritual steht und es durchführen möchte, es für alle stimmig und einfach hervorragend ist. Es geht weniger darum, was für ein Ritual man anwendet, sondern eher, dass man dadurch in Beziehung kommt, das Kind begrüsst, ihm zeigt, dass es willkommen ist oder dass man es auf das baldige Ende der Stunde

vorbereitet, damit es weiss, dass es die spannende Aktivität, die es gerade macht, wegen Zeitstrukturen bald aufgeben muss. Was mir über den Stundenabschluss vorher nicht bewusst war, ist, dass das Kind nicht gehen wollte, weil es Angst vor etwas Neuem hatte oder weil es nicht angemessen darauf vorbereitet worden war, sondern es eher ein Machtkampf war, wo ich meine Autorität einsetzen musste. Zum Glück habe ich aus dieser Arbeit gelernt, dass diese unnötigen Konflikte durch Rituale und durch klare Zeitangaben gelöst werden können. Jetzt weiss ich, was ein Kind beim Übergang allgemein braucht und was so ein Moment bei ihm emotional auslösen kann. In Zukunft werde ich dank diesen Erkenntnissen das Kind besser verstehen und es bei Schwierigkeiten in diesen speziellen Situationen gezielter unterstützen können. Ausserdem, falls das Kind weiterhin Mühe hat, würde ich zweifellos den Dialog mit den Eltern suchen, um gemeinsam herauszufinden, wo es stockt, was früher geholfen hatte und auch, um ihnen Vertrauen zu geben.

Was mich aus der Theorie noch erstaunt hat, ist, dass das Ritual eigentlich eine vorübergehende Intervention ist (vgl. Whiting, 2001), die in diesem Fall dem Kind positive Übergangserfahrungen anbietet, bis es selber auf Übergänge mit Freude reagiert (vgl. Rieber-Hunscha, 2005). In meiner zukünftigen Arbeit werde ich darauf achten und beobachten, ob ein Kind, das am Anfang des Therapieprozesses Mühe bei Übergängen hat, irgendwann das Ritual nicht mehr braucht. Das Ritual würde in dem Fall dann halt eine schöne Form sein, um gemeinsam anzufangen und aufzuhören.

Das erworbene theoretische und praktische Wissen zu den Themen Ritual, Übergang und spezifisch zum Anfang und Abschluss einer Therapiestunde, wird mich in meiner zukünftigen Arbeit begleiten. Es wäre eine grosse Freude, wenn diese Arbeit eine Anregung sowohl für Berufseinsteigerinnen wie auch für erfahrene Psychomotoriktherapeutinnen sein würde.

5.3 Kritische Auseinandersetzung mit der Arbeit

Im Laufe dieser Arbeit wurde mir klar, dass sie drei grosse Themen behandelt: Rituale, Übergang und zwei spezifische Situationen einer Therapiestunde. Beim Erstellen des Interviewleitfadens war es daher anspruchsvoll, das ganze theoretische Material nur auf sieben Fragen zu beschränken und gleichzeitig meiner Neugier und den Fragestellungen gerecht zu werden. Ausserdem war es schwierig zu bestimmen, wie ich das Thema des Rituals am Interviewtag am besten ansprechen sollte, da die Befragten „nur“ für das Thema Anfang und Ende einer Therapiestunde eingeladen waren. Ich stellte dann fest, dass die Befragten begeistert über den Aufbau waren und die Struktur des Interviews schätzten. Wo ich ebenfalls Mühe hatte, war bei der Zuteilung der Texteinheiten zu

den Hauptkategorien. Während des Codierprozesses war es deswegen nötig, einige Hauptkategorien genauer zu definieren, damit es klar war, dass zum Beispiel eine Funktion des Abschlussrituals nicht unter die Hauptkategorie „Funktion des Rituals“ fällt, sondern unter „Abschlussritual“ selbst. Vielleicht wären andere Hauptkategorien geeigneter gewesen, aber es war zeitlich nicht mehr möglich, diese neu zu gestalten. Die Software MAXQDA hat hierbei eine grosse Hilfestellung angeboten, um den Überblick nicht zu verlieren und effizient kontrollieren zu können, was ich wo zugeteilt hatte. Weiter betrachte ich als letzten Stolperstein die Entwicklung der Handreichung für die Praxis, wo es anspruchsvoll war, die zentralsten Punkte der Arbeit herauszuarbeiten und bündig zusammenzustellen. Ich glaube, dies ist mir schlussendlich trotzdem gut gelungen.

Nun zu den Grenzen der Arbeit: Zuerst ist zu sagen, dass diese Arbeit aufgrund der kleinen Stichprobe nicht repräsentativ ist. Daher sind die gewonnenen Erkenntnisse, trotz interessantem Gehalt, nicht allgemeingültig. Allerdings war dies auch nicht das Ziel dieser Arbeit, es ging eher darum, zu untersuchen, ob das Ritual in der Psychomotoriktherapie eine Unterstützung bei Anfang und Abschluss sein kann und um weitere Interventionen bei diesen zwei Übergängen aufzuzeigen. Aus dieser Arbeit gehen verschiedene Anwendungsideen hervor, die aber immer dem Kind und der jeweiligen Situation angepasst werden müssen. Eine Grenze dieser Arbeit ist demzufolge, dass es kein allgemeingültiges Rezept für den Einsatz des Rituals bei Kindern und für die Erleichterung der Übergänge in einer Therapiestunde gibt. Ich lege mein ganzes Vertrauen in die Psychomotoriktherapeutinnen, dass sie darauf auch Rücksicht nehmen. Zuletzt wurde während der Auswertung der praktischen Beispiele festgestellt, dass die Grenzlinie zwischen Ritualen und anderen Hilfestellungen bei Übergangssituationen sehr fein ist, wenn überhaupt machbar. Dies wurde mit Hilfe der theoretischen Erkenntnisse über das Ritual in der vorliegenden Arbeit trotzdem versucht. Es könnte jedoch sein, dass vereinzelte Signale oder Tätigkeiten dennoch Rituale sein könnten, und umgekehrt.

5.4 Ausblick

Für diese Arbeit wurde beschlossen, das Ritual gezielt in der Anfangs- und Abschlussphase der Psychomotoriktherapiestunde zu untersuchen. Es wäre jedoch auch interessant gewesen, zu schauen, wie das Ritual spezifisch bei Phasenübergängen eingesetzt wird. Hier wären Beobachtungen anstatt der Interviews angebrachter, da die Teile einer Psychomotoriktherapiestunde nicht fix an eine Zeitangabe gekoppelt sind. Anfang und Abschluss sind zwei definierte Momente, denen jeder in der Therapiestunde begegnet, während es offen ist,

ob die Stunde aus einem Teil besteht (kein Phasenübergang) oder aus mehreren. Wenn man unterschiedliche Therapiestunden direkt beobachtet, kann man dadurch Phasenübergänge identifizieren, ohne dass die Therapeutin sich derer unbedingt bewusst ist. Danach kann man das Beobachtete vielleicht in Kategorien unterteilen und feststellen, ob Rituale dort eingesetzt werden.

In der vorliegenden Arbeit wird die Beziehung zwischen Veränderung des Rituals und Entwicklung des Kindes nur kurz angedeutet. Es wäre nun möglich, empirisch zu untersuchen, ob eine Veränderung und später das komplette Verschwinden des Rituals wirklich mit einer Entwicklung des Kindes verbunden sind. Hier wäre eine Fallbeobachtung angebracht, damit man erstens die Entstehung des Rituals und dann den gesamten Verlauf des Rituals betrachten könnte. Dies sollte unbedingt mit spezifischen Beobachtungen gegenüber dem Kind gekoppelt sein, damit man auch eine eventuelle Veränderung seiner Entwicklung erkennen könnte.

Sehr spannend wäre es ausserdem, herauszufinden, ob der Einsatz von Ritualen den Therapieprozess verkürzen kann. Das ist jedoch wahrscheinlich nicht prüfbar, da sehr viele Faktoren den positiven Verlauf einer Therapie beeinflussen und jedes Kind und jede Problematik anders ist. Vielleicht könnte man aber untersuchen, bei welchen therapiebedürftigen Kindern das Ritual grössere Wirkung hat.

Was zuletzt noch offen bleibt und was auch für die Praxis schwierig zu trennen ist, ist in wieweit sich das Ritual von Regeln, gemeinsamen Abmachungen oder sogar Gewohnheiten unterscheidet. Das könnte man mittels einer Literaturrecherche genauer erforschen.

6 Literaturverzeichnis

- Aucouturier, B. (2006). *Der Ansatz Aucouturier: Handlungsfantasmen und psychomotorische Praxis* (Les fantasmes d'actions et la pratique psychomotrice). Bonn: Projecta Verlag.
- Baslé, B. & Maar, N. (1999). *Alte Rituale - neue Rituale: Geborgenheit und Halt im Familienalltag*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Biermann, I. (2002). *Rituale machen Kinder stark*. München: Kösel Verlag.
- Brocher, T. (1992). Loslassen ohne Angst, vergessen zu werden. In H. Schultz, *Trennung eine Grunderfahrung des menschlichen Lebens* (2. Auflage) (S. 186- 195). München: deutscher Taschenbuch Verlag.
- Bronfenbrenner, U. (1993). *Die Oekologie der menschlichen Entwicklung natürliche und geplante Experimente* (The ecology of human development: experiments by nature and Design). Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
- Brunner, S. (2009). Kinder und Rituale. In S. Brunner, C. Groth, M. Quinzer, P-M. Schulz, N. Wuttke, *Rituale in der Kindheit. Wie Gewohnheiten helfen, das Leben zu meistern* (S. 19-46). Norderstedt: GRIN Verlag.
- Ciampi, L. (2011). Symbolische Affektkanalisation – eine therapeutische Grundfunktion von Ritualen. In R. Welter-Ederlin & B. Hildenbrand (Hrsg.). *Rituale – Vielfalt in Alltag und Therapie* (3. Auflage) (S.54-70). Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Diekemper, E. & Reinmann-Höhn, U. (2000). *Rituale geben Sicherheit: Wie Kinder Vertrauen gewinnen*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2013). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (5. Auflage). Marburg: Dr. Dresing und Pehl GmbH.
- Erikson, E. (1995). *Kindheit und Gesellschaft* (Childhood and Society). Stuttgart: Verlag Klett-Cotta.
- Flammer, A. (2009). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung* (4. Auflage). Bern: Hans Huber Verlag.
- Griebel, W. & Niesel, R. (2011). *Übergänge verstehen und begleiten: Transitionen in der Bildungslaufbahn von Kindern*. Berlin: Cornelsen Verlag.
- Groth, K. (2009). Warum Rituale in der Kindheit wichtig sind. In S. Brunner, C. Groth, M. Quinzer, P-M. Schulz, N. Wuttke, *Rituale in der Kindheit. Wie Gewohnheiten helfen, das Leben zu meistern* (S. 7-18). Norderstedt: GRIN Verlag.

- Helferich, D. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual Für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag.
- Herlyn, G. (2002). *Ritual und Übergangsritual in komplexen Gesellschaften. Sinn- und Bedeutungszuschreibung zu Begriff und Theorie*. Hamburg: Lit Verlag.
- Jackel, B. (1999). *Rituale als Helfer im Grundschullalltag*. Dortmund: Borgmann Verlag.
- Kaufmann-Huber, G. (2001). *Kinder brauchen Rituale. Ein Leitfaden*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Köckenberger, H. (2011). *Vielfalt als Methode: Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungstunde, Psychomotorik und Therapie* (2. Auflage). Dortmund: Borgmann Verlag.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (2. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kunze, P. & Salamander, C. (2009). *Die schönsten Rituale für Kinder* (2.Auflage). München: Gräfe und Unzer Verlag.
- Imber-Black, E., Roberts, J. & Whiting, R. (2001). *Rituale. Ritualen in Familien und Familientherapie* (4. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Marlovits, A. (2003). Exkurs: Rituale als Bausteine von Alltag und Kultur des Menschen. In: M. Passolt, & V. Pinter-Theiss, (2003). „*Ich hab eine Idee...*“ *Psychomotorische Praxis planen, gestalten, reflektieren* (S.34-37). Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Mönikes, S. (2002). Der Einsatz von Rituale in der Bewegungstherapie. In *Praxis der Psychomotorik*. Jg.27 (1), 51-54.
- Novick, J. & Novick, K. (2008). Ein guter Abschied. Die Beendigung von Psychoanalysen und Psychotherapien. Frankfurt am Main: Brandes & Apsel Verlag.
- O'Connor, J. & Hoorwitz, A. (2001). Imitierende und Ansteckende Zauberei bei der Verwendung von Ritualen in der Therapie mit Kinder. In E. Imber-Black, J. Roberts, & R. Whiting, *Rituale. Ritualen in Familien und Familientherapie* (4. Auflage) (S.182-210). Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Passolt, M. & Pinter-Theiss, V. (2003). „*Ich hab eine Idee...*“ *Psychomotorische Praxis planen, gestalten, reflektieren*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Pflug, D. (2015). Gefühlskarten- Türöffner für gelingende Gruppen- und Einzelarbeit sowie bei Konfliktbewältigungen. *Praxis der Psychomotorik*, 1, 15-17.

- Rieber-Hunscha, I. (2005). *Das Beenden der Psychotherapie: Trennung in der Abschlussphase*. Stuttgart: Schattauer Verlag.
- Ranieri, F. (2002). *Psicologia*. Milano: Verlag Alpha Test.
- Schulz, H. (1992). *Trennung eine Grunderfahrung des menschlichen Lebens* (2. Auflage). München: deutscher Taschenbuch Verlag.
- Schomburg-Scherff, S. (2005). Nachwort. In A. Van Gennep, (1986). *Übergangsriten* (S.233-256) Frankfurt am Main: Campus Verlag.
- Seewald, J. (2007). *Der Verstehende Ansatz in Psychomotorik und Motologie*. München: Reinhardt Verlag
- Stollberg-Rilinger, B. (2013). *Rituale*. Frankfurt am Main: Campus Verlag.
- Van der Hart, O. (1982). *Abschiednehmen. Abschiedsrituale in der Psychotherapie*. München: J. Pfeiffer Verlag.
- Vandermeersch, P. (1990). Psychotherapeutische Rituale. In A. Bellinger, & D. Krieger (Hrsg.), (2008). *Ritualtheorien. Ein einführendes Handbuch* (4. Auflage) (S. 433-443). Wiesbaden: VS Verlag.
- Van Gennep, A. (1986). *Übergangsriten (les rites de passage)*. Frankfurt am Main: Campus Verlag.
- Verbi GmbH. (1995-2015), *MAXQDA Software*. Zugriff am 10 April 2015 bis 13 Mai 2015 unter <http://www.maxqda.de>
- Vogt, M. & Dreesen, H. (2008). *Rituale, Externalisieren und Lösungen. Interventionen in der Kurzzeittherapie*. Dortmund: Borgmann Verlag.
- Weber, G. (2001). Vorwort zur deutschen Ausgabe. In E. Imber-Black, J. Roberts, & R. Whiting, *Rituale. Ritualen in Familien und Familientherapie* (4. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Welter-Ederlin, R & Hildenbrand, B. (2011). Einleitung – Wie es zu diesem Buch kam.. In R. Welter-Ederlin & B. Hildenbrand (Hrsg.). *Rituale – Vielfalt in Alltag und Therapie* (3. Auflage) (S.54-70). Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Wittorf, S. (1999). *Die Abschlussphase von Psychotherapien: Untersuchung zur Gestaltung der Beendigung psychotherapeutischer Behandlungen*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 7. Februar 2015 unter http://www.dapo-ev.de/fileadmin/templates/pdf/wittorf_diss.pdf
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (13. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.

7 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014, S.78).... 36

Abbildung 2: Zuteilung einer Texteinheit zu der Hauptkategorie „Anfangsritual“ 37

Titelblatt/ Leitfaden: Zeichnung „Eine Brücke für den Übergang“ von der Verfasserin

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dreiphasenstruktur der Übergansriten nach Van Gennep (vgl. Van Gennep, 1986)..... 5

Tabelle 2: Verschiedene phasengebundene Stundenaufbauten nach unterschiedlichen psychomotorischen Ansätzen (vgl. Aucouturier. 2006; Passolt & Pinter-Theiss, 2003; Seewald, 2007; Zimmer, 2012). 27

Tabelle 3: Exemplarischer Auszug aus dem Codesystem (vgl. Anhang, S.90-112). 38

8 Anhang

Anhang I: Leitfaden für die Praxis

Rituale und Begleitung bei Übergängen in der Psychomotoriktherapie

Ein Leitfaden für die Praxis

Einleitung

Der folgende Leitfaden stellt stichwortartig die wichtigsten Ergebnisse aus der Theorie und aus den durchgeführten Interviews dar, welche relevant für die psychomotorische Praxis sind. Die erhaltenen Erkenntnisse werden bewusst durchmischt und ohne Quellenangaben wiedergegeben, weil es mir darum geht, ganz konkrete Anregungen für die Praxis weiterzugeben. Psychomotoriktherapeutinnen können hier nachlesen, was ein Ritual ist, welche Funktionen es hat und wie man es in einer Therapiestunde einsetzen könnte. Ausserdem gibt der Leitfaden allgemein Auskunft zu Übergangssituationen und spezifisch zu solchen in der Psychomotoriktherapie wie auch Ratschläge, wie man dem Kind diese nicht immer einfachen Momente ohne Rituale erleichtern kann. Der Leitfaden ist in acht Hauptteile gegliedert. Für interessierte Leser wird auf die komplette Arbeit verwiesen.

Interessante Literatur: Theorie

Brunner, S., Groth, C., Quinzer, M., Schulz, P-M., Wuttke, N. (2009). *Rituale in der Kindheit. Wie Gewohnheiten helfen, das Leben zu meistern*. Norderstedt: GRIN Verlag.

Ciampi, L. (2011). Symbolische Affektkanalisation – eine therapeutische Grundfunktion von Ritualen. In R. Welter-Ederlin & B. Hildenbrand (Hrsg.). *Rituale – Vielfalt in Alltag und Therapie* (3. Auflage) (S.54-70). Heidelberg: Carl-Auer Verlag.

Van Gennep, A. (1986). *Übergangsriten (les rites de passage)*. Frankfurt am Main: Campus Verlag.

Interessante Literatur: Praxis

Kaufmann-Huber, G. (2001). *Kinder brauchen Rituale. Ein Leitfaden*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.

Köckenberger, H. (2011). *Vielfalt als Methode: Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungstunde, Psychomotorik und Therapie* (2. Auflage). Dortmund: Borgmann Verlag.

GESTALTUNG UND ANWENDUNG DES RITUALS

- Das Ritual belegt heutzutage einen festen Platz in der therapeutischen Arbeit und wird auch in der Psychomotoriktherapie eingesetzt.
- Jedes Ritual besteht aus drei Phasen: Der Trennungs-, der Umwandlungs- und der Angliederungsphase, welche nötig sind, um Übergänge zu meistern:
 - Bei der Trennungsphase löst man sich vom früheren Ort bzw. Zustand: Sterben in der alten Welt.
 - In der Umwandlungsphase befindet man sich zwischen zwei Welten, zwischen dem, was war und dem, was sein wird: Wechsel des Seins.
 - Bei der Angliederungsphase wird man im neuen Ort bzw. Zustand integriert: Neugeburt in der neuen Welt.
- Das Ritual soll immer an die individuelle Schwierigkeit des Kindes und seine momentane Situation angepasst sein. Wenn es nicht mehr stimmig ist, soll man eine Änderung vornehmen.
- Wie man ein Ritual gestaltet, soll hauptsächlich Sinn und eine Bedeutung für das Kind haben.
- Alle Rituale, die erzwungen und für das Kind nicht stimmig sind, sollten nicht angewendet werden, weil sie eine negative Auswirkung auf die Entwicklung des Kindes haben: Sie verhindern, dass das Kind adäquat reagiert, neue Perspektiven einzunehmen lernt und vermeiden Flexibilität.
- Ein Ritual besteht aus einem oder mehreren Symbolen, die Worte, Gegenstände oder Handlungen sein können, welche für das Kind, mit ihm oder von ihm selber ausgedacht werden.
- Das Symbol soll mit den Fragestellungen, dem Thema, der Sprache, der Kultur, der Religion, den Werten und der Weltanschauung des Kindes übereinstimmen.
- Ein Ritual kann in der Therapiestunde aber auch ausserhalb derselben ausgeführt werden.
- Das Ritual soll offene Anteile haben, die dem Kind Freiraum geben und dessen Spontaneität zulassen, wie auch geschlossene Teile, welche die Therapeutin anleitet und strukturiert.
 - Bei inhaltlichen Ritualen verläuft die Handlung gleich ab. Ort und Zeitpunkt stehen nicht fest.
 - Bei organisatorischen Ritualen ist hingegen die äussere Form immer gleich und das Ritual wird immer im selben Moment durchgeführt. Der Inhalt muss stattdessen nicht derselbe bleiben.
- Das Ritual kann sich in der Handlung, im Inhalt oder in der Form wiederholen.
- Das Ritual ist temporär: Es soll mit der Zeit eine Veränderung beim Einzelnen, bei seinem Verhalten und seinen Interaktionen mit anderen bewirken. Dies ist aber nur möglich, wenn das Kind das Ritual auch verändern kann.
- Die Therapeutin soll deshalb offen sein und im Ritual Veränderungsfreiraum zulassen.
- Das Kind soll dazu dem Ritual nicht unterworfen, sondern handelndes Subjekt sein.
- Wie das Kind das Ritual in der Zeit verändert, sagt vieles aus über den Verlauf der Therapie.

KINDER UND RITUALE

- Kinder begegnen während ihrer Entwicklung in ihrem Alltag unterschiedlichen verunsichernden Situationen, die sie mit Hilfe von rituellen Handlungen und Gedanken bewältigen können.
- Kinder haben die Fähigkeit, selber Rituale zu kreieren, weil sie weniger gehemmt sind als Erwachsene und sich so spontan von ihren Gefühlen und ihrem Unbewussten leiten lassen.
- Durch das Ritual zeigt das Kind, was es für seine Entwicklung braucht und was es beschäftigt.
- Rituale sind also eine kreative und aktive Form, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Das Kind entwickelt und verändert Rituale, bis sie verschwinden, weil das Kind sie nicht mehr braucht.
- Kinder sind besonders Aufnahmebereit für Rituale, da sie eine andere Logik als Erwachsene haben: Zwischen zwei und sieben Jahren haben sie einen magischen Zugang zu den Ereignissen und der Welt. Sie neigen weniger dazu, den Zusammenhang des Rituals mit seinen Folgen kritisch zu untersuchen, was ihnen ermöglicht, Rituale besser zu akzeptieren. In stressigen Zeiten oder bei starken Gefühlen können grössere Kinder und Erwachsene ebenfalls diese Denkweise einnehmen und somit das Ritual besser annehmen.
- Kindliche Rituale folgen den bereits genannten allgemeinen Punkten des Rituals.
- Kindliche Rituale sollen ausserdem immer eine spielerische Form haben und Spass machen.
- Übergangsobjekte werden meistens von Kindern gut angenommen und funktionieren nach dem Prinzip der ansteckenden Zauberei und der imitativen Kraft.
 - Ansteckende Zauberei: Das Kind überträgt eine Schwierigkeit auf einen Gegenstand seiner Wahl. Dadurch wird diese auf etwas ausserhalb seiner selbst projiziert und befreit es davon.
 - Imitative Kraft: Das Kind imitiert eine Handlung, welche eine Metapher für die gewünschte Wirkung ist oder man kann eine gewünschte Eigenschaft einer Person auf einen Gegenstand übertragen, welche dadurch auf sich selbst übertragen wird.
- Das Übergangsobjekt ist ein Hilfsmittel bei Krisensituationen und wirkt nur in diesen bestimmten Situationen. Es soll deswegen nicht zum Spielen eingesetzt werden.
- Rituale werden bei Kindern in Therapien, im Alltag und im schulischen Kontext eingesetzt.
- Ritual sind sehr nützlich bei alltäglichen Situationen, die für Eltern und Kinder als problematisch und schwierig empfunden werden: Trennungsängste, Abschiedsschmerz, Krankheit, Arztbesuch, Konflikte mit anderen Kinder, Ängste vor der Schule, vor bestimmten Fächern oder Lehrern, vor Tieren oder bestimmten Situationen, Bewegungsunlust oder Hyperaktivität, Essprobleme oder Einschlafschwierigkeiten, Eifersucht und Liebeskummer.
- Diese genannten Situationen sind aber nicht für alle Kinder gleich schwierig, was auch für Anfang und Ende einer Therapiestunde gilt. Was für das eine Kind ein Problem ist, kann für ein anderes eine reibungslose Situation bedeuten, wodurch es kein Ritual benötigt.

FUNKTION DES RITUALS

- Wir leben in einer Welt, die sich täglich verändert und kaum Orientierung für kritische Lebensübergänge, für Abschied, Tod oder Weiterleben vermittelt.
- Kinder erleben in der heutigen westlichen Gesellschaft genügend Übergänge, ohne darauf richtig vorbereiten sein.
- Rituale haben seit Menschengedenken den Zweck, Kontinuität und Übergänge zu gewährleisten.
- Alle Rituale sind eine wertvolle Übergangshilfe, da sie seit Jahrhunderten dem Individuum dabei helfen, es aus einer Situation in eine andere hinüberzuführen und sich somit mit seiner Umwelt besser auseinanderzusetzen.
- Rituale haben die Fähigkeit, Sicherheit und Stabilität beim Wandel zu vermitteln.
- Das Ritual gibt dank seiner klaren Ordnung und seiner bekannten Form Sicherheit und Vertrauen.
- Das Ritual bietet dem Kind eine Strukturierungshilfe, da die Handlungen und Symbole sich wiederholen und daher vorhersehbar und verlässlich sind.
- Das Ritual ist für das Kind auch ein emotionaler Anhaltspunkt, der eine beruhigende und entlastende Wirkung bei ständiger Veränderung der Wirklichkeit ist. Die widersprüchlichen und starken Gefühle die so eine Situation bewirkt, können vermindert werden, da das Kind weiss, was als Nächstes kommt.
- Das Ritual kann auch für die Therapeutin einen Anker darstellen, weil es ihr deutlich macht, dass ein Kind mit der Therapiestunde fertig ist und etwas Neues beginnt. Es ist ebenfalls für sie entlastend, weil sie dank der Klarheit des Rituals nicht mehr viel reden oder bestimmen muss.
- Rituelle Handlungen helfen, intensive Gefühle des Übergangsprozesses wie Angst und Wut in einem geschützten Rahmen zu entschärfen und zu kanalisieren und auch, sie in positive Emotionen wie Freude und Vertrauen umzuwandeln.
- Rituale helfen somit, verunsichernde Situationen und innere Instabilität zu meistern, da sie einen positiven und konstruktiven Umgang mit starken Emotionen ermöglichen.
- Wie ein Mensch sich fühlt, beeinflusst sein Denken und sein Verhalten: Rituale helfen dank der Emotionsregulation, eine innere Veränderung zu vollziehen und führen zu einem neuen Ichgefühl.
- Dadurch hat das Ritual sowohl einen Einfluss auf die Interaktion, die Art der Bindung und die Dynamik in der Beziehung mit anderen Menschen.
- Zusammengefasst sind Rituale sozial verträgliche und akzeptierte Formen, die dank ihrer speziellen Struktur extreme Emotionen bei kleinen und grosse Übergängen im Leben unterstützen und das Individuum und seine Interaktionen positiv verändern.
- Therapeutische Rituale ermöglichen ebenfalls, schädigende Rituale, also rituelle Verhaltensmuster, zu durchbrechen, indem man dem Ritual eine neue Bedeutung zuschreibt.
- Achtung: Eine rituelle Zwangshandlung dient durchaus noch immer der Angstabwehr, wirkt aber nicht mehr entwicklungsfördernd. Die Therapeutin soll deshalb beobachten, ob das Kind mit der Zeit eine Veränderung durchmacht. Jedes Kind braucht jedoch unterschiedlich viel Zeit für eine solche.

GANZHEITLICHE FÖRDERUNG DES RITUALS BEI KINDERN

- Das Ritual hat bei Kindern auch eine ganzheitliche, entwicklungsfördernde Funktion, die verschiedene Bereiche der kindlichen Entwicklung fördert.
- Im schulischen Kontext wird das Ritual als pädagogisches Mittel benutzt und präventiv eingesetzt, um die Orientierung und die Wahrnehmung im Tagesgeschehen zu unterstützen wie auch dem Kind das nötige Realitätsbewusstsein zu vermitteln.
- Rituale sind für Kinder besonders beim Beginn von etwas Ungewohntem eine wertvolle Hilfe, da sie eine Verbindung zwischen Altem und Neuem ermöglichen. Das erleichtert es dem Kind, sich schrittweise von der engsten Bezugsperson abzulösen und somit Übergänge innerhalb des Tagesablaufs zu bewältigen.
- Das Ritual mit seinen bestimmten Regeln und Regelmässigkeiten hat eine emotionale Wirkung, indem das Kind Sicherheit empfindet, sich wohl fühlt und die Angst durch Mut und Vertrauen ersetzen kann.
- Durch das Ritual traut sich das Kind, Unbekanntes zu explorieren und Neues auszuprobieren, was die persönliche Entwicklung und die Lernlust des Kindes fördert.
- Kinder trauen sich dank Ritualen, Handlungen selber zu vollziehen. Dadurch werden sie aktiver und selbstständiger, was allgemein eine positive Auswirkung auf ihr Selbstbewusstsein, ihr Selbstvertrauen und auf ihre Identität hat.
- Rituale helfen zusätzlich, die Sozialkompetenz bei Kindern zu entwickeln und ihnen neue Werte zu vermitteln. Jedes Kind ist integriert und fühlt sich mit dem Ritual ebenfalls zugehörig. Das soziale Zusammenleben sowie die Kommunikation und Interaktion werden gefördert.
- Das Ritual ermöglicht es dem Kind bei Schwierigkeiten und Ungerechtigkeiten sich nochmals mit den anderen zu versöhnen, da das Ritual etwas Wertfreies und Normales ist.
- Rituale, die mit immer den gleichen sprachlichen und/oder motorischen Handlungen ablaufen, fördern ausserdem die motorischen und sprachlichen Fähigkeiten des Kindes.
- Auch innerhalb der angewendeten Rituale in der Psychomotoriktherapie sieht man eine ganzheitliche Förderung, je nachdem wie das Ritual aufgebaut ist. Hier werden zum Beispiel auch die Wahrnehmungsbereiche, die Merkfähigkeit, die Differenzierungsfähigkeit sowie die Selbsteinschätzung und Selbststeuerung des Kindes durch das Ritual gefördert. Im Grunde genommen kann man in diesem kleinen Teil die ganze Psychomotoriktherapie verpacken.
- Das Ritual kann zusätzlich auch als Diagnostikinstrument eingesetzt werden: Es gibt Auskunft über Schwächen, Ressourcen und Fortschritte des Kindes.
- Zusammengefasst kann der Einsatz von Ritualen sprachliche, emotionale, kognitive, sozialen und/oder sensomotorische Bereiche der ganzheitlichen kindlichen Entwicklung beeinflussen.

ÜBERGANG UND TRENNUNG BEWÄLTIGEN

- Übergangssituationen sind verunsichernde Situationen, wo etwas zu Ende geht und etwas Neues beginnt. Sie haben, wie oben schon angedeutet, Widersprüche in sich und lösen widersprüchliche Gefühle beim Kind aus.
- Mit Übergängen sind normative Lebensereignisse gemeint wie der Eintritt in den Kindergarten und der Übergang in die Schule, aber auch unvorhersehbare Vorkommnisse wie Krankheiten, Unfälle, der Anfang einer Therapie usw., mit denen das Kind in seiner Entwicklung konfrontiert wird.
- Kleine und grosse Übergänge zu meistern ist grundlegend für die Entwicklung eines Menschen: Die eigene Rolle und die Lebensbereiche verändern sich dadurch, was zu neuen Interaktionen führt, die den Erwerb neuer kognitiver, sozialer und emotionaler Kompetenzen mit sich bringen.
- Übergänge sind also Veränderungsprozesse. Sie können räumlich, zeitlich und/oder individuell sein.
- Im Übergangsgeschehen ist es fundamental, sich von jemandem oder etwas trennen zu können, um gestärkt einer neuen Situation zu begegnen. Dies ist eine Voraussetzung für Wachstum.
- Wenn die Trennung jedoch nicht akzeptiert und nicht für nötig gehalten wird, dann wird sie irgendwann erzwungen, was für die Entwicklung des Kindes negativ ist, weil das Kind sich somit nicht mit den eigenen Emotionen auseinandersetzen kann und seine Welt als unberechenbar empfindet.
- Wie Kinder Trennungserfahrungen erleben, beeinflusst, wie sie in Zukunft mit solchen umgehen. Es ist deshalb wichtig, dass die Kinder bewusst und zufrieden Trennungserfahrungen erleben.
- Um eine Trennung zu akzeptieren, muss der Mensch sich in seiner Welt sicher und nicht überfordert fühlen. Bei schwierigen Situationen wie Übergängen ist es wichtig, im Voraus zu wissen, was passieren wird, damit man sich auf eine zukünftige Veränderung vorbereiten kann.
- Gewollte oder erzwungene alltägliche Trennungserfahrungen gehören zum Leben und sind meistens mit Angst, Wut, Unsicherheit, Sehnsucht, Hilflosigkeit und Schmerz verbunden, da man sich von etwas in der Vergangenheit Gewohntem und Vertrautem, das einem Geborgenheit gab, entfernt hin zu etwas in der Zukunft noch Unbestimmtem, Ungewohntem und Neuem.
- Eine gewisse Angst zu haben, ist eine normale Reaktion auf noch unerwünschte Trennungen.
- Je nach Individuum und Situation können Trennungsängste jedoch intensiver sein, länger anhalten und es kann schwieriger sein, diese zu verarbeiten.
- Auch die Länge der Trennung und die Art der Beziehung beeinflussen, wie man sich verabschiedet.
- Normalerweise regulieren die Menschen unbewusst ihre eigenen Affekte. Wenn diese aber besonders intensiv und schwierig zu steuern sind wie bei einem Trennungskonflikt, dann hilft es, sich darüber bewusst zu werden, sie zuzulassen, zu benennen und sich damit auseinanderzusetzen. Diese heftigen Affekte können damit verarbeitet und somit abgemildert werden, was das Loslassen wie auch eine positive Einstellung auf etwas Neues bezogen ermöglicht.
- Rituale aller Kulturen ermöglichen es seit Jahrhunderten schmerzhaftes Emotionen auszudrücken, sie symbolisch zu verarbeiten und sich dadurch mit der Realität wieder abzufinden.

ÜBERGÄNGE UND RITUALE IN DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE

- Obwohl in kleinerem Verhältnis, kommt das Thema des Beendens auch in jeder Therapieeinheit vor:
 - Nach 45 Minuten, am Ende jeder Stunde, verabschiedet sich das Kind und geht in den Alltag zurück.
 - Auch am Anfang jeder Therapiestunde findet eine Trennung des Kindes von seinem Alltag statt.
- Jeder Stundeneinstieg und jeder Stundenausgang stellt einen Übergang dar, der durch räumliche, zeitliche, soziale und materielle Veränderungen gekennzeichnet ist.
- Die Übergänge am Anfang und am Ende der Therapiestunde sind ausserdem durch äussere Rahmenbedingungen genau definiert und dienen als Eingangs- und Ausgangstüre.
- Die Übergänge trennen und verbinden gleichzeitig die Phasen innerhalb der Therapiestunde.
- Die Phasenübergänge sind wertvoll, um zu einer neuen Situation, einem neuen Ort, Thema und/oder Material hinzuführen, es kann unbemerkt im Spielverlauf geschehen aber auch verdeutlicht werden.
- Die Kinder brauchen viel Zeit, um anzukommen, sich zu orientieren und um sich wieder zu verabschieden: Wie man diesen Übergang ermöglicht, ist sehr vielfältig, da es unterschiedliche Kinder, unterschiedliche Psychomotoriktherapeutinnen, unterschiedliche Bedürfnisse und Themen gibt.
- Auch das Ziel, das man mit dem Anfang und dem Abschluss verfolgt, verändert die Gestaltung der Übergänge und je nachdem kann dies unterschiedliche Bereiche der kindlichen Entwicklung fördern.
- Hauptsächlich soll gespürt werden, was dem Kind gerade guttut und was es braucht, damit es auf eine gute Art und Weise fröhlich in die Stunde hineinkommen und aus dieser wieder rausgehen kann.
- Das Kind bringt selber Ideen und Bedürfnisse mit in die Therapie, auch in Form von Ritualen. Diese sollen von der Therapeutin aufgenommen und zugelassen werden.
- Allgemein setzt man Rituale in der Psychomotoriktherapie bei Übergängen ein, vor allem am Anfang sowie am Schluss der Stunde; aber auch beim Wechsel von einer Tätigkeit zur anderen oder wenn etwas Besonderes ist wie Geburtstage, die letzte Stunde vor den Ferien oder wenn ein Kind mit der Therapie aufhört.
- Beim Einsatz von Ritualen in der Psychomotoriktherapie sind die oben genannten Aspekte und Gestaltungskriterien zu berücksichtigen: Anfangs- und Abschlussrituale können somit im Raum, im Inhalt, in der Länge und ebenfalls je nach Therapiestunde und kindlichen Bedürfnissen variieren und sollen verändert werden, wenn sie für das Kind nicht mehr stimmig sind.
- Auch die eigene Haltung zum Ritual ist wichtig: Man muss das Ritual interessant finden und es wirklich durchführen wollen, sonst wird es für das Kind langweilig und unnötig.
- Im Anfangs- und Abschlussritual soll dem Kind ebenfalls Freiraum für Veränderungen gegeben werden.
- Nicht nur Rituale sind einsetzbar, um das Kind in seiner Entwicklung und seinen Übergängen zu unterstützen. Rituale haben diejenigen Eigenschaften, die es braucht, um Übergänge zu erleichtern, die aber auch ohne Ritual gemeistert werden können. Die wichtigsten Aspekte beim Anfang und Abschluss einer Therapiestunde werden nun aufgezeigt und anhand von Beispielen vertieft.

WAS KONKRET BEIM ANFANG DER THERAPIESTUNDE ZU BEACHTEN IST

- Jedes Kind braucht unterschiedlich viel Zeit, um sich umzuziehen, um sich von seinen Eltern zu trennen und eventuell noch, um auf die Toilette zu gehen oder um etwas zu trinken. Die Kinder bereiten sich somit auf die Stunde vor, was ihnen hilft, präsent in der Stunde zu sein und sich auf die vorhandene Stimmung einzulassen. Das physische und körperliche **Ankommen in der Therapiestunde** ist zentral, damit das Kind sich auf die Stunde einstellen und die 45 Minuten auch für sich nutzen kann.
- Man kann das Ankommen unterschiedlich unterstützen: Die Psychomotoriktherapeutin kann an der Tür stehen, welche die Garderobe und das Therapiezimmer miteinander verbindet und somit den Übergang von einer Situation in die nächste erleichtern; sie kann dort das Kind einladen oder einen Reif oder eine Röhre aufstellen, durch die das Kind sozusagen in die Spielwelt hineinschlüpfen kann. Weiter kann sie dem Kind einen symbolischen Gegenstand oder eine Stofffigur geben, die es in die Therapiestunde hineinbegleiten, oder man kann eine Überraschung vorbereiten oder Material hinter der Tür aufstellen, was Spannung und Motivation aufbaut.
- Damit der Übergang gut klappt, muss das **Kind sich geborgen** wie auch von der Therapeutin und den anderen Kindern **willkommen geheissen fühlen**.
- Das wird während den ersten Therapiestunden aufgebaut und ist nicht als selbstverständlich vorauszusetzen. Am Anfang des Therapieprozesses ist alles neu und man kennt sich nicht. Es kann sein, dass gewisse Kinder in solchen Fällen stärker verunsichert sind und mehr Angst haben als andere.
- Um dem Kind Geborgenheit und Vertrauen zu vermitteln, ist eine **Verbindung der Lebensbereiche** des Kindes wesentlich. Man kann zum Beispiel die Mutter in die Therapiestunde miteinbeziehen, welche sich dann schrittweise ablöst, wenn das Kind sie dort nicht mehr braucht. Auch wie die Eltern das Kind auf die Therapiestunde vorbereiten, beeinflusst, ob es dem Kind einfach fällt, sich von seinen Bezugspersonen zu trennen und hineinzukommen.
- Weiter kann man dem Kind ein Spielhaus in der Nähe des Eingangs bauen, damit es eine **Rückzugsmöglichkeit** hat. Dadurch wird der erste Kontakt ermöglicht und das Eis gebrochen, wenn dies nicht schon während der Abklärung geschehen ist.
- Kinder sind schnell begeistert von der Psychomotoriktherapie und haben meistens keine Mühe, sich auf die Therapiestunde einzulassen. Wenn es jedoch schwierig ist und bleibt und man trotz dieser Ratschläge keine Veränderung beobachtet, dann wäre das Gespräch mit den Eltern oder vielleicht sogar eine psychotherapeutische Abklärung angebracht.
- Das Kind braucht eine **kurze Phase am Anfang** der Stunde um sich in der spezifischen Therapie-Situation zurechtzufinden, bevor man richtig starten kann. Was dafür gemacht wird, ist stark mit dem kindlichen Bedürfnis und dessen Eigenschaften verbunden.

- Die **gemeinsame Begrüssung** ist ein ganz wichtiger Aspekt, um das Kind willkommen zu heissen. Es kann ein Händedruck sein, man kann die Namen der Beteiligten nennen oder man kann sich auch mit einem Klatsch-Sing- oder Tanzspiel begrüßen.
- Die Stunde kann auch gemeinsam mit einer Geschichte, einer Wahrnehmungsaufgabe, die das Kind mehr zu sich bringt und mit ressourcenorientierten Fragen eines Buches beginnen oder man kann die Kinder fragen, was für einen Anfang sie sich wünschen.
- Der **Anfangsort** und das **Material** sollen gut gewählt sein, damit die Kinder während der Begrüssung nicht abgelenkt werden.
- Nach dem Begrüssen kann eine Befindlichkeitsrunde stattfinden, in der man die Kinder durch Gefühlskarten, Smileys, Dinos usw. nach ihrer Stimmung fragt. Es ist nicht so wichtig, wie man das macht, sondern, dass man dem Kind Platz gibt, ein wichtiges **Ereignis mitteilen** zu können und seine Befindlichkeit zu äussern. Dadurch kann es sich von etwas Belastendem aus seinem Alltag lösen und für die Stunde aufnahmefähig sein.
- Die Kinder können sich ebenfalls durch Bewegung, wie zum Beispiel das Schaukeln oder das freie Spiel, selbstständig auf die Stunde einstellen. Das ist für viele Kinder eine gute Form, um in der Stunde einzusteigen. Dort soll die Therapeutin sich für die Kinder interessieren, sie kann ihnen Fragen stellen und die Kinder haben die Gelegenheit, etwas über sich zu erzählen.
- Dank einer Anfangsrunde, wie sie auch aussieht, hat man die Möglichkeit, sich auf den anderen einzustellen, sich bewusst zu werden, wer alles zur Gruppe gehört und anwesend ist wie auch, sich besser kennenzulernen und das **Gruppengefühl** zu stärken. Dadurch kann man miteinander einen Start finden oder gemeinsam die Stunde planen.
- Um anzufangen, ist es für die Kinder ebenfalls wichtig, die Gewissheit zu haben, dass ihre Wünsche irgendwann in der Stunde umgesetzt werden. Das hängt stark mit dem **Vertrauen** in die Therapeutin zusammen.
- Alle diese Möglichkeiten können natürlich ritualisiert sein: Am Anfang kann man einen feststehenden Ablauf einhalten oder auch nur einen fixen Treffpunkt haben. Die Idee des **Rituals** ist es, dass den Kindern klar wird, dass man jetzt gemeinsam die Stunde beginnt. Es soll Orientierung und Struktur gewährleisten und durch den klaren Rahmen auch Sicherheit und Vertrauen geben.
- Die Anfangsphase gibt der Therapeutin Rückschluss auf die Stimmung der Kinder, was den weiteren Verlauf der Stunde beeinflusst.

WAS KONKRET BEIM ABSCHLUSS DER THERAPIESTUNDE WICHTIG IST

- Damit das Kind den Übergang aus der Therapiestunde zurück in seinen Alltag gut meistert, ist es wesentlich, es **auf das baldige Ende der Therapiestunde vorzubereiten** und es daran zu erinnern. Kinder haben in der Tat eine **andere Zeitwahrnehmung** als Erwachsene. Wenn sie Spass haben und sich in der Therapie wohl fühlen, dann sind sie in ihre Handlung vertieft, welche auch mehr als 45 Minuten dauern könnte.
- Der Abschluss soll deswegen von der Therapeutin rechtzeitig mit klaren Signalen vorbereitet werden. Dafür kann sie zum Beispiel einen Timetimer oder eine Glocke einsetzen oder dem Kind sagen, dass es noch fünf Mal über die Matte klettern kann oder, dass es noch fünf Minuten spielen kann. Dadurch, dass die Therapeutin dem Kind sagt, wie lange es zum Ende der Stunde noch geht, ermöglicht sie ihm, sich in der Zeit zu orientieren und für das Erlebte noch ein passendes Ende zu finden.
- Um aus der Therapie rausgehen zu können, ist es in der Tat sehr wichtig, das **Gemachte zu beenden** oder für ein Spiel ein passendes Ende zu finden. Dies, weil es schwieriger ist, das Therapieende zu akzeptieren, wenn weitere Spielideen entstehen. Um den Übergang aus dem Spiel zu unterstützen, kann die Therapeutin den Raum, die Situation und die Spielmöglichkeiten schrittweise begrenzen. Auch das Aufräumen hilft dem Kind, sich symbolisch vom Material zu verabschieden wie auch, sich von einer noch entstehenden Spielidee zu lösen.
- Wenn am Ende der Stunde dazu noch einige Bedürfnisse nicht befriedigt und Konflikte noch offen sind, ist es für das Kind schwierig, zu gehen: **Konflikte und Spannungen** sollen im Abschluss noch gemeinsam **gelindert** und gelöst werden. Wenn dafür nicht mehr genügend Zeit bleibt, kann man symbolisch alles, was in der Stunde nicht mehr zu Ende gebracht wurde, in eine Kiste packen und sich so davon trennen. Man kann auch in der nächsten Therapiestunde einige wichtige Punkte wieder ansprechen oder einige vom Kind geäußerte Wünsche dahin verschieben. Einige Wünsche des Kindes, wie zum Beispiel ein kurzes Spiel, hat am Schluss noch Platz. Der Abschluss soll eher ruhig sein und durch klare Abmachungen nicht zum Weiterspielen anregen, oder man kann die Kinder sich zuerst umziehen lassen, damit sie schon im Gehzustand sind und danach ein Spiel ihrer Wahl machen können. Der **Gehzustand** ist erreicht, wenn das Kind den Übergang innerlich gemacht hat und bereit zum Gehen ist.
- Ein guter Abschied findet ausserdem statt, wenn er thematisiert, **gemeinsam vereinbart** und dadurch für alle vorhersehbar ist. Wenn ein Kind nicht gehen möchte, ist es bedeutend, in der folgenden Therapiestunde darauf zurückzukommen und ihm zu erklären, dass es wichtig ist, zu gehen, weil jede Stunde immer nur 45 Minuten dauert und dass es fair ist, dass alle Kinder gleich lang bleiben dürfen. Das Kind soll begreifen, dass es nicht an ihm liegt, dass es jetzt gehen soll, sondern es einfach so ist. Ausserdem, wenn das Kind sieht, dass die Therapeutin versteht, dass es lieber bleiben möchte, hilft ihm dieses Verständnis, den Abschluss trotz Unlust besser zu akzeptieren.
- Der Wechsel am Ende der Stunde ist für viele Kinder herausfordernd und es gibt viele Kinder, die am Schluss noch etwas zum Spielen hervorholen möchten. Um das zu durchbrechen, kann man die Kinder am Ende der Therapiestunde auf unterschiedliche Art und Weise zur Tür begleiten, damit sie nicht **vom Raum abgelenkt**

werden und dann richtig den Raum zu machen: Die Kinder sitzen auf einem Tuch, das bis zu Tür gezogen wird, oder sie können durch eine Röhre oder anderes Material aus der Spielwelt rausschlüpfen. Man kann das Kind auch in einer Decke der Mutter überbringen, die das Kind danach willkommen heisst.

- Beim Abschluss gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten, die dem Kind und der gerade vergangenen Stunde angepasst werden müssen. Die Therapeutin soll herausfinden, welcher Schluss für das Kind oder die Gruppe geeignet ist. Ein gemeinsames Ende ist für alle empfehlenswert.
- Je nach Angebot, kann man für den Abschluss unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Hauptsache, man lässt dem Kind genügend Zeit, um sich darauf einzustellen, dass die Stunde vorbei ist.
- Man kann kindgemässe, spielerische Entspannungsübungen oder Wahrnehmungsspiele einsetzen, die dem Kind den Wechsel zwischen Bewegung und Entspannung bewusst machen und dazu eine beruhigende Wirkung haben. Eine **entspannte Stimmung** ist die beste Voraussetzung, um die Stunde harmonisch zu beenden und man ist empfänglicher für eine gemeinsame Reflexion.
- Auch eine schriftliche, mündliche oder zeichnerische Reflexionsrunde kann je nach Alter und Thematik des Kindes einen möglichen Abschluss darstellen: Hier wird das Erlebte dem Kind bewusst und kann dadurch auf den Alltag übertragen werden. Kinder haben damit die Gelegenheit, ihre Kompetenzen, Grenzen und Lernfortschritte zu reflektieren, sie zu akzeptieren und auch, ihre Gefühle auszudrücken.
- Die Entspannung sowie das Zusammentragen des Erlebten am Ende der Stunde sind empfehlenswert, da sie beide dem Kind dabei helfen, aus der Spielsituation in die normale Zeit zurückzukehren und sich auf das Kommende vorzubereiten. Jedoch wird die Reflexion am Ende der Stunde für einige Kinder als künstlich empfunden.
- Am Ende kann man auch einfach nur fünf Minuten für das, was noch wichtig ist, einberechnen und die Kinder nach Ideen fragen, was man gemeinsam im Treffpunkt noch machen könnte.
- Beim Abschluss ist das Thema der **Verabschiedung** zentral, da es in der Therapiestunde um Zwischenmenschlichkeit und Beziehungen geht. Am Therapieende wird die Verbindung zwischen den Kindern und der Therapeutin aufgelöst. Dafür kann man sich für die gemeinsame Stunde bedanken, sich mit einem gegenseitigen Händedruck verabschieden, einfach zueinander „Tschüss“ sagen, die Namen nennen oder durch einen gemeinsamen Spruch, einen Tanz oder ein Fingerspiel sich verabschieden.
- Alle diese **Angebote können ritualisiert** werden und somit gezielt den Übergang unterstützen. Wenn am Ende der Stunde etwas Gleichbleibendes stattfindet, auch wenn es sich dabei nur um den Ort handelt, ist das für das Kind ein Zeichen, dass die Stunde bald zu Ende ist. Das Kind erkennt es, empfindet den Schluss als berechenbar und kann sich besser darauf einstellen.
- Wenn es sinnvoll ist, kann man dem Kind auch eine Eigenschaft, wie zum Beispiel eine Stärke oder einen Gegenstand mitgeben, welcher den Übergang unterstützt und an das Erlebte erinnert.

Anhang II: Erste Email: Interviewanfrage

Zürich, den 7. März 2015

Kandidaten für Interview gesucht

Thema: Einstieg /Abschluss der Therapiestunde in der PMT

Liebe Psychomotoriktherapeuten und Psychomotoriktherapeutinnen,

mein Name ist Alma Rigassi und ich studiere Psychomotoriktherapie an der HFH. Im Moment schreibe ich gerade meine Abschlussarbeit und brauche dafür einige Kandidaten für ein Interview. Das Interview dauert ins gesamt eine Stunde, in ein von Ihnen gewünschten Ort. Das Interview ist vertraulich und bleibt Anonym. Es ist keine Vorbereitung nötig.

Das Thema für welches ich mich interessiere und welches es beim Interview geht, ist die Einstiegs- und die Abschlussphase jeder Therapiestunde. Ich möchte wissen wie Sie mit diesen Situationen konkret in der Praxis umgehen.

- Sind Sie als PMT mit Kinder tätig?
- Haben Sie ein besonderes Augenmerk auf wie Sie jede Therapiestunde beginnen und abschliessen? Haben Sie vielleicht zu diesem Thema spezielle Kenntnisse? Oder liegt Ihnen das Thema besonders am Herzen?

Wenn Sie diesen Fragen mit Ja beantwortet haben, und bereit zu einem Interview sind, dann melden Sie sich bitte bei mir unter der folgende Emailadresse oder per Telefon: rigassi.alma@learnhfh.ch Tel: 079 401 28 09, bis **Sonntag den 22. März.**

Um mich für Ihre Mithilfe zu bedanken, werde ich Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse meiner Arbeit in Form eines Leitfadens zukommen lassen.

Vielen Dank für Ihre Zeit.

Freundliche Grüsse,

Alma Rigassi

Anhang III: Zweite Email: Eingrenzung Kandidaten

Zürich, den 18. März 2015

Kandidaten für Interview gesucht

Thema: Einstieg /Abschluss der Therapiestunde in der PMT

Hallo Frau/ Herr _____,

aller erstens möchte ich mich für Ihre Email und Verfügbarkeit für das Interview bedanken.

Unerwartet haben ganz viele Psychomotoriktherapeuten auf meine Anfrage beantwortet. Das ist sehr schön, aber zwingt mich eine Auswahl zu treffen (ich muss für meine Bachelorarbeit nur 4 Interviews durchführen).

Sie zu interviewen scheint sehr spannend zu sein. Jedoch benötige ich noch einige Informationen über Ihre Ausbildung und Erfahrungsbreite um auszuwählen:

1. Wann haben Sie die Ausbildung als PMT gemacht?
2. Wo haben Sie die Ausbildung absolviert?
3. Wie lange arbeiten Sie schon als PMT?

Hätten Sie ausserdem Zeit zwischen März- Anfang April am Interview teilzunehmen?

Ich bedanke mich noch einmal für Ihre Hilfe und Geduld.

Freundliche Grüsse

Alma Rigassi

Anhang IV: Einverständniserklärung Interview

Einverständniserklärung Interview

Ich bin über den Zweck und das Vorgehen bei der Erfassung und Auswertung der Daten des Interviews informiert worden. Ausserdem habe ich die Hinweise zur Anonymisierung und zum Datenschutz zur Kenntnis genommen.

Ich erlaube hiermit das Interview auf Band aufzunehmen, zu transkribieren, zu anonymisieren wie auch auszuwerten.

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich zu einem Interview bereit und bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang genommen werden und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden können, als Material für wissenschaftliche Zwecke genutzt werden können.

Ort, Datum, Unterschrift

Anhang V: Interviewleitfaden der Interviews A, B, C und D.

Interviewleitfaden der Interviews A, B, C und D.

Einleitungstext

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Das Ziel des Interview ist es herauszufinden wie Psychomotoriktherapeuten die Kinder in Ihr tun begleiten, vorallem am Anfang und am Ender der Therapiestunde. Es ist bekannt, dass Therapeuten dazu Rituale verwenden. Im Interview möchte ich gerne erfahren, wie Sie es in Ihrer Arbeit machen. Bei diesem Interview geht es mir hauptsächlich um Ihre subjektiven Erfahrungen.

Ich werde nun Ihnen ein paar Fragen stellen. Ich schätze es sehr wenn Sie dazu viel erzählen. Wenn Sie eine Frage nicht verstehen, bitte melden Sie sich, so dass ich Ihnen die Frage anders formulieren kann.

Das Interview dauert zirka $\frac{3}{4}$ Stunde.

Haben Sie die Einverständniserklärung unterschrieben? Haben Sie vielleicht noch Fragen?

Test Aufnahmegerät

Jetzt können wir beginnen

Aufnahmegerät einschalten

Eingangsfrage- Opening: Was hat Sie dazu bewegt an diesem Interview teilzunehmen?

Themenbündel	Leitfrage	Vertiefungsfragen
Definition Ritual	<i>In der therapeutischen Arbeit setzt man heutzutage vermehrt das Mittel des Rituals ein:</i> Was ist für Sie ein Ritual in der Psychomotoriktherapie?	
Beispiele Einsatz Rituale	Erzählen Sie mir mal Beispiele von Rituale in ihrer Arbeit	
Entstehung von Rituale	Wie entstehen die Rituale in einer Therapiestunde?	
Einsatz von Rituale in der Therapie	Kommen Ihnen spezielle Situationen in den Sinn, in denen Rituale etwas erleichtern?	Was wird erleichtert? Wann?
Übergang vom Alltag in der Therapiestunde und von der Therapiestunde zum Alltag	Erzählen Sie mir bitte ganz spontan, wie Sie eine Therapiestunde beginnen und wie Sie sie aufhören.	
Problematische Übergänge	Ich würde gerne etwas über ihre Erfahrung hören, was Sie tun, wenn das Kind Mühe hat in der Therapiestunde anzukommen oder rauszugehen.	
Übergang allgemein	In wie weit ist es für Sie wichtig, dass das Kind reibungslos vom Alltag in der Therapie kommt, und problemlos sich von der Therapiestunde verabschieden kann?	Können Sie mir bitte das Wichtigste noch einmal zusammenfassen?

Ausgangsfrage: Möchten Sie noch Irgendetwas erzählen was Ihnen wichtig ist und wir nicht oder nur wenig thematisiert haben?

Anhang VI: Transkript Interview A, Psychomotoriktherapeutin A

Transkript Interview A, Psychomotoriktherapeutin A

Auf Grund sensibler Daten, wird das Transkript nicht an der Öffentlichkeit weitergegeben.

Anhang VII: Codesystem der Interviews

	Hauptkategorie	Subkategorie	Ankerbeispiel	Codier-Regel
Ritual	Definition	Ist ein Ablauf	„Ritual verstehe ich eine Struktur oder eine Form, die man wiederholt Das ist wie eine Form mit so Schritten drinnen, wie ein Ablauf“ (C/3-9).	Was ist ein Ritual, ausgeschlossen Definition durch seine Funktion
		Etwas Stimmiges	„Es hat dann auch etwas Schönes, Stimmiges noch ja“ (D/448-449).	
		Etwas Wertfreies	„... das ist etwas Wertfreies wo es einfach kennt“ (B/244).	
		Verbindung mit Musik	„... es hat eigentlich viel auch mit Musik zu tun oder, was ja Naville dazu mal auch ganz wichtig war“ (B/60).	
		Aspekt der Wiederholung	„... etwas das sich wiederholt ... das mit der Zeit zu etwas Bekanntes wird, zu etwas Eigenem wird“ (A/15-16). „Etwas Besonderes, etwas was immer wiederkehrt“ (D/12).	
	Funktion	Bringt Ruhe im Ganzen	„... bringt auch eine Ruhe dann hinein in das Ganze ja,, (D/15-16).	Allgemeine Funktion und deshalb Einsatzmöglichkeit von Ritualen in der PMT. Ausgeschlossen spezifische Funktionen nur des Anfangsritual oder nur der Abschlussritual
		Kann auch Enge geben	„Es kann auch Enge geben, das habe ich vielleicht vergessen, genau, dass es ein wenig Eng ist ... für Kinder, vor allem die die sich ja gerne bewegen, und sofort reinmöchten“ (B/453-454).	
		Neutrale Tätigkeit: Ermöglicht die Versöhnung nach schwierige Situationen in der Stunde	„Zum Beispiel es kann ja auch mal sein, dass es ein Konflikt gibt, oder? Also beispielsweise ein Kind das schlecht verlieren kann und vielleicht sogar in einer Gruppe und dann sehr mit dem hadert. ... Und es ist dann manchmal sehr schwierig ... weil er findet es ist ungerecht gewesen irgend bei einem Spiel oder so ... und dann ist das wie, wieder so ein Punkt wo man nachher wieder zusammenkommt und wo man ja dann wieder miteinander spricht ... dass habe ich einfach immer wieder gemerkt, das ist neutral ... es ist eine Möglichkeit der Versöhnung wieder, des nochmals anschauen von aussen ... Also es sind ja alle solche Aspekte die dann in diesem Ritual möglich sind“ (B/249-269).	
		Ermöglicht Kontakt, das Miteinander	„Und trotzdem aber auch die Möglichkeit ein Moment, beziehungsweise zwei, nämlich Anfang und Ende in Ruhe da zu sein, und wirklich im Kontakt auch zu sein“ (B/454-456).	
		Ist eine Strukturierungshilfe, gibt Klarheit und Rahmen	„Also ein Ritual ist für mich etwas das einen Rahmen gibt, etwas wo das Kind in diesem Fall weiss ‚ah, so beginnt es, so hört es aus‘. Also auch eine Strukturierungshilfe ... für das Kind, dass es einfach weiss, wir beginnen zum Beispiel immer hier auf der Matte und hören auch dort wieder auf. Und ich sag das den Kindern auch und von dem her, das ist gar keine Diskussion“ (B/9-12).	

	gibt Sicherheit und bereitet das Kind auf etwas vor, schafft Vertrauen und Verlässlichkeit	„Ein Ritual ist etwas das ... häufig dem Kind ganz fest eine Sicherheit gibt denke ich, so einen Halt, einen Rahmen.... Und jetzt so spontan denke ich vor allem an den Aspekt der Sicherheit und des Vertrauens und auch der Vorbereitung. Also ... das Kind bereitet sich vor ‚ah jetzt fangen wir dann an‘ oder noch fast wichtiger vielleicht ‚jetzt hören wir dann auf‘“ (A/14-18).
	Ermöglicht etwas eigenes in Sicherheit zu kreieren	„Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten die das Kind wie in einer Sicherheit, oder in einer Vorgabe quasi, wo das Kind drin ist, so langsam lernt vor allem Kinder die mit der Handlungskompetenz vielleicht Mühe haben, etwas was sie kennen und dann Ideen einbringen können, weil das ja schon bekannt ist, aber sie können etwas Eigenes kreieren. Und das finde ich ganz spannend“ (B/45-49).
	Erleichtert bei Aufnahme/ Abgabe Rolle	„Und dann eben sicher das auch das Einsteigen in ein Rollenspiel oder das Aussteigen mit diesen Verwandlungsrituale. Das ist auch wirklich eine, für viele Kinder eine grosse Erleichterung um wirklich eine Rolle anzunehmen und sie dann auch wieder abzulegen“ (A/123-125).
	Ermöglicht die Selbststeuerung und Kraftanpassung	„Also die lernen obwohl, dass immer dasselbe ist, ganz, ganz viel von Selbststeuerung, von Kraftanpassung“ (B/74-75).
	Förderung des Rhythmus	„Da kommt einfach so dieser musische Teil noch viel stärker hinein und was ich auch merke, Kinder die zum Beispiel ganz, gar nicht so rhythmisch sind, also die auch, ja diese Kraft-Raum-Zeit Anpassung für die schwierig ist, durch das, dass sie da diesen Rhythmus dann finden“ (B/63-65).
	Erleichterung Übergänge, Übergangshilfe	„Rituale erleichtern Übergänge. Bei mir häufig. Es hat sicher auch andere Funktionen aber, dass ist ein ganz wichtiger Teil, also das, der Übergang von draussen in die Therapie, von der Therapie ins Draussen, der Übergang von der Realität in eine Phantasiewelt. oder wieder zurück. Genau“ (A/133-136). „Und von dem her ist dann wie das Ritual Also ich denke es ist auch ein Übergang, genau Übergangshilfe“ (B/213-215).
	Unterstützt das Ankommen und das Gehen	„es ist sicher so, dass eben zum Beispiel Rituale eine Erleichterung sein sollen und sein sollen und sein können, wenn ein Kind das braucht um wirklich anzukommen oder um zu gehen, genau“ (A/315-316).
	Förderung der Wahrnehmung	„Das kann man aber auch, ah ja genau mit den Füßen kann man es natürlich auch machen, oder? Das geht auch, oder Rückwärts hat das auch mal ein Kind, also das man dann quasi viel Wahrnehmung, was er dann spüren wo ist der anderen, oder mit geschlossenen Augen“ (B/82/84).

	Ganzheitliche Förderung je nach Gestaltung Ritual	„... das ist ja auch Psychomotorik, also im Sinn von, das was das Kind bringt oder nicht bringt, dass man das dann wie auch in diesem kleinen Ritual hineinbringen kann. Das ist das, auf dieser ganz kurzen Sequenz mal üben kann. ... also du kannst in diesem kleinen Teil ... im Grunde genommen die ganze Psychomotorik auch verpacken“ (B/77-88).	Gestaltung	Alles was wichtig bei der Gestaltung des Rituals ist
	Als Diagnostikinstrument bei einzelnen Kompetenzen	„... ich kann sie auch als Diagnostikinstrument verwenden ... also da bekomme ich ja ein Feedback oder? Erstens mal: können sie überhaupt drücken? Das kann man dann verlangsamen, man kann es schneller machen und ich merke wie ist der Gegendruck zum Beispiel von der rechten Hand, wie ist der Gegendruck von der linken Hand? Das finde ich ganz spannend auch: weiss das Kind auch schon Rechts-Links? Kann es das unterscheiden? Oder obwohl das Ritual schon X-Mal durchgeführt würde, verwechselt es rechts und links immer noch? ... also hat es sich automatisiert oder nicht? Das finde ich ganz wichtig“ (B/16-28).		
	Als Diagnostikinstrument zum Verlauf der Therapie	„... du lernst das Kind wie eigentlich sehr auch über dieses Ritual besser kennen, wie sich das auch verändert von Anfang der Therapie bis nachher zum Abschluss. Manchmal ist es überhaupt kein Thema aber auch zum Beispiel, nur dass das Kind plötzlich die Führung übernimmt und das Ritual anleitet oder? ... und bei anderen merkst du ‚oh die brauchen noch Hilfestellung, dass ich da doch noch ein wenig mitmache‘. Und ... das gibt mir auch wieder ein Zeichnen ‚ah, die werden wirklich langsam flügge, da können wir so, Richtung Abschluss gehen‘. Also auch mit diesem Ritual sehe ich wie so den Verlauf der Therapie“ (B/160-168).		
	Anker für die Therapeutin in der Therapiestunde	„Und trotzdem merke ich, wie es auch mir ein Anker gibt, von ‚jetzt bin ich da mit dem Kind, und jetzt ist es wieder fertig mit dem Kind‘, jetzt kommt nachher das Nächste‘. Also es ist wirklich es gibt mir einen Rahmen und ... also für mich für die Therapiestunde und für das Kind auch“ (B/154-156).		
	Erleichterung für Therapeutin dank Strukturierungseigenschaften	„Und das ist ja auch für uns Therapeutin eine Erleichterung, wir müssen dann nicht so viel reden ... und das ist dann, gibt eben dann die Klarheit“ (D/101-104).		
	Therapeutin muss das Ritual wirklich durchführen wollen	„... da habe ich jetzt gehört, dass andere auch dieses Ritual ausprobiert haben, weil ich es einmal hineingebracht habe. Und die haben dann gesagt, ‚das funktioniert bei mir nicht, weil dann finden die Kinder nach fünf Mal, ja das habe ich jetzt gesehen‘. Bei mir ist es kein Thema, weil es für mich so klar ist, das gehört dazu. Ich denke das hat ganz viel auch mit der eigenen Haltung und mit dem eigenen ‚was möchte ich‘. ..., dass das anscheinend ganz viel damit zu tun hat ja ob du so ein Ritual wirklich auch durchführen möchtest, ob du es auch spannend findest. ... Ich denke die		

		finden es selber langweilig und ich merke ‚nein, da ist so viel drin‘. Also ... nach diesen zwanzig Jahren habe ich so gemerkt, ‚hei, du findest immer wieder neue Nuancen, neue Feinheiten darin“ (B/141-160).	
	Klare und sichere Haltung der Therapeutin	„... ich hab da auch zu einer Klarheit gefunden, und ich glaube die Strahlt auch aus auf die Kinder. ... wenn ich jetzt bei Kinder die einfach Schwierigkeiten haben zu beenden, wenn ich da unsicher bin, die Kinder die spüren das sofort und dann geht es weiter. Also was meine ich mit der Klarheit? Ja auch eine Sicherheit ... Und an dem Zweifele ich nicht mehr“ (C/273-282).	Die Haltung der Therapeutin dabei
	Das Ritual entsteht von der Therapeutin	„... wenn mehrere Kinder kommen, ... bei mir sind es meistens zwei, gar nicht so einfach weil sie beide unterschiedliche Ideen haben, unterschiedliche Bedürfnisse. Und dann bin es eher ich die vielleicht mal zum Beispiel anfängt“ (A/34-36).	Wie das Ritual in der PMT entsteht und was man dort berücksichtigen soll
	Rituale können auch zusammen mit dem Kind entstehen	„... die sich dann wirklich spontan ergeben mit dem Kind zusammen. Das geschieht immer wieder. ... Ballreise ist so ein Spiel ... Und es gibt Kinder die lieben dieses Spiel, oder diese Übung und es ist dann wie ein Ritual, dass das wie in jede Stunde gehört. ... Und die Kinder dürfen wünschen wann“ (C/37-42).	
	Ideen Ritual aus Kindergarten und Pfadfinder	„Ich habe das eine Ritual im Praktikum kennen gelernt, von einer Kindergärtnerin ... und ich habe die dann ein wenig abgeändert“ (B/15-16). „Da habe ich es gelernt ein wenig und ich war früher im ZEFI ... das ist wie Pfadfinder, aber einfach von der reformierten Kirche Und da hast du auch so verschiedene Rituale ... verschiedene Spiele. Und ja eigentlich so bin ich dann darauf gekommen weil sie das in einer Stunde dann gemacht hat und ich fand ‚ja macht eigentlich Sinn, mache ich ja auch““ (B/355-363).	
	Ritual soll auf Situation und Kind angepasst sein, ausprobieren was am besten ist	„Ich suche auch was am besten passt, manchmal probiere ich auch zwei-drei Sachen aus, bis ich merke ‚ah doch, darauf spricht ein Kind an““ (A/76-77).	
	Kinder zeigen was sie brauchen	„Oder manchmal können sie wie selber auch so Hinweise geben, oder suchen sich etwas das sie gerne habe“ (A/77-78).	
	Gleichbleibendes Ritual	„... seit zwanzig Jahren arbeite ich jetzt in diesen Beruf, mache ich immer das gleiche Ritual mit den Kindern, mit allen. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, dass das mal nicht gelingt“ (B/3-5).	
	Nicht für alle passend wenn immer gleich	„Ich habe eben überlegt wenn ich jetzt immer das gleiche Ritual bringen würde, wäre es vielleicht nicht passend, weil die Kinder sind so unterschiedlich immer und auch jede Stunde“ (D/466-467).	

	Ritual soll für das Kind stimmen	„Also ich versuch sie auch immer so zu machen, dass es für das Kind stimmt“ (A/74). „Gerade auch in einzeln Lektionen nehme ich viel, dass auf was das Kind von sich aus bringt, oder was ich vom Kind her spüre was ihm gerade gut tut“ (A/21-23).	Wie verändert sich oder verändert man das Ritual in der PMT und wer kann davon profitieren
	Ritual kann auch anders sein, ist nicht stur	„Ja ich merke, das ist eher so eine Chance in unserem Beruf wenn wir mit kleinen Gruppen oder einzeln mit Kinder arbeiten, dass es auch immer wieder anders sein kann und anders sein darf. Also, dass wir wirklich die Sachen aufnehmen können die auch von den Kindern kommen als Bedürfnis“ (A/127-129). „... ich denke weil es ja nicht stur ist. ... man macht nicht immer genau das gleiche“ (D/452-453).	
	Therapeutin kann neue Inputs im Ritual einbringen	„... vielleicht ... habe ich dann auch den Impuls zu sagen so komm heute/. Oder irgendwie eine Veränderung da reinzubringen, mal zu schauen ob es etwas anderes braucht oder nicht mehr braucht“ (A/94-96).	
	Kinder bringen selber Rituale in der Therapie	„... es gibt Kinder die wiederholen irgendwas immer sei es ein Spiel, ein Versteckspiel oder sonst ein Rollenspiel ... sagt man dann immer das Kind braucht das noch Ist ja eigentlich für das Kind fast wie ein Ritual ,das möchte ich hier machen“ ..., dass das für das Kind einfach Sinn macht ja eine besondere Bedeutung“ (D/343-352).	
	Kinder verändern das eigene Ritual bis sie es nicht mehr brauchen	„Das ist noch häufig so, dass sie sich irgendwie verwandeln, oder vielleicht plötzlich auch verschwinden“ (A/81). „Also ich kenne das sonst auch von Kinder ... irgendwie immer wollte sie ganz viele Lieder hören ... und plötzlich hat sie mir gesagt ,so, jetzt brauch ich das nicht mehr, jetzt musst du nicht mehr singen“ (A/98-100).	
	Kinder verändern auch die vorgegebene Rituale	„ ... andere die merken da kann man auch etwas gestalten und beginnen da dann selbständig mitzuarbeiten. Und das macht es dann auch interessant“ (B/52-53). „Und eigentlich auch, eben dass dann die Kinder plötzlich Ideen hineinbrachten, man kann es auch verändern es muss ja nicht immer gleich laufen. Ich habe mich da eher inspirieren lassen von den Kindern ... das war so quasi ein wie, ein gegenseitiges Aufputschen“ (B/376-380).	
	Andere akzeptieren die Rituale ohne es zu ändern	„Also, und es gibt Kinder die nehmen, das ist für sie einfach ,das ist der Anfang, dann machen wir nichts draus“ (B/51-52).	
	Für alle Kinder geeignet	„Also eigentlich würde ich sagen alle können es brauchen“ (B/205).	
	Besonders für Kinder ohne Struktur, die im Tag hineinleben	„Ich denke es sind eher die Kinder die einfach ja, Mühe haben sich selbst zu strukturieren, auch sonst mit Anfang, Ende, oder so ohne Übergang, ohne Punkt, Komma ist. Ich denke für die ist es sehr hilfreich. ... einfach immer so diese klaren Unterbrüche“ (B/192-196).	

Anfangsritual	Ganz unterschiedliche Rituale zum Beginn	„Ich habe kein, nichts Gleichbleibendes beim Beginnen der Therapie. Es gibt ganz unterschiedliche Beginne“ (A/140-141).	Wichtige Aspekte beim Anfangsritual
	Variation Anfangsritual je nachdem wie ein Kind ankommt	„... es gibt eigentlich nicht das Rezept dann. Man muss wirklich immer variieren und auch schauen wie die Kinder jetzt gerade heute ankommen“ (D/69-70).	
	Offenheit wenn das Anfangsritual nicht mehr passt	„... ich bin gar nicht ein verfechtet ... ich bin auch offen, wenn ich merke, dass das vielleicht bei gewissen Kinder nicht passt“ (C/351-354).	
	Unterschiede in der Dauer des Anfangsritual	„... manchmal kann das Anfangsritual dann halt länger gehen... dass es nicht immer gleich ist, also ... dass wir dann nicht stur arbeiten können, ja jetzt vier Minuten Anfangsritual, oder so ... Das ist sehr unterschiedlich Oder auch bei den Kindern wechselt es jede Woche ein bisschen auch, das ist ganz klar“ (D/301-308).	
	Klatschritual für Schulkinder mit mögliche Veränderungen	„Also es ist so ein Klatschspiel, war das ursprünglich, das heisst ‚abe-zäme-rechts-abe-zäme-links‘. Das geht so ‚abe-zäme-rechts-abe-zäme-links‘ (B. singt und klatscht beide Hände zuerst an den Oberschenkeln, dann gemeinsam mit meine Hände und dann die rechte Hand mit meiner rechten Hand. Danach wiederholt sie die Sequenz aber klatscht am Schluss mit der linken Hand“ (B/17-20). „...nachher ist plötzlich ‚abe-nichts sagen-zäme‘.... Oder ein Kind hat jetzt zum Beispiel begonnen, das wir nicht da unten, das beginnt dann hier (klatscht zusammen) und geht dann nach unten ... so (klatsch auf die Oberschenkel), und ich mache es Spiegelverkehrt“ (B/66-70).	Alle benannten Anfangsrituale die in der PMT durchgeführt werden können
	Singritual für Kindergartenkinder mit mögliche Veränderungen	„... für die Kindergärtner habe ich etwas anderes, das ist ein ‚Grüezi-mitenand‘...‘Grüezi, Grüezi, Grüezi-mitenand‘(nimmt meine Hände und schwingt beim Singen die Arme). So oder? Und nachher ‚Grüezi, jetzt wär Frau I., Grüezi Frau B., Grüezi-mitenand‘. Und wenn man zu dritt oder zu viert ist geht das ja auch. ... Wenn die zum Beispiel ganz geladen sind, dann machen wir das mit Tonus, oder dann kann man es verändern mit, also eben Variationen, ganz schlaff beispielsweise, oder auch das wir uns dann wirklich hängen“ (B/36-45).	
	Individualisiertes Ritual für Kind über die Bewegung	„... zum Beispiel ein Junge der ... hat auch eine Diagnose für ADHS und er ist immer so auf Draht. Da habe ich zum Beispiel gemerkt ‚ah das Schaukel tut ihm gut‘. Jetzt schaue ich eigentlich immer, dass ich am Anfang ein Schaukelgerät da habe, dann rast er etwa rauf und schaukelt und schaukelt mal ganz fest und, dann schauen wir was weiter daraus wird Jetzt ist auch so ein Ritual draus geworden, dass wir immer machen“ (A/23-29)	
	Einfach mal über den Körper und der Bewegung anfangen	„... stark über das Körperliche eingestiegen ist. Also wirklich über die Bewegung, zum Beispiel welche Türme kaputt machen oder hinunterspringen oder es fallen, so.	

		<p>Und dass ist ein, eine Form die für viele Kinder, denke ich, eine gute Form ist, garn nicht gross reden vielleicht, oder gar nicht irgendwie lang sagen wie es einem geht. Sondern einfach mal, einfach mal in dem Körper gehen, raufklettern, runterspringen, raufklettern, runterspringen, ganz viel oder rennen, oder die Matte zum Rutschen bringen, mit durchs rennen, solche Sachen brauche ich immer wieder mal zum Starten und dann, wenn das sich ausgeschöpft hat, dann kommt vielleicht eine Pause, ‚ah, heute möchte ich das, oder‘. Dann ist vielleicht auch den Moment noch zu fragen ‚ja wie war es jetzt eigentlich, in der Karateprüfung, hast du die jetzt bestanden‘, oder so, aber das ist dann gar nicht unbedingt am Anfang sondern vielleicht ein bisschen später“ (A/143-152).</p>
	<p>Bevor man sich trifft, noch Bewegung anbieten</p>	<p>„... bei einzelnen Kinder ... die haben ein grossen Bewegungsdrang, und heute hatte ich die Matte, die grosse Matte so schräg aufgehängt hier, und dann habe ich gesagt ‚bevor wir uns treffen, dürft ihr jetzt fünf Mal über die Matte klettern‘ und so ja Oder ich mache ein kleinen Parcours und so, und dann treffen wir uns, da geht es nicht all zulange, aber ... dass die Kinder erst in Bewegung waren“ (D/63-67).</p>
	<p>Treffpunkt</p>	<p>„... was jetzt am Anfang immer ist, ist eigentlich, ich nenne es immer unser Treffpunkt ... und in der Regel lege ich drei Fliessen hin, und das ist unser Treffpunkt. Und ich finde, das ist eigentlich auch schon Ritual, dass wir uns dort immer treffen dann ja“ (D/21-24).</p>
	<p>Anfangsritual mit ganz einfache Sache wie zum Beispiel Wahrnehmungsaufgaben</p>	<p>„Oder auch was ich dann einbaue in der Anfangsrunde, sind ganz einfache Sachen, wenn zum Beispiel, grad die Wahrnehmungsbereiche. Vielleicht nur einmal eine Klangschale lauschen ja oder, dass ich dann mit dem Ball gehen wir der Reihe um, und berühren den Rücken ‚wie oft hast du das gespürt?‘. Dann gehe ich zum nächsten Kind und dann dürfen die Kinder auch mal irgend so eine Wahrnehmungsaufgabe ja, die sie dann noch mehr zu sich bringt“ (D/76-80).</p>
	<p>Anfangsritual</p>	<p>„... eine Form von Ankommen, Hinsitzen, Besprechen“ (C/8).</p>
	<p>Durch Material hineinschlüpfen</p>	<p>„Bei manchen Kindern brauche ich auch zum Beispiel so einen Reifen und dann schlüpfen wir auch am Anfang ... durch diesen Reifen wie ins Spiel oder in die Spielwelt hinein Oder ich habe auch noch so eine Röhre bei manchen Kindern, dass sie wirklich dort ausschlüpfen“ (A/64-66).</p>
	<p>Begrüssung</p>	<p>„...das zähle ich auch total zu Ritual, ist einfach die Begrüssung. Ich bestehe darauf, dass die Kinder und ich uns per Hand begrüßen und wir einander den Namen sagen, und nicht nur ‚Hoi‘ oder ‚Hallo‘, weil ich habe einen Namen und sie auch“ (C/51-53).</p>

		„... das Ritual ist eigentlich, dass wir uns dort begrüßen ja“ (D/34).
	Mitteilungen	„... was ich auch gerne am Anfang mache, wenn es irgendwas gab in der letzten Stunde das mich vielleicht gestört oder beschäftigt hat, sage ich das auch gerne am Anfang“ (C/112-114).
	Gemeinsames Planen	„Also ein ganz wichtiges Ritual, ich glaube ... das stimmt auch für viele Kinder, ist das gemeinsame Planen. Das heisst Wünsche der Kinder sollen Platz haben, Angebote von mir, es ist mir wichtig, dass wir ein Miteinander entstehen lassen. Und bei den Planen ist ja, das Miteinander wie gefragt, und da wird auch ausgehandelt wer wie viel und wann bekommt“ (C/12-15).
	Befindlichkeitsrunde und Befinden abfragen	<p>„Und eben ... da fang ich wirklich an so mit einer Befindlichkeitsrunde, eben mit den Dinos zum Beispiel“ (A/152-153).</p> <p>„Also am Anfang lasse ich mir Zeit auch, dass die Kinder erzählen können, woher das sie kommen gerade ... was sie erlebt haben, was für Gefühle sie habe. Ich habe so Smileys und die besprechen wir zuerst, was für Gefühle die ausdrücken und dann müssen sie immer das wählen mit dem sie gerade kommen aber auch mit den Transfer zur Schule ‚was würdest du für die Schule für ein Gesicht hinlegen?‘. Wenn zu Hause etwas Spezielles vorgefallen ist, ‚was nimmst du da?‘“ (B/93-100).</p> <p>„... nachher auf der Decke kommt schon auch die Frage ‚wie geht es dir? um einfach zu hören wo sie herkommen, war gerade ein Streit vorher, oder die mühsame Schule“ (C/100-102).</p> <p>„... diesen lösungsorientierter Ansatz ... da wird ja mit den Skalen gearbeitet, zum Beispiel ‚wie geht es dir? ... unten der Wolke, da ist da Null, und oben die Sonne und die Magnete zehn ... dann können sie sagen wie sie sich heute fühlen. Also fünft in der Mitte, geht es so einiger Massen. Ganz toll, oben Oder wenn sie dann bei drei, vier sind, dann fragen wir nach ‚was, war jetzt?‘, oder ‚weshalb bist du auf vier?‘, oder ‚was meinst du, was können wir heute machen damit du vielleicht auf fünf kommst?‘ ... Das ist dann bei manche auch so noch beim Einstieg dabei“ (D/53-61).</p>
	Kinder erzählen lassen was sie möchten	<p>„Manche Kinder erzählen auch gern, dann frag ich ‚ja was willst du erzählen?‘, und dann erzählen sie und andere wollen das nicht, oder weniger“ (A/153-155).</p> <p>„Oder ich frage auch ‚gibt es etwas dass du erzählen möchtest, oder dass ihr erzählen möchtet?‘“ (C/103-104)</p>
	Frag mich Buch	„... ich habe auch so ein Buch ‚Frag mich‘ ... Es hat auf jeder Doppelseite eine Frage, sind alles so ressourcenorientierte Fragen und ganz unterschiedlich ‚was spürst du gern auf der Haut?‘, ‚Vermisst du manchmal jemanden?‘, oder, ‚weisst du womit deine Grosseltern gespielt haben?‘ ... so

		unterschiedliche Sachen, und dann manchmal ist das auch so ein Anfang, wo ich das Buch rumgebe und jeder darf sich eine Frage suchen und etwas erzählen“ (A/155-160).	
	Bereitet auf die Therapiestunde vor	„... das Kind bereitet sich vor ‚ah jetzt fangen wir dann an““ (A/17-18).	Spezifische Funktionen des Anfangsritual und Förderungsmöglichkeit durch den benannten Rituale
	Sich Zeit nehmen um in der Therapie anzukommen	„... seit einiger Zeit bin ich zurückgekommen und schätze sehr den Anfang gemeinsam zu machen im Sitzen auf der Decke und sich Zeit zu nehmen um, so anzukommen“ (C/86-88).	
	Kinder abholen (durch Fragen beim Anfangsritual)	„... nachher auf der Decke kommt schon auch die Frage ‚wie geht es dir?‘ um einfach zu hören wo sie herkommen, war gerade ein Streit vorher, oder die mühsame Schule, oder, ja so einfach um, für das Ankommen, ist mir das ein Anliegen wie, so sie abzuholen mit so Fragen“ (C/100-103).	
	Zu sich kommen, sich mehr spüren	„... dann dürfen die Kinder auch mal irgend so eine Wahrnehmungsaufgabe ja, die sie dann noch mehr zu sich bringt dann ja das hilft dann auch in solche Momente ... Dass sie sich mehr spüren“ (D/79-83).	
	Richtig ankommen können (durch festen Ablauf)	„Aber es hilft wirklich, deswegen auch das Ritual, wenn du ein festen Platz hast am Anfang, oder so ein festen Ablauf halt ja ... oder ankommen dann ja. Ich denke sie kommen ja auch aus dem Kindergarten, oder aus der Schule und es beschäftigt sie einiges und es ist ja wie bei uns auch mal so richtig ankommen ja, das ist halt wichtig“ (D/74-85).	
	Einen guten Start ermöglicht eine gute Therapiestunde und erleichtert sie	„Ich finde das wie Grundprinzipien, die eben beim Begegnen beginnen und wirken glaube ich dann durch die ganze Lektion durch“ (C/366-367). „... ja und was dann ein guten Start ermöglicht, dann weiter zu machen, ja jetzt auf die Therapie bezogen, wenn ich jetzt schon beim Anfang bin“ (D/13-14). „... dieser Treffpunkt ist ganz wichtig. ... Es macht leichter den ganzen Ablauf ja. Und macht auch leichter den Kindern Sicherheit zu geben ja im ganzen Tun und Geschehen hier“ (D/151-154).	
	Für Therapeutin: Kinder kennenlernen und ihre Stimmung beobachten und aufnehmen	„also grundsätzlich Kennenlernen oder auch zu merken ‚wie ist es heute grad‘, es hat ja Kinder die sind immer fröhlich wenn sie kommen und es gibt andere da ist die Stimmung auch unterschiedlich, so dass ich den Anfang auch mal schaue was, wie ist es grad heute und was ist heute grad das wichtige“ (A/281-284). „... die Essenz jetzt ... vom Anfangsritual, da sehe ich ja woher das Kind kommt, was es mitbringt, oder? Spüre, wahrnehme, interpretiere“ (B/466-468).	
	Therapeutin diese Stimmung auch körperlich noch wahrnehmen (durch Klatschritual)	„... wo ich dann wie auch nochmals, das wie körperlich aufnehmen kann wie das jetzt rüberkommt vom Kind, oder? Also ist es eher zurückhaltend? Oder ist es eben auch forsch? Oder stimmt es überein mit dem was das Gesicht gezeigt hat?“ (B/104-106).	

	Sich gegenseitig wahrnehmen und als Gemeinschaft erleben	„... da ist der Anfang wirklich das einander begegnen und begrüßen und merken, was ist heute“ (A/306-307).
	Miteinander einen Start finden und sich begrüßen	„Dann mache ich das eher weil ich das Gefühl habe ich möchte gern als Gruppe auch das wir uns einander begrüßen und miteinander einen Start finden“ (A/38-39).
	In Beziehung zu kommen und das Miteinander fordern (durch Begrüssung)	<p>„Und ich denke wir arbeiten alle in der Psychomotorik auf der Basis der Beziehung also wirklich in Beziehung zu kommen“ (A/308-309).</p> <p>„... also nur schon das Begrüssen finde ich erleichtert, dass wirklich so wie eine verbindliche Beziehung beginnt Und es ist mir ganz wichtig, was ich hier anbieten möchte ist Beziehungsarbeit und das Miteinander ist zentral. Und ich glaube jetzt eben gerade bei ADHS Kinder, hilft ihnen das so, ja eben das Miteinander zu lernen und verbindlicher zu werden“ (C/59-66).</p> <p>„Und auch die Anfangsrituale. Ich denke schon ja, uns als Gemeinschaft auch zu erleben dann ja. Wir sind jetzt zu zweit, zu dritt, zu viert, je nach dem ja. Genau, dass nicht jedes Kind einzeln ist dann, es ist noch ein wichtiger Aspekt stimmt ja. Wir sind jetzt zusammen da, wir planen gemeinsam“ (D/145-148).</p>
	Soziale Fähigkeit üben in dem man in Kontakt ist und gemeinsam etwas aushandelt (durch Planen und sich treffen)	<p>„... es ist mir wichtig, dass wir ein Miteinander entstehen lassen. Und bei den Planen ist ja, das Miteinander wie gefragt, und da wird auch ausgehandelt wer wie viel und wann bekommt“ (C/13-15).</p> <p>„Und das andere, also das Planen am Anfang ... also da ist ganz viel drin das hilfreich ist. Einerseits bring ich meine Ideen rein und Angebote Und das andere ist ihre Wünsche zu hören ... und ...dann auch noch dieses Miteinander, das Aushandeln, ja wie so die soziale Fähigkeit auch dort zu üben“ (C/ 68-74).</p>
	Hilfestellung um Gefühle und Erlebtes besser kommunizieren und verstehen zu können (durch Anfangsrunde mit Smileys)	„Und das ist einfach so wie eine Hilfestellung für die Kinder die oft auch keine Worte habe über ihre Gefühle zu sprechen. Also das ist ein ganz wichtiger Teil auch noch, damit sie so mitteilen können wie sie überhaupt jetzt in die Stunde kommen, was sie vorher erlebt haben ... und dass wir dann wirklich differenzieren was das alles heisst, was das bedeuten kann ‚es geht mir gut‘“ (B/100-108).
	Gewissheit es hat in der Therapiestunde Platz für die eigene Wünsche (durch Besprechung)	„Und dort ist dann auch der Zeitpunkt, da erzähle ich so grob was ich vorhabe, und sie wissen genau ‚irgendwo in der Stunde gibt es ja dann Raum für sie, dass sie wünschen dürfen‘. Und das machen wir dort ab“ (D/43-44).
	Sie lernen mehr zu erzählen wenn sie Mühe haben bzw. weniger wenn sie	„... die Kinder müssen ja dann auch lernen, es gibt einige Kinder, die wollen dann viel erzählen ja, oder andere sagen ‚mir geht es gut, fertig. Ich will anfangen‘ und so. Ja, sie

	eher viel reden (durch Besprechung)	auch ein bisschen rausholen so oder nachfragen ‚wie war es in der Schule?‘“ (D/48-50).	
	Sich auspowern können (durch Bewegungsritual)	„Oder ich mache ein kleinen Parcours und so, und dann treffen wir uns, da geht er nicht all zulange, aber, dass die Kinder erst in Bewegung waren“ (D/66-67).	
Abschlussritual	Viele Abschiedsrituale möglich, am Kind und Therapiestunde angepasst	„Schlussritual habe ich verschiedene, dass pass ich wie den Kindern an“ (C/20). „Ich finde die therapeutische Arbeit bekommt Qualität, wenn ich nicht bei allen Kinder, dieselbe Art anbiete ... es sind jetzt vor allem die Abschlüsse genau ... da finde ich es wichtig wie so herauszufinden was passt, und auch was zu jeder Stunde passt. Manchmal braucht es am Schluss wirklich keine Reflexion weil man auch keine Zeit mehr hat, und aber das Spiel war halt wirklich wichtig, dass das ein Ende fand“ (C/337-349).	Wichtige Aspekte beim Abschlussritual
	Kinder nach Ideen fragen	„... ich frage dann mal die Kinder ‚habt ihr eine Idee für unseren Abschluss heute?‘ ... und wenn wir jetzt da noch zusammen sitzen, was wir da machen können“ (D/365-367).	
	Wichtig Abschiedsritual einführen	„... dort ist dann manchmal am Anfang, dass es noch nicht so gelingt mit dem Abschlussritual. Also man braucht auch Zeit das einzuführen ja und das Kind merkt das gehört dazu genau und dann klappt es nämlich besser Aber mit der Zeit kommt es dann eigentlich, das sind oft so Anfangsstunde dann bei manche Kinder, dass ihm das schwer fällt“ (D/236-244).	
	Ritual um aus die Spielwelt rauszukommen	„... am Schluss durch diesen Reif wie in die Spielwelt ... auszusteigen. Oder ich habe auch noch so eine Röhre bei manche Kinder, dass sie wirklich dort ... rauskommen ... manchmal mache ich es auch, dass ich die Kinder so mit meinen Händen berühre (A. macht eine Bewegung von oben bis unten) und so sage so „Hfuu und jetzt bist du wieder der F., und Hfuu so jetzt streife ich es weg diese Rolle“. Oder manchmal ... mit einer kurzen Massage mit diesen Igelbällen“ (A/64-70). „...bei vielen nehme ich dann diesen Ton ... das Glöckchen. Das heisst dann anfangen und auch wir sind jetzt fertig mit dem Freispiel, oder was sie wählen durften Und auch so als Ritual ‚jetzt ist das Spiel vorbei‘, oder wenn sie ein Rollenspiel gemacht haben, alleine oder mit mir, wie auch immer, dass wir dann wissen ‚jetzt sind wir nicht mehr das Tier oder diese Person, jetzt bin ich wieder die Frau D. und du bist wieder der J.‘, oder wer auch sonst“ (D/100-108).	Alle benannten Abschlussrituale die in der PMT durchgeführt werden können
	Abschlussritual des Kindes	„Jede Stunde und am Schluss will er sich jetzt immer drin verstecken und seine Mutter soll ihm suchen, und jetzt ist auch so ein Ritual draus geworden, dass wir immer machen. Also er versteckt sich dann und ich rufe die Mutter und sie kommt und sie findet ihm im Haus und manchmal auch nicht im Haus“ (A/27-30).	

	<p>Letzte fünf Minuten für was wichtig ist</p>	<p>„Dann hat es gepiepst, dann haben wir das Spiel aufgehört und dann hatten wir aber noch einmal fünf Minuten, so ein bisschen zum einfach noch was grad wichtig war, also einfach noch ein bisschen eine Massage oder noch einmal reden über das Spiel. Dann war das eigentlich wie das Ritual“ (A/54-56).</p>
	<p>Kurzes Spiel am Schluss</p>	<p>„Häufig mache ich auch noch wie am Schluss, vielleicht eben noch ein kleines Spiel. Also zum Beispiel wenn wir uns intensiv bewegt haben am Schluss, noch ein Spiel ein feinmotorisches eher, oder eben etwas kurzes Zeichnen“ (A/197-199).</p>
	<p>Treffpunkt mit etwas ruhiges</p>	<p>„... mit einen Treffpunkt ... wie der Anfang ... es kommt auch noch relativ häufig vor, irgendwie eine Körperübung ... das kann sein als Beispiel, dass die Kinder auf die Matte liegen, und ich gebe eine Ballmassage, mache, oder die Sandsäckchen auf dem Körper lege, und sie dürfen sie abschütteln oder sonst was ja. Oder auch die Klangschale, also stelle ich auf dem Rücken wenn sie im Liegen sind, und lass sie tönen Also irgendwas Ruhiges“ (D/177-185).</p>
	<p>Reflexionsrunde</p>	<p>„Also entweder ist es dann noch eine Zeichnung am Tisch, wo sie quasi das aufzeichnen was für sie am wichtigsten war oder auch, dass wir das besprechen ‚was war der wichtigste Teil für dich?, was hat dich am meistens beschäftigt?, oder ‚was hat dich am meistens gefreut?, was war das schwierigste?, was war das beste?‘. Also, dass da auch nochmals eine Reflexion kommt entweder Verbal, oder eben zeichnerisch, oder auch geschrieben wenn es auch im grafomotorischen geht“ (B/112-117) „Ich finde es gibt Kinder die am Schluss wie eine Reflexionszeit brauchen ... über ‚was haben wir gemacht?‘ auch vielleicht ‚was war zeitlich zuerst?‘, so auch die Struktur zu finden. Und dann höre ich gerne wie es ihnen mit diesen Teilen ging, ob ihnen das gefallen hat, was gefallen hat, warum nicht gefallen auch über, das Befinden noch abzufragen (C/21-28).</p>
	<p>Heft am Schluss</p>	<p>„Ich habe so Hefte für Kinder, da machen wir manchmal einen Stundenbild oder sonst eine Übung rein, wenn das dann gewünscht wird dann kann es sein, dass wir uns auch am Tisch treffen oder am Boden, und dann mit dem Heft. Dann dürfen sie da noch etwas reinmachen, das kann auch einmal ein Abschluss sein“ (D/421-424).</p>
	<p>Wünsche für nächstes Mal</p>	<p>„Und es kann sein dass dann auch schon ein Kind wieder was erwähnt ‚das will ich dann nächste Woche machen‘ und dann sage ich ‚ja das merke ich mir‘ und so ... und es ist auch dann so der Abschluss, dann wissen sie jetzt kommt noch das Umziehen“ (D/218-220).</p>
	<p>Positiven Feedback</p>	<p>„... am Schluss dass ich noch sage ‚also wow, heute das Haus das du gebaut hast, war wirklich super‘ oder ‚wie du heute Fussball gespielt hast, wow‘ oder irgendwie so</p>

		etwas, noch einmal zurück gibt. Also häufig auch etwas im positiven Sinne“ (A/172-174). „...den Kinder nochmals so wiedergeben was war, oder wenn mir etwas Besonderes aufgefallen ist, so Veränderungen oder bei Kinder die eben das positive dann nicht so spüren können, das nochmals formulieren für die Kinder auch, dass es auch Veränderungen gibt“ (D/214-217).
	Konstruktiven Feedback	„... es kann auch etwas sein so ‚nächstes Mal wünsche ich mir von dir‘ so, also dass vielleicht ja irgendetwas anbringen, ja auch etwas Kritisches oder etwas dass ich noch dran sein möchte mit dem Kind“ (A/174-176).
	Stärke mit nach draussen geben	„...die Felsübung Da muss das Kind gut am Boden stehen und ich darf es auf der Seite drücken, ich beginne oben so, mit meinen Händen, und es muss Widerstand leisten. Ich sage ihm ‚du bist jetzt so stark wie ein Fels‘ ja und dann ... stampft er sich und ... du kannst da nicht umstossen, so gut wie nicht dann ja und sage ‚jetzt nimmst du diese Stärke mit dann ja in die Schule nach Hause‘... Solche Sachen dann, ja so Bilder mitgeben“ (D/201-210).
	Abschlussritual wie Anfangsritual für Schulkinder	„Zum Teil habe ich dann auch das Ritual einfach so gewendet, dass es dann einfach ‚abe-zäme-tschüss‘... mit den Füßen kann man es natürlich auch machen ... oder Rückwärts hat das auch mal ein Kind, also das man dann quasi ... spüren wo ist der anderen, oder mit geschlossenen Augen“ (B/81-84).
	Abschlussritual für Kindergarten	„... gewisse Kinder machen dann vor allem die Kindergärtner wollen dann eigentlich am Schluss auch wieder das ‚Adieu miteinander‘ ... Ist es nicht das ‚Grüezi‘ sondern einfach das ‚Adieu-miteinander‘“ (B/88-90).
	Verabschiedung	„Ich gehe nachher wieder nach draussen mit dem Kind und ich sage dem Kind draussen noch per Hand ‚Auf Wiedersehen‘“ (B/133-135). „Ich finde das wichtig und das gleiche wieder am Schluss. Ich möchte nicht, dass sie einfach irgendwie rausrennen, ‚tschüss‘ oder einfach so. Ich finde ja auch dort gehört es wie hin die Verabschiedung. Und ich glaube auch das schätzen die Kinder irgendwie, diese Form von Zwischenmenschlichkeit“ (C/53-56).
	Erleichtert zu gehen (durch klaren Rahmen wissen sie, dass die Stunde fertig ist)	„Es gibt dann doch einen klaren Rahmen ... und erleichtert auch den Kindern dann zu gehen. Ich denke sie haben ja oft Mühe: ‚was? Jetzt ist es schon wieder vorbei?‘ und ‚wir wollen doch noch mehr‘. Dann wissen sie auch wieder ‚ja jetzt kommt der Abschluss ja, wir treffen uns hier‘“ (D/171-174). „...war es ... leichter dann gehen zu können“ (A/113).
	Bereitet auf dem Schluss vor (durch Wiederholung)	„... das Kind bereitet sich vor ... noch fast wichtiger vielleicht ‚jetzt hören wir dann auf‘“ (A/17-18).

	Bewusstmachen des Übergangs	„Und am Schluss ja nicht einfach wegstürmen ich denke das fehlt manchmal, so die Übergänge ja ... das Bewusstmachen halt“ (D/404-409).	Spezifische Funktionen des Abschlussritual und Förderungsmöglichkeit durch den benannten Rituale
	Transfer der Stunde (durch Reflexion)	„...Und am Schluss da ist mir auch sehr wichtig, dass die Kinder dann wie nochmals den Transfer zur Stunde machen... und sich mit dem wirklich zu verbinden ,ich war hier, ich habe das und das erlebt““ (B/111-120).	
	Merkfähigkeit (durch Reflexion)	„... zum Teil bewirkt das beim Kind auch die Merkfähigkeit, ,was habe ich überhaupt gemacht?““ (B/119-120).	
	Zeitlichen Überblick und Struktur der Stunde haben (durch Reflexion)	„... einen Überblick beginnen zu lernen ... auch fähig sein, wie so einen zeitlichen Überblick zu behalten und auch wieder geben zu kommen ... so auch die Struktur zu finden“ (C/22-26).	
	Selbsteinschätzung und -Wahrnehmung, lernen zu differenzieren (durch Reflexion)	„Auch lernen zu differenzieren ,ja, was kann ich besonders gut?, wo ist es noch ein wenig schwierig?‘, also auch so Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Selbsteinschätzung ... wirklich sagen ,ja das ist mir heute sehr gut gelungen, weil ich gewonnen habe“, oder ... ,das war heute schwierig‘. Also, dass das wie mehr kommt zu dieses Differenzieren, dass nicht mehr das heisst ,ach ich bin halt schlecht““ (B/120-126).	
	Runterkommen (durch Ruhige Übungen)	„... dass sie auch ein bisschen runterkommen ... zu sich kommen, noch mal spüren können was war so“ (D/380-381).	
	Andere Wahrnehmen (im Kreis)	„... sich und die andere im Kreis noch mal wahrnehmen“ (D/381-382).	
	Verbindlicher werden und das Miteinander stärken (durch Verabschiedung)	„... was ich hier anbieten möchte ist Beziehungsarbeit und das Miteinander ist zentral ... eben das Miteinander zu lernen und verbindlicher zu werden“ (C/63-66).	
	Beziehung beenden am Schluss (durch Verabschiedung)	„...wir arbeiten alle in der Psychomotorik auf der Basis der Beziehung also wirklich ... am Schluss wieder Abschied zu nehmen ... Beziehung ... beenden am Schluss“ (A/308-311).	
	Begrenzter Rahmen der Therapiestunde abschliessen	„... der Teil hier drinnen wird mit dem abgeschlossen... Also quasi einfach, dass dieser geschützte Raum ... das der wie ganz klar begrenzt ist“ (B/135-139).	
Weitere Rituale in einer PMT-Stunde	Wenn das Kind Geburtstag hat	„... wir habe Rituale wenn ein Kind Geburtstag hat, wenn was Besonderes war. Dann habe ich da so ein kleines Säckchen mit Steinen, und dann darf sich das Kind einen Stein aussuchen“ (D/117-118).	Rituale in einer PMT-Stunde. Ausgeschlossen genannte Anfangs- Abschlussrituale
	Vor den Ferien	„... was ein Ritual das von den Kindern manchmal kommt, vor den Ferien wollen sie etwas Besonderes haben, es sei echt auch ein Ritual und manche sagen dann ,ah ja noch etwas zu trinken, oder irgendwas zu knabbern‘ ... das kommt bei manchen dann ... dass wir dann vor den Ferien oder so einen Abschluss machen dann“ (D/430-434).	

		Wenn ein Kind die Therapie aufhört	„Oder wenn ein Kind aufhört, das dann verabschieden oder jedes Kind sagt ihm auch noch etwas, was ihm gefallen hat mit dem Kind oder ein Wusch für das Kind“ (D/434-436).	
		Bei Übergänge/ Wechsel zwischen den Phasen	„Wenn ich Entspannungssachen dann bewusst einplane ..., so beim Wechsel oder sich wieder mehr spüren, kann ja auch ein Ritual sein“ (D/111-112).	
Übergänge Allgemeine Aspekte beim Übergang in und aus der Therapiestunde		Guten Einstieg und Ausstieg wichtig damit das Kind die Stunde für sich nützen kann	„... für mich ist es insofern wichtig, dass das Kind diese Stunde wirklich für sich nützen kann, oder? Und dass funktioniert eigentlich nur wenn es wirklich gerne hier hineinkommt und aber auch gerne wieder in die Welt hinausgeht. Also so quasi, dass dieses Hineinkommen in einem Raum und wieder Hinausgehen das gehört ja zum Leben, also dass das wie möglich ist“ (B/386-389).	Allgemeine Aspekte über Übergänge am Anfang und am Schluss jeder PMT-Stunde. Ausgeschlossen spezifische Aspekte nur des Anfangs- oder nur des Schlussübergang
		Sagt viel aus wie ein Kind ankommt oder rausgeht	„... es sagt sehr viel aus wie ein Kind kommt oder wie es geht“ (A/6-7).	
		Schwierigkeiten bei Übergänge sind Zeichen für etwas Tieferliegendes	„Ich denke häufig, dass wenn eine Anfangs oder Schlussituation schwierig war, war das vielleicht nur wie ein Aspekt im Ganzen. Das kann ja auch ein Zeichen sein für etwas was weiter geht, eben wie jetzt bei diesem Junge der eigentlich psychotherapeutische Begleitung bräuchte, also das dieses, diese Mühe zum Gehen oder diese grosse Ängste eigentlich etwas Tieferliegendes aufzeigen“ (A/248-251).	
		Herausfinden was dem Kind bei den Übergang hilft	„... und sonst ist es halt eine Herausforderung. Wie macht man, oder was hilft dem Kind, dass es für das Kind ein reibungsloser Ablauf wird, dass es eine Möglichkeit wird sowohl hineingehen zu können auf eine gute Art und auch wieder herauszugehen“ (B/390-393).	
		Sich hineinversetzen und verstehen weshalb der Übergang mühsam ist	„... durch das, dass ich das wahrnehme immer wieder, verschafft mir auch einen Zugang zu ihm oder versuche ich mich auch in hinein zu versetzten oder ja zum suchen ‚ja was ist denn da eigentlich, dass er so Mühe so hat‘“ (A/71-73).	
		Schwierigen Übergang aushalten und nicht wegschieben	„Also ich finde in meiner Arbeit versuche ich ja nicht einfach das was grad schwierig ist wegzumachen, sondern das auch mal auszuhalten oder damit ein neuen Umgang zu finden ... wie die Mutter ... Sie möchte das möglichst reibungslos machen, dass das für sie schnell geht ... sondern wirklich das halt auch gestalten oder auch aushalten wenn es schwierig ist“ (A/211-216).	
		Definieren wer für das Kind in Zwischenräume zuständig ist um Probleme zu meiden	„... am Anfang und am Schluss, wer hat die Verantwortung. Also im Raum ist es klar ich, aber oft gehe ich halt dann auch in den Umkleideraum oder Empfangsbereich ... und dann wird es schwierig. Schaut jetzt die Mutter für das Umziehen, schau ich, oder wenn das Kind nicht vorwärts macht ... wer muss jetzt eingreifen? Und da habe ich gemerkt es ist ganz wichtig, dass mit ... den Müttern	

		abzusprechen. Weil das andere, das bringt wirklich Probleme ... einfach mühsame Geschichten. Weil das Kind wie eine Zuständigkeit braucht, das führt in diesen Übergang“ (C/293-300).	
	Rituale unterstützen hier	„... es ist für viele Kinder wichtig, dass sich da etwas wiederholt, etwas Bekanntes stattfindet“ (A/17-18).	
Übergang in der PMT-Stunde	Sehr selten schwierig	„Aber eigentlich ganz, ganz, ganz, ganz selten“ (B/320-321).	Wie ist der Übergang in der PMT-Stunde
	Eher beim Erstkontakt	„Ja das gab es auch schon, vor allem bei der Abklärung, ist ja der Erstkontakt“ (B/320).	
	Bei der Abklärung schnell Eis gebrochen	„Oder auch bei der Psychomotorikstandortbestimmung ...ich mache mit dir jetzt verschiedenen Aufgaben zum Sehen wie alles geht, und ein Elternteil ist ja dabei und zwischendurch darfst du auch wünschen‘ und dann ist meistens schon das Eis gebrochen“ (D/320-322).	
	Es ist vorübergehend da die Psychomotoriktherapie den Kinder meistens gefällt	„Selten und wenn, also meistens legt es sich schnell. Ich glaube da haben wir den Vorteil, weil wir dieses Angebot haben“ (D/319-320). „Genau der Wechsel ... ist ja natürlich auch am Anfang. Der ist einfacher weil es an einem Ort kommt, wo es gerne kommt“ (C/290-291).	
	Für Eltern schwierig Kind loszulassen	„ Im Sinne von, also wenn die Mutter auch Mühe hat oder, das Kind loszulassen, oder der Vater ... das kann ja auch mit dem im Zusammenhang sein“ (B/396-399).	Genannte Schwierigkeiten beim Übergang in der PMT-Stunde
	Kind schwierig sich zu trennen, hängt an der Mutter	„...Kind war es ein bisschen schwieriger, aber das war, es ist wirklich so, hängt an der Mutter ja. Und das wollte dann erst nicht recht, dann ist es aber reingekommen mit der Mutter, hing an der Mutter und dann haben wir angefangen, wollte nicht“ (D/323-325). „... also häufig ist es ja auch dann einen Abschied von der Begleitperson, von der Mutter, der schwierig ist, meistens ist es die Mutter die dabei ist“ (A/179-180).	
	Trennungsängste	„...da gab es einen Jungen, zweiter Kindergarten, der hatte Trennungsängste ... also die Mutter hat ihm gebracht und immer diese Trennung war schwierig, er hat immer geweint“ (C/121-123).	
	Kind überwältigt vom Material und Therapieraum	„... weil vielleicht das Ganze, mit dem all dem Material das da steht, ist vielleicht zu viel überwältigend für diese Kinder“ (C/130-132).	
	Unruhe beim Treffen	„... wenn mal so eine grösseren Gruppe ein Kind jetzt, dass das wirklich nicht schafft oder so, dann kann es auch sein, dass es halt dann ein bisschen auf die Seite muss. Ja oder uns beobachtet dann oder? Das es vielleicht lernt oder also sieht, dass macht eigentlich schon Sinn oder so. Also wenn es wirklich nur stört ... und da gar nicht mitmachen will oder kann, wie auch immer. Aber es ist eher selten“ (D/3599-363).	

	Schwierig sich auf etwas Neues einzulassen	„... sich auf etwas einzulassen ist für ihn immer ein grosses Wagnis, das so mit viel Unsicherheit verbunden ist“ (A/267-268).	
	Nicht für alle schwierig	„Andere Kinder die gehen ja gern Mal und entdecken etwas Neues“ (A/268).	
	Vorbereitung von Eltern auf Therapie	„...das hängt auch mit der Mutter zusammen, wie sie zum Beispiel, oder der Vater je nach dem wer die Kinder bringt, wie sie das vorbereiten“ (B/324-325).	Wichtige Aspekte um den Übergang in der PMT-Stunde zu erleichtern
	Kennenlernen und Erstkontakt	„Vielleicht wichtig ist auch noch, ich mache die Abklärungen dieser Kinder auch selber, das heisst eigentlich das Kennenlernen, das Erstkontakt, findet bei der Abklärung statt. Und nachher ist es für die Kinder wie einfacher wieder kommen. Das Therapiebeginn ist dann nicht so ‚uhi, was kommt da und so?‘ sondern ‚wir kennen uns schon und kennen die Räume schon“ (C/147-154).	
	Verbindung der Lebensbereiche	„...die Therapie kann ja dann auch ein Ort sein den es schon kennt, weil es am Kindergarten vielleicht schon da war, und dann ist dieser Bereich sicher. Und dann ist es ja einfacher für das Kind“ (B/411-413).	
	Kind soll sich wohl und geborgen fühlen	„So wirklich einfach ganz das Wohlsein ja unterstützen. Geborgenheit, Geborgenheit anbieten“ (C/138). „... dass ich auch suche wo, wo ist der Daheim, wo kann er sich sicher fühlen“ (A/277-278).	
	Kind soll sich nicht der Situation ausgeliefert fühlen	„... weil es ja mitbestimmen kann, es fühlt sich dann nicht so hilflos, ausgeliefert der Situation, sondern es kann ja mitbestimmen ‚ja doch, bis da“ (B/336-337).	
	Wichtig Barriere öffnen	„Und bei allen anderen Kindern, half das mit dem Haus, oder mit den Tieren. Dann war irgendwie wie die Barriere, die Schranke offen, und es war kein Thema mehr“ (C/145-147).	
	Den Eltern Versicherung geben, und gemeinsam weiter schauen	„... da kann man auch wenn die Eltern dann je nach dem auch wieder sehr ‚oh das war schon so schwierig und so‘ dann kann man sagen ‚aber sie wissen doch, das war genauso schwierig, und es ist gegangen‘. Also diese Zuversicht kann man da auch mitgeben“ (B/413-415).	
	Vertrauen der Eltern auf dem Kind übertragbar	„Und das überträgt sich dann auf dem Kind ... dass ist ja immer von allen Beteiligten irgendwie, also wenn das Vertrauen auch da ist, von den Eltern zu mir Ich denke es ist auch einfacher“ (B/417-423).	
	Elternarbeit	„Dann ist halt Elternarbeit dann den Transfer im Sinn ‚was können wir machen, damit es dem Kind einfacher fällt hineinzugehen oder wieder herauszugehen?, wie machen sie es zu Hause?‘ dann ist dieser Bogen, oder? Oder auch in der Schule: ‚war das dort auch ein Problem beispielsweise als es in den Kindergarten kam?‘ ... Also ich denke, dann kommt dann wirklich so dieses ja System mehr zum Tragen noch zum Schauen ‚ja, wo hockt es je nach dem?‘ und ‚wo funktioniert es gut?‘ und ‚wie können wir es dann zum Funktionieren bringen“ (B/400-405).	

Mutter kann mitreinkommen bis das Kind sie braucht	„Und die ersten Therapiestunden ... war sie dann dabei aber das regle ich auch so, also so lange es nötig ist darf sie ja dabei sein“ (D/326-328).
Schrittweise Ablösung der Mutter	„...aber wenn das passiert, mache ich oft das Angebot, dass die Mutter dabei sein kann und dann schauen wir beispielsweise geht die Mutter früher raus, oder kommt sie später hinein, und oft vergessen die Kinder, dass die Mama gar nicht da war“ (B/321-323).
Geduldig sein, Trennung nicht zwingen	„Im Moment ist es auch so, dass häufig wie die zwei das zusammen regeln, dass es mich gar nicht so braucht, dass ich einfach da bin und dann müssen sie sich noch küssen oder umarmen oder was auch immer. So dass ich einfach Ich denke dort einfach auch geduldig bin und das einfach zulasse“ (A/183-186).
Mutter mitwirken lassen	„Aber ich hatte mal ein Kind wirklich da war die ganze Therapie ... die Mutter immer drin, weil es gar nicht ging anders, das war ganz schwierig ... dann lass ich die Mutter auch mitwirken, also dass es dann quasi eine Familienpsychomotorikstunde gibt“ (B/323-326).
Kind einladen und Mutter zeigen was es im Raum hat	„... dass ich einfach da bin und frag, also wie einlade. Ich sage ‚komm, du kannst reinkommen‘ ... oder dass ich sage, ‚du darfst noch schauen was ich vorbereitet habe und es deiner Mutter noch zeigen‘ oder so“ (A/184-188).
Kind mitbestimmen und mitwirken lassen	„... auch mit dem Kind bespricht, auch so im Hinblick darauf ‚was denkst du was schaffst du?, schaffst du das?, oder das, oder das?‘ ... und das funktioniert eigentlich meistens“ (B/332-334).
Etwas anbieten was dem Kind gefällt und dadurch motiviert	„... ‚ah, heute ist die Hängematte da‘, oder ‚schön‘. Ja und dann geht es manchmal schon einfach ... mit der Aussicht, also ... wenn es etwas gibt was sie gerne haben, was ihnen Freude macht“ (A/188-190).
Ein Haus bauen als Rückzugsmöglichkeit	„Oder ich baue ihnen ein Haus Ja halt in der Nähe vom Eingang, und sage ‚schau ich hab dir ein Haus gebaut, dieses Haus ist für dich‘ und dann, dass ist, also für mich ja wie wichtig, sie bekommen einen Raum, einen abgeschlossenen, wo sie sich zurückziehen können. Und der ihnen gehört ... Dann wird das Haus noch eingerichtet, es geht es darum ‚fühlst du dich wohl so?‘, ‚brauchst du noch Fenstern?‘ oder ‚willst du lieber, dass es dunkel ist?, wie möchtest du die Türe?, brauchst du noch etwas am Boden? einen Kissen? eine Decke damit es ja weicher wird?‘. Und dann vielleicht auch weiter noch zu den Tieren ‚möchtest du noch irgendwelche Freunde die auch bei dir wohnen?‘“ (C/128-137).
Tierfiguren als Begleitung	„... ich komme ... mit Stofffiguren oder Stofftieren, die die Kinder dann wie als Begleitung so nehmen“ (C/126-127).
Bei Fachperson abklären lassen wenn	„... glaube es hat nicht aufgehört ja, das habe ich wirklich nur einmal erlebt. Ja es hat bei ihm nicht aufgehört. Und habe ich auch ja der Mutter empfohlen die Thematik bei

	die Schwierigkeit bleibt	einer Fachperson anzuschauen weil mich das doch, er war im zweiten Kindergarten. Fand ich doch sehr ja auffällig, ungesund“ (B/143-145).	
Übergang aus der PMT-Stunde	Kinder die nicht gehen wollen ist ein Alltagsthema	„... das ist ein Alltagsthema, die Kinder die nicht gehen wollen“ (C/218).	Wie ist der Übergang aus der PMT-Stunde
	Schwierig aus Rollenspiel gehen	„... ein Junge der hatte so gerne Rollenspiele und ist wirklich so stark in diesem Rollenspiel und es war wirklich fast nicht möglich am Schluss aufzuhören, das war immer so schlimm und er hat fast geweint“ (A/44-45).	Genannte Schwierigkeiten beim Übergang aus der PMT-Stunde
	Schwieriger Punkt der Wechsel aus der Therapiestunde	„Irgendwie erlebe ich, dass das ein schwieriges Punkt ist der Wechsel ... von dem Raum, mit den vielen Material, und mit der Aufmerksamkeit in die Welt mit der Mutter und den Alltag, und vielleicht die Schule wartet, was auch immer. Dieser Wechsel ist herausfordernd für viele Kinder“ (C/255-258).	
	Schwierig Wechsel innerlich zu schaffen	„... das ist ein für das Kind, für viele Kinder ein herausfordernder Punkt diesen Wechsel innerlich zu schaffen“ (C/260-261).	
	Angststörung	„... hatte wirklich auch so Ängste ... von Gespenstern und vor Knochen und so, also wirklich ... das hat ja nicht mehr mit dem Abschluss zu tun sondern das waren so wirklich Ängste die ihn geplagt haben“ (A/227-230).	
	Familiäre Schwierigkeiten	„... der hatte es wirklich ganz schwierig ... in seinem Leben und hatte also familiär, eine alleinerziehende Mutter die aber auch sehr wenig Mitgefühl für das Kind hatte ... Und er hat so wahnsinnig Mühe einfach raus zu gehen und hat auch immer gesagt ‚ach komm mit mir ... ich will einfach nicht alleine gehen‘“ (A/219-223).	
	Schwierig sich von etwas Schönes zu verabschieden	„Ich sehe ... wie gerne die Kinder in der Psychomotoriktherapie kommen, also hier findet schon etwas statt das ihnen viel gibt. Und das noch länger haben zu vollen ist begreiflich, und darum ist es auch schwierig sich zu verabschieden ... das zu beenden“ (C/263-266).	
	Unsicherheit was nachher kommt	„Also manchmal hatte es auch den Grund weil es konnte auch grössere Schüler haben und manchmal die kleine Kinder hatten auch ein bisschen Angst ... da war ich einfach auch da, um zu schauen, dass nichts passiert“ (A/119-122).	
	Kinder reizen das Ende aus um die Stunde zu verlängern	„Es gibt viele Kinder die das gerne ausreizen, und dann noch etwas hervorheben möchten“ (C/221-222).	
	Ausreizen wenn Therapeutin unsicher ist	„...jetzt bei Kinder die einfach Schwierigkeiten haben zu beenden, wenn ich da unsicher bin, die Kinder die spüren das sofort und dann geht es weiter“ (C/277-279).	

	Weiter spielen und neues anfangen wollen	„... es kann sein die ersten paar Stunden, es fängt einfach noch was an, macht weiter und geht einfach nicht und so ja dann ist es manchmal schwierig“ (D/232-233).	Wichtige Aspekte um den Übergang aus der PMT-Stunde zu erleichtern
	Nicht für alle schwierig	„... je nach dem gibt es auch Kinder, können wir sagen ‚so und jetzt ist das Spiel zu Ende‘ und dann ist es zu Ende und dann ist es in Ordnung“ (A/74-76).	
	Mit Therapeut keine Diskussion	„... ich frage mich immer wieder warum das eigentlich so gut läuft auch ... Ich glaube schon, also vielleicht hat es damit zu tun auch ich bin ein Mann ... Vielleicht, ich hab auch schon gemerkt, ich glaube jetzt, viele Psychomotoriktherapeuten Männer, ja wie die Väter zu Hause, es wird nicht so viel jetzt einfach noch nachgegeben oder darüber gesprochen. Es gibt einfach Regeln die sind so und es braucht keine Diskussion“ (C/268-273).	
	Material regt zum Spielen an	„... auf dem Weg, würden tausend Dinge geschehen, weil da liegt noch ein Ball und die Klötze sind ja dort, und so weiter, das geht nicht“ (C/235-236).	
	Kinder haben eine andere Zeiteinschätzung	„... wenn sie jünger sind wissen sie ja noch nicht so was zehn Minute sind“ (A/204). „... sie haben ja oft Mühe: ‚was? Jetzt ist es schon wieder vorbei?‘ und ‚wir wollen doch noch mehr‘“ (D/173).	
	Künstlich 45 Minuten spielen	„... fünfundvierzig Minuten, das ist so künstlich... Ein Spiel das könnte zwei Stunden dauern, problemlos aber es dauert halt nur fünfundvierzig Minuten“ (C/208-209).	
	Zustand des Gehens ermöglichen	„Der Gehzustand ist der, bei dem sich das Kind sich entschieden hat zu gehen, und nicht länger zu bleiben. Also er hat wie den Wechsel vollzogen in die andere Situation“ (C/258-259).	
	Klarheit der Therapeutin	„... ich hab da auch zu einer Klarheit gefunden, und ich glaube die strahlt auch aus auf die Kinder“ (C/273-274).	
	Therapeutin verantwortliche auf die Zeitstruktur	„... darum habe ich auch das Gefühl ich sein verantwortlich auf die Zeitstruktur zu achten. Es gibt ältere Kinder mit denen gebe ich auch Verantwortung ab für die Zeit, aber jetzt bei den Kindergartenkindern finde ich, es ist mein Job. Und darum ja übernehme ich das, und steuere halt die Zeit“ (C/204-207).	
	Vorbereitung hilft dem Kind sich auf das Ende einzustellen	„... am Anfang ... dann gesagt ‚so jetzt habt ihr so viel Zeit‘ und ab und zu habe ich ihn auch darauf aufmerksam gemacht vielleicht, ‚da siehst du dann so ist noch ungefähr die halbe Zeit‘ oder ‚jetzt ist dann noch ganz wenig Zeit‘... Das hat ihm geholfen sich darauf einzustellen“ (A/48-51).	
	Nach ein paar Therapiestunde akzeptieren sie die Struktur	„Vor allem bis ein Kind dann so merkt, also manchmal braucht es ein paar Stunden, mit der Zeit kommt es eigentlich noch relativ gut. Also sie sagen dann schon ‚ich würde gerne noch weiter mache‘ aber akzeptieren es“ (D/230-232).	
	Dem Kind vermitteln, dass sie nicht wegen persönliche Gründe	„Ja dünkt mir wichtig, mit dem Abschluss irgendwie, dass man das mit der Zeit reinbringt und es nicht ein Machtspiel ist von ‚wenn ich sage du musst rausgehen, dann musst du	

	rausgehen müssen sondern die Zeit	rausgehen', sondern, dass es klar ist für das Kind, da gibt es Gründe und die Gründe sind oft, ist oft die Zeit" (C/249-251).
	Dem Kind die Gewissheit geben es kann wieder kommen und ist willkommen	„In dem man ihm die Gewissheit gibt, dass es wiederkommen darf denke ich.... aber ich denke die kleinen die wollen einfach willkommen sein und wenn sie das wissen, und dass es dann auch wirklich auch stattfindet ... die Woche drauf. Ich denke diese Verbindlichkeit einfach ... ,heute ist es fertig, aber nächste Woche kommst du wieder mal, sieben Mal schlafen" (B/441-445).
	Auch von der Welt draussen willkommen sein	„... die Mutter ... musste dann gucken was ist da drin ... man hat das Kind nicht gesehen ,oh das fühlt sich weich an, und so ...' und dann hat sich das Kind ja dann willkommen gefühlt" (B/281-283).
	Transparent sein	„... also wie auch Transparent für die Arbeit. Möchte nicht dass sie einfach etwas mitmachen weil ich jetzt ein Erwachsener bin und sie Kinder und darum einfach machen müssen was ich sage" (C/70-72).
	Anschaulichkeit des Setting	„... dass wir das auch auf einer Uhr wie so festhalten mit Kleber, wann welcher Teil kommt. Oder sonst sage ich einfach ,ich schaue, dass für alle Teile genug Zeit ist" (C/110-113).
	Das gemachte beenden lassen und nicht abrupt beenden	„Wichtig ist ... wie abschliessen wenn sie in einem Spiel sind, dann sage ich ihnen ,jetzt habt ihr nicht mehr viel Zeit', oder ,die Geschichte sollte für heute langsam zu einen Schluss kommen, schaut doch miteinander, wie könnte so ein Schluss jetzt aussehen? und spielt das dann noch zu Ende'... in so ... Spielsituationen ... ich finde es schön, wenn da so ein Bogen entsteht, eben, dass sie wie wissen ,jetzt ist es bald zu Ende' und dass sie wie für sich irgend so zu einem Ende kommen. Spiele abrupt zu beenden erleben sie sicher schon genügend" (C/192-213).
	Dem Kind klar zeigen was als nächstes kommt	„... wenn wir dann am Wegräumen sind zusammen, dann lege ich schon die Teppichfliesen hin, dann wissen sie: ,da kommen wir wieder hin' ... dann ist es das Zeichen dafür, da ist der Treffpunkt danach ... das ist ja dann auch eingespielt" (D/425-427).
	Von beginn klarstellen wie das Ende abläuft	„... ich finde es wichtig, von Beginn, also jetzt von Therapiebeginn an irgendwie das klarzustellen, dass wenn ich sage ,jetzt ist Zeit zu gehen', dass das wirklich gilt" (C/219-221).
	Dann wirklich zu machen	„Also wirklich dann im Sinn von zu machen. So, dass es wie klar ist, jetzt bin ich als Kind draussen" (B/287-288).
	Wiederholen, dass die Stunde fertig ist und ein anderes Kind wartet	„Dann versuche ich es auch verbal und sage ,die Stunde ist jetzt fertig, wir haben immer die gleiche Zeit Und dann muss ich noch mal sagen ,es kommt dann das nächste Kind' also es geht gar nicht anders" (D/233-245).
	Dem Kind mitteilen, dass es nächstes Mal	„... oft funktioniert es, dass ich einfach sage ,du kommst in einer Woche wieder', oder ,du musst noch sieben Mal

wiederkommen darf und weiter machen kann	schlafen, dann kommst du wieder ganz sicher“ (B/275-276). „... ,du kommst ja nächste Woche wieder, du kannst dann wieder weiter machen“ (D/235).
Kind zeigen, dass man es versteht	„Oder auch natürlich sage ,ja gell, das wäre jetzt schön wenn du den ganzen Tag hier sein könntest“ (B/291-292).
Am Thema dran bleiben und nächste Stunde wieder aufnehmen	„... ich bleibe einfach an dem Thema dran, also in der folgenden Therapiestunde am Anfang nehme ich das Thema auf und sage nochmals, dass das für mich nicht gut war“ (C/223-225).
Dem Kind erklären, dass es fair ist, dass alle Kinder gleich lang bleiben können	„Erkläre ihnen ...warum, dass das so wichtig ist ... Ich sage den Kindern oft, dass ich es fair finde, dass alle Kinder gleich lang bleiben können. Und das irgendwie, das kommt gut an. Ja das kommt gut an, dann begreifen sie das irgendwie“ (C/225-228).
Verbale Vorbereitung (ankündigen wie viel Zeit fehlt)	„... etwas was ich viel mache ist, dass ich wirklich vorbereite, dass ich sage ,oh jetzt sind noch zehn Minuten halt‘ oder bei kleinen Kinder ,jetzt ist dann nicht mehr so lang‘ oder dass ich auch sage ... ,jetzt kannst du noch zehn Mal oder noch fünf Mal“ (A/195-206).
Akustische Signale als Vorbereitung	„...da habe ich meine Uhr, da diese Blume ... das ist mal eine Strukturierungshilfe ... oder dass ich sage ,jetzt hast du noch so und so viel Zeit‘... Oder bei mir ist da der Kirchturm noch, also die Kirche schlägt ja auch, also da geht es manchmal auch um die auditive Wahrnehmung ... ,wenn du die Kirchenglocke hörst, dann wechseln wir“ (B/195-203). „... bei vielen nehme ich dann ... das Glöckchen. Das heisst dann ... wir sind jetzt fertig mit dem Freispiel“ (D/100-101).
Vorbereitung durch Aufräumen	„... bei mir gehört das Aufräumen immer auch beim Setting ... Dadurch ist nicht immer so viel Zeit, aber ich möchte auch, dass das Kind lern ,aha, wenn ich das schnell, also ... gezielt aufräume, habe ich länger Zeit zum Spielen, weil sonst macht nächstes Mal Frau B. das kürzer macht‘. Auch wenn das vielleicht, aber einfach das kommuniziere ich so“ (B/295-300).
Spielerisches Umziehen	„... dann haben wir das als Spiel gemacht ,so mal sehen, ob ihr euch ganz leise umziehen könnt, und ganz leise rausgehen könnt, das draussen gar nichts gehört wird‘ ... dann hat sie das angespornt“ (D/393-396).
Übergangsobjekt anbieten	„Ich habe ihm dann auch ein Tier gekauft ... ein Löwen, und den mitgegeben, dass er nicht so Angst“ (A/225-226).
Letztes Spiel nach dem Umziehen	„... ich sage: ,wenn ihr euch jetzt rasch umzieht, dann haben wir nachher noch kurz Zeit für irgendein Spiel‘, das sie gerne machen also dann ist es viel einfacher, dass sie gehen, wenn sie umgezogen sind das sind dann zwei drei Minuten, und wenn sie beim Umziehen trödeln, dann heisst es ,du die Zeit ist vorbei, es reicht für kein Spiel mehr“ (C/239-248).

Weitere Interventionen um den Übergang aus der PMT-Stunde zu erleichtern. Ausgeschlossen Abschlussritual

	Spass und Verbindung mit draussen beim Abschluss ermöglichen	„... habe ich die Sandsäcke auf sie gelegt und habe dann gesagt ‚und wenn ihr fertig seid, dann hole ich die Mamas rein und wenn ich dann klatsche, dann dürft ihr die dann schnell abschütteln‘ ... dann arbeiten sie eigentlich gut mit ... und sind auch dann begeistert wenn dann noch jemand kommt und schaut“ (D/386-389).
	Kind rausbegleiten wenn abgelenkt	„... es gibt Kinder die muss ich begleiten. Also wir stehen auf, und ich laufe neben dem Kind, und begleite ich es raus“ (C/234-235).
	Kind runterbringen durch Entspannungsübung wenn unruhig	„... es kann sein, dass sie dann auch ein bisschen unruhig sind und deswegen ... muss ich mir dann vielleicht auch spontan noch was einfallen lassen, so damit sie ein bisschen geerdet sind ... ‚ihr legt euch jetzt alle auf dem Rücken und wir spielen noch eine Musik‘ ... und sie haben sich dann wirklich mit dem ganzen Körper spüren können, das hat dann geholfen“ (D/251-259).
	Kind als Paket über die Schwelle bringen	„... dann kommt das Kind mit das Paket quasi über die Schwelle ...Da konnte ich dann der Mutter auch sagen ‚sie legen mir die Decke einfach wieder hin, ich gehe jetzt rein““ (B/286-287).
	Thema des Kindes nächstes Mal problemlos wieder aufnehmen und weiter daran arbeiten	„Weil ich sehe, irgendwie nicht die Stunde in sich abgeschlossen, ich kann gut Themen in der nächsten Lektion wieder aufnehmen. Das habe ich einfach herausgefunden, dass das jetzt für die Kinder irgendwie nahe ist, diese Lektionen, die sind nicht nach einer Woche weg. Die wissen oft, also wahrsinnig klar was da lief, und wie es ihnen ging und warum und so, und was abgemacht wurde. So darum sehe ich jetzt für die Abschlüsse ... das geht mehr dann in dem Prozess“ (C/374-379).
	Psychotherapeutische Begleitung wenn nicht weggeht	„Aber der hatte wirklich auch so Ängste ... von Gespenstern und vor Knochen und so, also wirklich, der hätte eigentlich eine psychotherapeutische Begleitung gebraucht und das konnte ich leider nur der Mutter ... sagen“ (A/226-229).